

Diplomarbeit

ILR-RFS DA 22-14

Softwaregestützte Trajektorienanalyse von Sonnensegeln auf Basis von Aerographit

Julius Karlapp

Zum

Erlangen des akademischen Grades

DIPLOMINGENIEUR

(Dipl.-Ing.)

Betreuer:	PD Dr. René Heller Max-Planck-Institut für Sonnensystemforschung, Göttingen
	Dipl.-Ing. Oliver Neunzig Institut für Luft- und Raumfahrttechnik, TU Dresden
Betreuender Hochschullehrer:	Prof. Dr. techn. Martin Tajmar Institut für Luft- und Raumfahrttechnik, TU Dresden
Tag der Einreichung:	24.02.2023
Erster Gutachter:	Prof. Dr. techn. Martin Tajmar
Zweiter Gutachter:	Dr.-Ing. Tino Schmiel

Aufgabenstellung für Diplomarbeit

ILR-RFS DA 22-14

Studiengang: Maschinenwesen
Studienrichtung: Luft- und Raumfahrttechnik
Name des/der Studierenden: **Julius Karlapp**
Matrikelnummer: 4505245

Thema: Softwaregestützte Trajektorienanalyse von Sonnensegeln auf Basis von Aerographit

Subject: Software based Trajectory Analysis of Solar Sails based on Aerographite

Motivation:

Über die vergangenen 21 Jahren ist es gelungen an Bord der Internationalen Raumstation ISS eine dauerhafte menschliche Präsenz im Weltraum aufrecht zu erhalten. Diese Präsenz wird in den kommenden Jahren mit der Kolonisierung des Mondes (Artemis-Programm, CNSA) und des Mars (SpaceX, NASA) ausgeweitet.

Bezüglich einer Kolonisierung des Mars wird von einem minimalen Missionszeitraum von zwei Jahren ausgegangen, bevor ein Rückflug aufgrund der Position von Erde und Mars in Betracht gezogen werden kann. Die Kolonien müssen demnach autark betrieben werden. Das führt zu einem technisch komplexen Missionskonzept. Der Ausfall eines oder mehrerer kritischer Systeme kann zu Missionseinschränkungen oder einem potenziell tödlichen Fehlschlag der Mission führen. Gerade die Herstellung medizinischer Güter oder die Gewinnung agrarischer Erzeugnisse könnten sich kritisch auf den Missionsverlauf auswirken.

Um eine Notfallversorgung wichtiger Produkte zu gewährleisten, müsste die Transferzeit von rund sieben Monaten zwischen der Erde und dem Mars drastisch reduziert werden. Der Einsatz von Solarsegeln auf Basis von Aerographit als Antriebstechnik kann eine solche Möglichkeit schaffen. Das Antriebskonzept „Solarsegel“ konnte bereits im Rahmen der IKAROS und Lightsail 2 Missionen erfolgreich getestet werden. Aufgrund ihrer geringen Eigenmasse können Aerographitsegel jedoch höhere Geschwindigkeiten als andere Segel bzw. chemische Antriebe erreichen. Zudem wird der technische und finanzielle Aufwand zur Herstellung und zum Start der Segel im Vergleich zu herkömmlichen Antrieben stark reduziert. Demnach sind sie eine sinnvolle Alternative für kurzfristig durchzuführende, unbemannte Missionen.

Zur Überprüfung der aufgestellten These zum Einsatz von Aerographitsegeln, soll in der vorliegenden Diplomarbeit eine Analyse möglicher Start- und Zielpunkte im Orbit verschiedener Himmelskörper für Flüge im inneren und äußeren Sonnensystem, sowie darüber hinaus durchgeführt werden. Die daraus resultierenden Trajektorien werden anhand der astrodynamischen Daten bewertet. Die dafür notwendigen bahnmekanischen Grundlagen werden vorab erläutert und hergeleitet. Um dieses Ziel zu erreichen, wird ein Python Programm unter Zuhilfenahme des Softwarepackages poliastro erarbeitet. Das Programm soll die verschiedenen Trajektorien, sowie die dazugehörigen Daten visualisieren.

Aufgaben:

- Grundlegende Einarbeitung in das Themengebiet
- Überblick der astrodynamischen Grundlagen
- Überblick der Grundlagen zu Python und poliastro
- Analyse verschiedener Startscenarien

Rechtliche Bestimmungen:

Der Bearbeiter ist grundsätzlich nicht berechtigt, irgendwelche Arbeits- und Forschungsergebnisse, von denen er bei der Bearbeitung Kenntnis erhält, ohne Genehmigung des Betreuers dritten Personen zugänglich zu machen. Bezüglich erreichter Forschungsleistungen gilt das Gesetz über Urheberrecht und verwandete Schutzrechte (Bundesgesetzblatt I/ S. 1273, Urherschutzgesetz vom 09.09.1965). Der Bearbeiter hat das Recht, seine Erkenntnisse zu veröffentlichen, soweit keine Erkenntnisse und Leistungen der betreuenden Institutionen eingeflossen sind. Die von der Studienrichtung erlassenen Richtlinien zur Anfertigung der Studienarbeit sowie die Prüfungsordnung sind zu beachten. Der TUD-Betreuer ist während der Bearbeitung in Form von mindestens 3 Konsultationen über den Status der Arbeit zu informieren. Die „Richtlinien zur Anfertigung von Studienarbeiten“ der Professur, die „Diplomprüfungsordnung“ der Fakultät sowie die „Richtlinien zur Sicherung guter wissenschaftlicher Praxis“ der TU Dresden sind zu beachten.

Betreuer: Univ.-Prof. Dr. Martin Tajmar, ILR, TU Dresden
Dipl.-Ing. Oliver Neunzig, ILR, TU Dresden

Gutachter: Univ.-Prof. Dr. Martin Tajmar, ILR, TU Dresden
Dr.-Ing. Tino Schmiel, ILR, TU Dresden

Ausgabe: 01.12.2022

Empfangsbestätigung des Studenten:

Abgabe: 01.05.2023

Ich bestätige hiermit, dass ich die Aufgabenstellung sowie die rechtlichen Bestimmungen und die Studien- und Prüfungsordnung gelesen und verstanden habe.

Prof. Dr. Martin Tajmar
Verantw. Hochschullehrer

Betreuer
Professur

Prof. Dr. J. Markmiller
Studienrichtungsleiter

Studierende(r)

Selbstständigkeitserklärung

Hiermit erkläre ich, dass ich die von mir dem Institut für Luft- und Raumfahrttechnik der Fakultät Maschinenwesen eingereichte Diplomarbeit zum Thema

„Softwaregestützte Trajektorienanalyse von Sonnensegeln auf Basis von Aerographit“

selbstständig verfasst und keine anderen als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel benutzt sowie Zitate kenntlich gemacht habe.

Dresden, 24.02.2023

.....

Julius Karlapp

Inhaltsverzeichnis

Abkürzungsverzeichnis	i
1. Motivation und Aufgabenstellung	1
2. Technische Grundlagen I: Astrodynamik	2
2.1. Grundlagen Bahnmechanik	2
2.1.1. Koordinatensysteme	3
2.1.2. Keplersche Gesetze / Kepler-Orbits	5
2.1.3. Zweikörperproblem / Hill-Sphären / Lagrange-Punkte	8
2.1.4. Kegelschnitte	11
2.2. Störungseinflüsse	14
2.2.1. Gravitative Störungseinflüsse	14
2.2.2. Nicht-Gravitative Störungseinflüsse	16
3. Technische Grundlagen II: Programmierung	23
3.1. Packages und Libraries	26
3.1.1. Universelle Packages und Libraries	26
3.1.2. poliastro	29
3.2. Parameterdefinition	33
3.3. Globaler Aufbau Szenarienscript	35
4. Trajektorienanalyse	55
4.1. Analyseergebnisse	55
4.1.1. Szenario 0 - Interstellare Trajektorien von Erde (Kreisorbit)	55
4.1.2. Szenario 1 - Interstellare Trajektorien von Erde (GTO, nicht inkliniert)	63
4.1.3. Szenario 2 - Interstellare Trajektorien von Erde (GTO, inkliniert)	66
4.1.4. Szenario 3 - Interstellare Trajektorien von Erde (Molniya)	67
4.1.5. Szenario 4 - Interstellare Trajektorien von Erde (SSO, polar)	70
4.1.6. Szenario 5 - Interstellare Trajektorien von Erde (HEO)	73
4.1.7. Szenario 6 - Rendezvoustrajektorien von Erde zu Mond	78
4.1.8. Szenario 7 - Rendezvoustrajektorien von Erde zu Mars	82
4.2. Bewertung Analyseergebnisse	86
5. Zusammenfassung und Ausblick	92
Literaturverzeichnis	95

A. Anhang	99
A.1. Vollständiger Code Szenario 7 (Erde - Mars)	99
A.2. Atmosphärenmodell Mars	100
B. Tabellen	102
B.1. Eingangsparameter Szenarien	102

Abkürzungsverzeichnis

Abkürzungen und ihre Bedeutung

API	Application Programming Interface	
BCRS	Barycentric Reference System	= Baryzentrisches Koordinatensystem
CL	Code Line	= Codezeile
GCRS	Geocentric Reference System	= Geozentrisches Koordinatensystem
GEO	Geostationary Orbit	= Geostationärer Orbit
GTO	Geostationary Transfer Orbit	= Geostationärer Transfer Orbit
HCRS	Heliocentric Reference System	= Heliozentrisches Koordinatensystem
HEO	High Elliptical Orbit	= Hochelliptischer Orbit
ISS	International Space Station	= Internationale Raumstation
JPL	Jet Propulsion Laboratory	
LEO	Low Earth Orbit	= Tiefer Erdorbit
LOS	Line of Sight	= Sichtlinie
NASA	National Aeronautics and Space Administration	
RFZ		Raumfahrzeug
SOI	Sphere of Influence	= gravitative Einflussosphäre
SSO	Sun Synchronous Orbit	= Sonnensynchroner Orbit
TCRS	Topocentric Reference System	= Topozentrisches Koordinatensystem
UML	Unified Modeling Language	

Lateinische Symbole

a	große Halbachse [km]
a_{drag}	Bremsbeschleunigung [$\frac{m}{s^2}$]
a_{earth}	große Halbachse der Erdbahn [km]
a_{ISS}	große Halbachse der ISS-Bahn [km]
a_{moon}	große Halbachse der Mondbahn [km]
A	Apoapsis [–]
A	projizierte Fläche [m^2]
$ArgP$	Argument des Perigäums [$^\circ$]
BZ	Baryzentrum [–]
c	Abstand zwischen Mittelpunkt und Baryzentrum [km]
c	Lichtgeschwindigkeit [$\frac{m}{s}$]
C_{drag}	Widerstandsbeiwert [–]
e	Exzentrizität [–]
e^-	Elektron [–]
e_{earth}	Exzentrizität der Erdbahn [–]
F_G	Gravitationskraft [N]
$F_{G, earth}$	Gravitationskraft der Erde [N]
$F_{G, moon}$	Gravitationskraft des Mondes [N]
$F_{G, sun}$	Gravitationskraft der Sonne [N]
G	Gravitationskonstante [$\frac{m^3}{kg \cdot s^2}$]
h	Orbithöhe [km]
i	Inklination [$^\circ$]
J_n	Zonalkoeffizienten [–]
k_{rad}	Strahlungskopplungskoeffizient [–]
L_{\odot}	Strahlungsleistung der Sonne [W]
m	Masse [kg]
m_1	Masse 1 [kg]
m_2	Masse 2 [kg]
m_{earth}	Masse der Erde [kg]

m_{ISS}	Masse der ISS [kg]
m_{moon}	Masse des Mondes [kg]
m_{sun}	Masse der Sonne [kg]
M	Masse des Zentralkörpers [kg]
M	Mittelpunkt [-]
M_{total}	Gesamtmasse [kg]
M_{\odot}	Masse des Bezugskörpers [kg]
N	Aufsteigender Knoten [-]
N_n	spezifische Flussrate [$\frac{1}{s \cdot m^2}$]
p	Druck [Pa]
p^+	Proton [-]
p_n	Einzelimpuls [Ns]
P	Periapsis [-]
P_n	Legendre Polynom [-]
r	Entfernung [km]
r_{earth}	tatsächlicher Erdradius [km]
$r_{equatorial}$	Radius der Erde am Äquator [km]
r_{polar}	Radius der Erde an den Polen [km]
r_A	Radius der Apoapsis [km]
r_{Hill}	Hill-Radius [km]
r_P	Radius der Periapsis [km]
R	spezifische Gaskonstante [$\frac{J}{kg \cdot K}$]
$RAAN$	Rektaszension des aufsteigenden Knotens [$^{\circ}$]
R_{earth}	mittlerer Erdradius [km]
t	Zeit [s]
t_{end}	Transferzeit [s]
T	Temperatur [K]
U	Funktion des Gravitationspotenzials der Erde [-]
U_Z	Zentrifugalkraft [N]
v	Geschwindigkeit [$\frac{m}{s}$]
v_{end}	Endgeschwindigkeit [$\frac{m}{s}$]

v_{rel}	Eintrittsgeschwindigkeit $\left[\frac{m}{s}\right]$
$v_{terminal}$	Endgeschwindigkeit im freien Fall $\left[\frac{m}{s}\right]$

Griechische Symbole

α	alpha-Strahlung [–]
γ	Photon [–]
Δv	Geschwindigkeitsdifferenz $\left[\frac{m}{s}\right]$
ε_i	Wandstärke [m]
λ	Längenwinkel [°]
μ	Gravitationsparameter $\left[\frac{m^3}{s^2}\right]$
ν	wahre Anomalie [°]
ϱ	Dichte $\left[\frac{kg}{m^3}\right]$
Υ	Fixachse des inertialen Bezugssystems [–]
ϕ	Breitenkomplement [°]
ω	Argument der Peripasis [°]
Ω	Rektaszension des aufsteigenden Knotens [°]

1. Motivation und Aufgabenstellung

Mit der Ausweitung der bemannten und unbemannt menschlichen Präsenz in unserem Sonnensystem spielt die Überwindung großer Distanzen eine immer stärkere Rolle in der Konzeption von Raumfahrzeugen. Die Verwendung herkömmlicher Antriebe stößt dabei schnell an ihre Grenzen. Mit dem Konzept eines interstellaren Sonnensegels von HELLER ET AL. [1] wurde eine Möglichkeit geschaffen, dieses Problem zu überwinden. In Fortführung der bisherigen Forschungsarbeit von KARLAPP [2] sollen in der vorliegenden Arbeit Analysen zur Trajektorienberechnung durchgeführt werden, welche einem Raumfahrzeug mit Aerographitsegel von der Erde aus ermöglichen den interstellaren Raum bzw. andere Himmelskörper zu erreichen. Ziel dieser Simulationen ist es zu erforschen, welche Parameter die Trajektorien beeinflussen, welche Orbitausrichtungen erforderlich sind und welche punktkinematischen Resultate (Geschwindigkeit, Transferzeit etc.) in Hinblick auf die Konfiguration des Raumfahrzeugs zu erwarten sind. Zu diesem Zweck wird der Ansatz einer diskreten Trajektorienberechnung aufgegriffen, überarbeitet und ausgeweitet. Die Übertragung in den dreidimensionalen Raum spielt dabei eine wichtige Rolle.

Nachdem in Kapitel 1 die Motivation und Aufgabenstellung erörtert wird, werden in Kapitel 2 die technischen Grundlagen zur Bewertung der astrodynamischen Daten hergeleitet. Dabei soll spezifisch auf die für die Berechnung notwendigen Themen eingegangen werden. Das betrifft im ersten Teil dieses Kapitels die Betrachtung von Koordinatensystemen, die Bestimmung von Kepler-Orbits, sowie das allgemeine Zweikörperproblem und Kegelschnitte. Im zweiten Teil werden Störungseinflüsse aufgezeigt, welche die Bahn des simulierten Raumfahrzeugs beeinflussen können. Diese werden in gravitative und nicht-gravitative Störungseinflüsse unterteilt. Das dritte Kapitel behandelt die Grundlagen der Programmierung mit Python. Das zu erarbeitende Python Script verwendet verschiedene Packages und Libraries, welche vorgestellt werden. Ein wichtiges Unterkapitel bezieht sich dabei auf poliastro, eine astrodynamische Library, welche als allgemeine Basis dient. Im weiteren Verlauf wird der Programmcode mit seinen Eingangsparametern und den folgenden Codeblöcken vorgestellt. Hierbei wird methodisch das Konzept erarbeitet, welches die Berechnung der Trajektorien ermöglicht. Die Resultate des angewendeten Programmcodes werden in Kapitel 4 vorgestellt und bewertet. Dabei erfolgt zunächst eine Unterteilung in die Einzelszenarien, welche verschiedene Startbedingungen um die Erde und daraus resultierend verschiedene Zielpunkte analysieren. Eine Einordnung der Ergebnisse folgt abschließend. Im letzten Kapitel der Arbeit soll ein Ausblick auf das weitere Vorgehen in Hinblick auf die Analysedaten gegeben werden, welche während der Simulationen erarbeitet werden konnten.

2. Technische Grundlagen I: Astrodynamik

2.1. Grundlagen Bahnmechanik

Die Astrodynamik ist als Fachgebiet neben der bekannten Himmelsmechanik eine vergleichsweise neue Herangehensweise, die Bewegung von Objekten im Weltraum zu beschreiben. Der eigentliche Begriff setzt sich aus den griechischen Worten für Stern (astron, alt-gr. ἀστήρ) und Kraft (dynamis, alt-gr. δύναμις) zusammen. Der Begriff Astrodynamik wird in HINTZ treffend beschrieben und eingeordnet:

„Celestial Mechanics is the study of the natural motion of celestial bodies. Astrodynamics is the study of the controlled flight paths of spacecraft. Orbital Mechanics is the study of the principles governing the motion of bodies under the influence of gravity and other forces.” [3]

“Die Himmelsmechanik ist die Lehre der natürlichen Bewegung von Himmelskörpern. Die Astrodynamik ist die Lehre der regelten Bewegungen von Raumfahrzeugen. Die Orbitmechanik ist die Lehre der Gesetzmäßigkeiten der Bewegung von Körpern unter dem Einfluss der Gravitation oder anderer Kräfte.“

In diesem Kapitel werden die Grundlagen der Astrodynamik erläutert und hergeleitet. Diese Grundlagen werden in nachfolgenden Kapiteln wieder aufgegriffen und in der Trajektorienanalyse angewendet. Die physikalischen Gesetze sind unabhängig von der Größe des zu betrachtenden Objekts universell.

2.1.1. Koordinatensysteme

Um eine mathematisch saubere Berechnung der Trajektorien durchführen zu können, muss ein Bezugssystem für die Positionskoordinaten aufgestellt werden. Dieses Bezugssystem (Referenzsystem) kann in Abhängigkeit der Flugphase variieren und muss daher den Anforderungen entsprechend angepasst werden (vgl. Kapitel 3.3). Die am häufigsten angewandten Koordinatensysteme sind nachfolgend aufgelistet:

- Geozentrische Koordinatensysteme
- Topozentrisches Koordinatensystem
- Heliozentrisches Koordinatensystem
- Baryzentrisches Koordinatensystem

Die Bezeichnung weist auf den Koordinatenursprung der jeweiligen Koordinatensysteme hin. Die Namen werden dabei aus dem Alt-Griechischen abgeleitet. Das Geozentrische Referenzsystem (Geocentric Celestial Reference System, GCRS) bezieht sich auf den Ursprung im Massemittelpunkt der Erde (*geo*, alt-gr. $\gamma\epsilon\omega$). Die Ausrichtung der Achsen kann jedoch variieren. Am häufigsten wird das Äquatoriale System angewendet (vgl. Abb. 2.1). Die Achsen \hat{I} und \hat{J} liegen dabei in der durch den Äquator aufgespannten Ebene, die Achse \hat{K} entlang der Erdachse. Aufgrund der Neigung der Erdachse gegenüber der Ekliptik des Sonnensystems (scheinbare Bahnebene der Sonne), ist auch das Geozentrisch Äquatoriale Koordinatensystem um $23,44^\circ$ geneigt. In Anlehnung an dieses Koordinatensystem können auch im Massenzentrum anderer Planeten entsprechende Systeme festgelegt werden. Man spricht dann von Planetozentrischen Koordinatensystemen. [4][5]

Abbildung 2.1.: Geozentrisch Äquatoriales Koordinatensystem [6]

Für eine interplanetare oder sogar interstellare Betrachtung der Positionskordinaten, kann das GCRS aufgrund seines Koordinatenursprungs ungeeignet sein. In diesem Fall bietet es sich an, das heliozentrische Referenzsystem zu nutzen (Heliocentric Celestial Reference System, HCRS). Dieses System ist identisch zum GCRS definiert, legt jedoch den Ursprung in den Schwerpunkt der Sonne (helios, alt-gr. ἥλιος). In der nachfolgenden Abbildung wird der Aufbau verdeutlicht (System $\tilde{x}-\tilde{y}-\tilde{z}$, schwarz). In der Regel liegen die Achsen \tilde{x} und \tilde{y} innerhalb der Ekliptik. [4][5]

Abbildung 2.2.: Heliozentrisches Koordinatensystem (schwarz),
Baryzentrisches Koordinatensystem (grau) [7]

Unter Verwendung des HCRS können die Ephemeriden der Planeten ermittelt werden (Positionsdaten der Himmelskörper). Das Inertialsystem zur Bestimmung wird durch die Achse x in der Verbindungslinie zwischen Sonne und Planet festgelegt (vgl. Abb. 2.2, grau). Entlang dieser Achse liegt der gemeinsame Schwerpunkt der Sonne und des Planeten, das Baryzentrum (Punkt O , barys alt-gr. βαρύς, dt. schwer). Baryzentrische Koordinatensysteme (Barycentric Celestial Reference System BCRS) benötigen zur Definition des Koordinatenursprungs zwei Körper mit einer Masse ungleich null. Über die Verbindungslinie und die Ekliptik kann das Koordinatensystem $(x-y-z)$ aufgestellt werden. [4][5]

Die vierte Möglichkeit zur Referenzierung der Position eines Raumfahrzeugs besteht in der Verwendung von Topozentrischen Koordinatensystemen. Diese beziehen sich auf einen festgelegten Punkt, der den Koordinatenursprung (Topozentrum) darstellt (topos, alt-gr. τόπος, dt. Ort). Dieser kann bspw. im Massenmittelpunkt eines Satelliten liegen (fahrzeuggebundenes Koordinatensystem). Geläufiger ist jedoch den Koordinatenursprung auf die Oberfläche eines Himmelskörpers zu legen (vgl. Abb. 2.3). Die Achse \hat{Z} verläuft hierbei durch den Massenmittelpunkt des Körpers, während die Achsen \hat{E} und \hat{S} eine Tangentialebene in Bezug auf die Oberfläche des Himmelskörpers durch das Topozentrum aufspannen. Im Unterschied zum GCRS und HCRS liegt das Topozentrische Koordinatensystem (Topocentric Reference System, TCRS) nicht im Schwerpunkt eines Himmelskörpers. [4][5]

Abbildung 2.3.: Topozentrisches Koordinatensystem [6]

Die verschiedenen Koordinatensysteme finden je nach Missionsziel und -art entsprechende Anwendung. Für die Berechnung von bspw. Satellitenbahnen ist häufig die Verwendung des GCRS vorteilhaft, während Flugbahnen um die Sonne im HCRS kalkuliert werden. Ist bspw. die Nutzung einer erdgebundenen Bodenstation für Satelliten vorgesehen, kann die Verwendung eines TCRS sinnvoll sein. Dies soll im späteren Verlauf der Arbeit noch aufgegriffen werden. Weitere Unterteilungen und Sonderformen der einzelnen Koordinatensysteme werden in dieser Arbeit nicht aufgegriffen.

2.1.2. Keplersche Gesetze / Kepler-Orbits

Die Herleitung der Planetenbahnen erfolgt grundsätzlich im Baryzentrischen Koordinatensystem. Betrachtet man einen Planeten, der um die Sonne kreist, so liegt der gemeinsame Schwerpunkt auf der Verbindungslinie zwischen beiden Körpern. JOHANNES KEPLER gelang es, durch Auswertung der Beobachtungsdaten des Nachthimmels von TYCHO BRAHE, die dazugehörigen Bewegungsmuster der Planeten herzuleiten. Entgegen der vormalig verbreiteten Annahme kreisrunder Orbits, postulierte KEPLER elliptische Planetenbahnen, welche in deutlich besserer Übereinstimmung mit BRAHES Beobachtungen waren. Aus diesen Beobachtungen leitete er die Grundprinzipien der Orbitmechanik ab, welche als Keplersche Gesetze bekannt sind [8, 4]:

1. Planeten bewegen sich auf elliptischen Bahnen um die Sonne. Diese liegt im Brennpunkt der Ellipse.
2. Während sich der Planet um die Sonne bewegt, überstreicht die Verbindungslinie Planet-Sonne in gleichen Zeitintervallen die gleiche Fläche der Ellipse.
3. Das Verhältnis der Quadrate der Umlaufzeiten zweier Planeten entspricht dem Verhältnis der kubischen Funktion der großen Halbachsen ihrer Umlaufbahnen.

In Abbildung 2.4 ist die elliptische Umlaufbahn eines Planeten (Punkte blau) um den dazugehörigen Zentralstern im Brennpunkt (Punkt schwarz) dargestellt. Entlang seiner Umlaufbahn nimmt er verschiedene Positionen ein. Misst man die überstrichene Fläche A während eines festen Zeitintervalls T an beliebigen Stellen, so wird A immer identisch sein. Unabhängig von der Art des Himmelskörpers, gelten diese drei Gesetze jedoch universell (Planeten, Monde, Satelliten etc.).

Abbildung 2.4.: Flächensatz des zweiten Keplerschen Gesetzes, in Anlehnung [9]

Die Umlaufbahnen der Planeten werden Orbits genannt (lt. *orbis*, dt. Kreis). Ein Orbit wird definiert als eine geometrische Kurve ohne Referenz zur Zeit (vgl. Kapitel 2.1.2). Im Gegensatz dazu wird eine Trajektorie als eine Aneinanderreihung von Positionspunkte in einem beliebigen Koordinatensystem definiert. Diese weisen eine Abhängigkeit zur Zeit auf. [8, 4]

Jeder Orbit kann über die sogenannten Bahnelemente vollständig beschrieben werden. Diese Bahnelemente sind geometrische Parameter, die die Form des Orbits festlegen. Die geläufigste Orbitform stellt eine Ellipse dar. Nachfolgend sollen die Bahnelemente anhand eines elliptischen Orbits dargestellt werden. Näheres zu den Orbitformen findet sich in Kapitel 2.1.4. Für eine vollständige Beschreibung werden sechs Elemente benötigt [5]:

- große Halbachse der Ellipse a
- Exzentrizität der Ellipse e
- Inklination des Orbits i
- Rektaszension (Länge) des aufsteigenden Knotens des Orbits Ω
- Argument der Periapsis des Orbits ω
- Zeitpunkt der Periapsispassage t

In Abbildung 2.5 sind alle geometrischen Bahnelemente festgehalten. Der Orbit liegt in der Orbitalebene, welche mit der Inklination i gegenüber der Ekliptik geneigt ist. Die Ellipse des Orbits hat einen Mittelpunkt M , ein Baryzentrum BZ (Brennpunkt), eine Periapsis P und eine Apoapsis A . Die Periapsis beschreibt den Punkt mit der kürzesten Entfernung zum

BZ , die Apoapsis den entferntesten Punkt. Über die Entfernung der Punkte (Periapsis r_P , Apopasis r_A) und der Entfernung des Mittelpunkts c kann die große Halbachse der Ellipse a bestimmt werden (Gleichung 2.1). [5]

$$a = \frac{r_P + r_A}{2} = r_P + c = r_A - c \quad (2.1)$$

Weiterhin kann die Exzentrizität der Ellipse e mit Hilfe von c und a errechnet werden [5]:

$$e = \frac{c}{a} \quad (2.2)$$

Gegenüber der Fixachse eines inertialen Bezugssystems Υ wird die Rektaszension des aufsteigenden Knotens Ω (RAAN) bestimmt. Dieser Winkel legt die Ausrichtung der Orbitebene fest. Die Ausrichtung des Orbits wird über das Argument der Periapsis ω (ArgP) bestimmt. Dieser Winkel wird in Bezug auf den aufsteigenden Knoten N festgelegt.

Abbildung 2.5.: Bahnelemente zur Beschreibung eines Keplerschen Orbits

Einem Objekt kann entlang des Orbits eine Position zugewiesen werden. Diese Position wird als Winkel gegenüber der Periapsis bestimmt. Man nennt diesen Winkel wahre Anomalie ν . Sofern sich ein Objekt auf dem Orbit befindet, hat es eine für jeden Punkt definierte Geschwindigkeit. Diese Geschwindigkeit v lässt sich mit der vis-viva-Gleichung errechnen (vgl. Gleichung 2.3). Die vis-viva-Gleichung wird über den Energieerhaltungssatz hergeleitet, denn es gilt: „Ein Körper wird sich entlang des Orbits bewegen, solange keine externe Kraft auf ihn einwirkt“ (erstes Newtonsches Axiom). Zur Berechnung der Geschwindigkeit werden die Position r des Objekts, die große Halbachse a und der standardisierte Gravitationsparameter μ benötigt. [10]

$$v^2 = \frac{2\mu}{r} - \frac{\mu}{a} \quad (2.3)$$

Der Gravitationsparameter setzt sich aus der Gravitationskonstante G und der Gesamtmasse der betrachteten Himmelskörper M_{total} zusammen. [10]

$$\mu = GM_{total} \quad (2.4)$$

Möchte das entsprechende Objekt den Orbit verlassen, so muss es eine Kraft aufbringen, welche die wirkenden Gravitationskräfte überwindet. Diese lässt sich mit dem universelle Gravitationsgesetz (drittes Newtonsches Axiom) bestimmen, unterliegt jedoch speziellen Bedingungen (vgl. Kapitel 2.1.3). Das universelle Gravitationsgesetz (vgl. Gleichung 2.5) berechnet die zwischen zwei Körpern wirkende Kraft F_G mit Hilfe der Gravitationskonstante G , den Massen beider Körper $M = m_1 + m_2$, sowie der zwischen den zwei Körper gemessenen Entfernung r . [5]

$$F_G = G \cdot \frac{(m_1 + m_2)}{r^2} \quad (2.5)$$

Eine Änderung des Orbits erfolgt grundlegend durch das Einbringen einer Kraft in das System, welche das vorhandene Kräftegleichgewicht stört. Bei einem Raumfahrzeug (RFZ) kann dies durch integrierte Antriebssysteme erfolgen wie bspw. chemische Triebwerke oder eben ein Solarsegel.

2.1.3. Zweikörperproblem / Hill-Sphären / Lagrange-Punkte

Voraussetzung für die Berechnung von Gravitationskräften im Weltraum ist die Anwendung des sogenannte Zweikörperproblems. Das Zweikörperproblem reduziert die Anzahl der gleichzeitig zu betrachtenden Körper in einem System auf zwei, sodass eine Analyse unter Verwendung der universellen Gravitationsgleichung möglich ist (bspw. die Erde um die Sonne). Alle anderen Körper im Sonnensystem werden vernachlässigt. Ein System welches mehr als zwei Körper betrachtet spricht man vom n-Körper-Problem. Eine analytische Lösung eines solchen Systems ist nicht möglich. Zur Lösung solcher Systeme werden n-Körper-Simulationen durchgeführt, welche durch numerische Verfahren eine Näherungslösung der exakten Lösung liefern. Weiterhin spricht man von einem eingeschränkten Zweikörperproblem, sofern das Massenverhältnis zwischen kleinerer Masse m_1 und größerer Masse m_2 gegen null tendiert. [8, 4]

$$\frac{m_1}{m_2} \rightarrow 0 \quad m_1 \lll m_2 \quad (2.6)$$

Als weitere Voraussetzungen gelten, dass beide Körper als Punktmassen betrachtet werden können (die Körper werden als kugelsymmetrisch angenommen), sowie keine weiteren internen oder externen Kräfte auf das System wirken. Das eingeschränkte Zweikörperproblem kann bspw. in einem System aus einem Satelliten und dem umkreisten Himmelskörper, wie der Erde, angewendet werden. Für Betrachtungen zwischen Planeten und Sonne muss das uneingeschränkte Zweikörperproblem angewendet werden. [8, 4]

In der Realität findet das Modell aus zwei Körpern keine Anwendung, da acht Planeten und die Sonne mit signifikanten Gravitationskräften auf ein potenziell drittes Objekt wirken. Jedoch spielt das Verhältnis der Gravitationskräfte für die Berechnung eine Rolle.

Als Beispiel soll die Internationale Raumstation in einem erdnahen Orbit angenommen werden. Betrachtet man nun die Gravitationskräfte (vgl. Gl. 2.5) verschiedener Himmelskörper unter Anwendung des Zweikörpermodells, zeigt sich, dass die wirkende Kraft zwischen Erde und Raumstation (Gl. 2.7) signifikant höher ist als zwischen der Sonne und der Raumstation (Gl. 2.8), bzw. Mond und Raumstation (Gl. 2.9). Die Entfernung zwischen den jeweiligen Objekten wird über die großen Halbachsen der jeweiligen Orbits gemittelt (1. $a_{ISS} \approx 400 \text{ km}$, 2. $a_{earth} \approx 150 \cdot 10^6 \text{ km}$, 3. $a_{moon} \approx 380.000 \text{ km}$). Die Abweichung aufgrund des Orbits der Internationalen Raumstation ISS (International Space Station) um die Erde wird in den Berechnungen 2 und 3 aufgrund der relevanten Größenordnung vernachlässigt. Mit Hilfe der Massen (ISS $m_{ISS} \approx 440 \cdot 10^3 \text{ kg}$, Erde $m_{earth} \approx 5,972 \cdot 10^{24} \text{ kg}$, Sonne $m_{sun} \approx 1,989 \cdot 10^{30} \text{ kg}$, Mond $m_{moon} \approx 7,346 \cdot 10^{22} \text{ kg}$) wird das universelle Gravitationsgesetz angewendet.

$$F_{G, earth} \approx 38,25 \cdot 10^5 \text{ N} \quad (2.7)$$

$$F_{G, sun} \approx 25,96 \cdot 10^2 \text{ N} \quad (2.8)$$

$$F_{G, moon} \approx 14,94 \text{ N} \quad (2.9)$$

Anhand dieser Abschätzung sei gezeigt, dass aufgrund der Größenordnung des Gravitationsinflusses der Erde für diesen Anwendungsfall, alle anderen Gravitationskräfte vernachlässigt werden können. Das hängt unter anderem damit zusammen, dass die Intensität der Gravitationskraft eines Objekts mit dem Faktor $\frac{1}{r^2}$ abnimmt. Das sogenannte Abstandsgesetz kann aus der kugelsymmetrischen Form der Himmelskörper hergeleitet werden. Die projizierte Fläche einer Kugel, gemessen in einer Distanz r , vervierfacht sich, sobald die Distanz r verdoppelt wird (vgl. Abb. 2.6). [4]

Abbildung 2.6.: Abstandsgesetz [11]

Das Abstandsquadratgesetz existiert jedoch nicht nur bei der Betrachtung von Gravitation, sondern auch bei elektromagnetischen Wellen. Entsprechend nimmt auch die Intensität des von der Sonne emittierten Photonenstroms mit dem gleichen Faktor ab. Dieser Umstand soll im späteren Verlauf der Arbeit noch einmal aufgegriffen werden (vgl. Kapitel 2.2.2).

Um nun ein Zweikörpermodell anwenden zu können, muss definiert werden, in welchem geometrischen Bereich des Weltraums dieses gilt. Aufgrund des kugelsymmetrischen Aufbaus der relevanten Himmelskörper wird eine Einflussosphäre (Sphere of Influence, SOI) um jeden dieser Körper definiert. In den meisten Fällen betrifft das die SOI um die Planeten des Sonnensystems oder deren Monde. Man spricht von der sogenannten Hill-Sphäre. Sie ist nach dem Astronom GEORGE WILLIAM HILL benannt, welcher die Einflussosphären als erster beschrieben hat.

Die Hill-Sphäre definiert den Bereich um einen Himmelskörper, in dem die auf einen Drittkörper wirkende Gravitationskraft des Himmelskörpers dominant ist. In diesem Bereich kann das Zweikörperproblem angewendet werden. Die Berechnung des Hill-Radius r_{Hill} der dazugehörigen Sphäre geschieht mit Hilfe der Masse des Zentralkörpers M , der Masse des umkreisenden Körpers m sowie der Entfernung zwischen den beiden Körpern a (große Halbachse). [8, 4, 5]

$$r_{Hill} = a \cdot \sqrt[3]{\frac{m}{3 \cdot M}} \quad (2.10)$$

Betrachtet man bspw. die Hill-Sphäre der Erde, so wird die Masse der Sonne als Zentralkörper, die Masse der Erde und die große Halbachse der Erdbahn (1 AU) benötigt. Die Hill-Sphäre umschließt die Erde entsprechend mit einem Radius von $r_{Hill, earth} \approx 1,5 \cdot 10^6 \text{ km}$. Innerhalb dieses Bereichs werden alle Gravitationsquellen bis auf die Erde vernachlässigt. Die einzige Ausnahme bildet der Mond. Da er in einem Orbit um die Erde kreist, muss er sich zwangsläufig innerhalb der Erdsphäre befinden. Betrachtet man den Bereich um den Mond, so hat dieser wiederum seine eigene Hill-Sphäre, in welcher die Erde vernachlässigt wird.

Eine weitere Besonderheit der Grenzen der Hill-Sphären stellen die sogenannten Lagrange-Punkte dar. Lagrange-Punkte definieren Punkte im Weltraum, an denen die auf einen Drittkörper wirkende resultierende Kraft null ist. Die Gravitationskraft des Zentralkörpers, sowie des umkreisenden Körpers heben sich gegenseitig auf. Das bedeutet, dass ein Drittkörper keine Beschleunigung erfährt und unter der Voraussetzung, dass er keine Anfangsgeschwindigkeit hat, an diesem Punkt verbleiben wird. Exemplarisch für dieses Phänomen liegen die beiden wichtigsten Lagrange-Punkte L1 und L2

- ... auf der Hill-Sphäre der Erde (Entfernung zur Erde entspricht Hill-Radius).
- ... innerhalb der Bahnebene des Erdorbits.
- ... auf der (verlängerten) Verbindungslinie zwischen Sonne und Erde. [8, 4]

Im System Sonne-Erde existieren drei weitere Lagrangepunkte (L3-L5). Sie befinden sich auf der Bahnlinie des Erdborbits (vgl. Abb. 2.7). Anhand der Äquipotentiallinien des Gravitationsfelds des Systems (orange) wird deutlich, wie die Lagrange-Punkte verteilt sind. Lagrange-Punkte gibt es jedoch in jedem anderen Zweikörpersystem, bspw. zwischen Erde und Mond. In Abbildung 2.7 wird die Sonne dem Punkt M1 zugewiesen und die Erde dem Punkt M2. [8, 4]

Abbildung 2.7.: Lagrange Punkte (L1 - L5) im Bezugssystem Sonne-Erde [12]

Jeder dieser Punkte bietet besondere Vorteile für Missionen, welche einen im Bezugssystem Sonne-Erde stationären Orbit benötigen. So werden beispielsweise Beobachtungsmissionen der Sonne im Lagrange-Punkt L1 durchgeführt (bspw. das Solar and Heliospheric Observatory), Missionen für astrometrische Beobachtungen können in L2 stationiert werden (bspw. das James Webb Space Telescope oder die PLATO-Mission [13]).

2.1.4. Kegelschnitte

Möchte man das Zweikörperproblem lösen, so ergeben sich die bereits beschriebenen Keplerbahnen (vgl. Kapitel 2.1.2). Bisher wurde exemplarisch eine elliptische Form zur Veranschaulichung der Orbits verwendet. Neben der Ellipse existieren jedoch mit der Parabel und der Hyperbel zwei weitere Lösungsmöglichkeiten. Mathematisch betrachtet kann über die Exzentrizität auf die Orbitform rückgeschlossen werden. Möchte man die Entfernung zum Baryzentrum des Systems angeben, so verwendet man nachfolgende Gleichung. Neben den bereits bekannten Orbitelementen wird die wahre Anomalie ν benötigt. [8, 5]

$$r = \frac{a(1 - \varepsilon^2)}{1 + \varepsilon \cos(\nu)} \quad (2.11)$$

Diese Gleichung in Polarkoordinaten wird aus der allgemeinen Differentialgleichung zur Lösung des Zweikörperproblems hergeleitet. Diese Herleitung ist nachzulesen in DE IACO VERIS [8] im Kapitel 1.1 „Position of the Problem“.

In Abbildung 2.8 werden die verschiedenen Lösungsmöglichkeiten veranschaulicht. Als Sonderform der Ellipse wird der Kreisorbit mit einer Exzentrizität von $\varepsilon = 0$ als zusätzlicher Typ geführt (a). Die Ellipse (b) weist eine Exzentrizität von $0 < \varepsilon < 1$ auf. Auch die Parabel (c) stellt eine Sonderform dar, da die Exzentrizität bei $\varepsilon = 1$ liegt. Damit bildet sie den Grenzfall zwischen einem stabilen periodischen Orbit um ein Baryzentrum gegenüber einer Fluchtbahn ab. Diese Fluchtbahn wird durch eine hyperbolische Kurve (d) beschrieben. Eine solche Bahn hat eine Exzentrizität von $e > 1$. [8, 5, 4]

Abbildung 2.8.: kreisförmige (a), elliptische (b), parabolische (c) und hyperbolische (d) Lösungen des Zweikörperproblems in Abhängigkeit der Exzentrizität

Geometrisch betrachtet entsprechen diese vier Lösungen den Formen von Kegelschnitten. Kegelschnitte sind definiert als Schnittfläche zwischen einem nach oben und unten unendlich offenen Kegel und einer Ebene. Je nach Lage der Ebene werden alle vier Lösungen beschrieben (vgl. Abb. 2.9). Die Ausrichtung kann über den Aufspannwinkel der Flanken des Kegels, sowie die Vertikalachse des Kegels beschrieben werden. [8, 5, 4]

Eine kreisförmige Lösung wird dadurch generiert, dass die Ebene den Kegel orthogonal zur Vertikalachse schneidet. Dabei wird der Kegel an nur einer Stelle geschnitten. Aufgrund des rotationssymmetrischen Aufbaus ist die Schnittfläche kreisförmig. Wird nun die Ebene geneigt

und ist der Neigungswinkel größer als der Aufspannwinkel des Kegels, so stellt sich eine Ellipse ein. Auch so wird nur eine Kegelhälfte geschnitten. Wird die Ebene mit einem Winkel gleich dem Aufspannwinkel geneigt, stellt sich die Sonderform der Parabel ein. Abschließend kann die hyperbolische Flugbahn über einen Neigungswinkel eingestellt werden der kleiner ist als der Aufspannwinkel. Hierbei werden beide Kegelhälften durch die Ebene geschnitten. Über diese Lösungen ist es möglich alle in den Analysen verwendeten Orbits und Trajektorien zu beschreiben. [8, 5, 4]

Abbildung 2.9.: Kegelschnittlösungen der Keplerbahnen

2.2. Störungseinflüsse

In der Astrodynamik spricht man von Störungseinflüssen, wenn eine äußere Kraft das Bahn- und Lageverhalten eines RFZ verändert. Diese Veränderungen können periodisch oder konstant auftreten und haben unterschiedlich starke Auswirkungen auf das RFZ. Die zusätzlich wirkenden Kräfte müssen in die Berechnungen von Orbits und Trajektorien integriert werden. Würden die Störeinflüsse vernachlässigt werden, könnten Raumfahrtmissionen beeinflusst und das Missionsziel unter Umständen nicht erreicht werden. Um dem vorzubeugen, wird die Bahnlage im Laufe des Missionszeitraum immer wieder korrigiert. In den nachfolgenden Unterkapiteln werden relevante Störungseinflüsse beschrieben. [5]

2.2.1. Gravitative Störungseinflüsse

Die auf ein RFZ einwirkenden Kräfte können in zwei verschiedene Kategorien eingeordnet werden. Einerseits werden die gravitativen Einflüsse betrachtet, andererseits die nicht-gravitativen Einflüsse. In diesem Kapitel werden die gravitativen Störungseinflüsse betrachtet. Der wichtigste Einflussfaktor bei der Berechnung von Orbits und Trajektorien ist das Gravitationspotential des zentralen Himmelskörpers. Die Berechnung und der Einfluss der universellen Gravitationskraft wurde bereits in den Kapiteln 2.1.2 und 2.1.3 festgehalten. In einem idealen mathematischen Modell wird jedoch von einer perfekt kugelsymmetrischen Form des Zentralkörpers ausgegangen, sodass das Modell Massenpunkt angewendet werden kann.

In einer realen Betrachtung wird die wirkende Gravitationskraft bspw. entlang eines tiefen Erdorbits schwanken. Diese Schwankung hängt sowohl mit der materiellen Zusammensetzung als auch der geometrischen Form der Erde zusammen. Die Zusammensetzung der Erde variiert vor allem oberflächlich sehr stark. Grob gesprochen macht es einen Unterschied, ob das RFZ über einen Ozean oder ein Gebirge fliegt. Aufgrund der unterschiedlichen Materialdichten wird die von der Masse abhängige Gravitationskraft ständig verändert. Da die Gravitationskraft radial vom Erdmittelpunkt wirkt, ist nur die Zone unterhalb des RFZ relevant. Exemplarisch dafür sind in Abbildung 2.10 die Bereiche entlang der südamerikanischen Anden (rot), sowie im Vergleich dazu die Bereiche entlang der nordamerikanischen Ostküstenlinie (blau). Die Einfärbung der jeweiligen Regionen zeigt die Abweichung vom idealen Gravitationsfeld der Erde an (grün, Offset bei null). Die Skalierung erfolgt in Milligal, der Einheit zur Messung der Schwerebeschleunigung in der Gravimetrie ($1 \text{ Gal} = 0,01 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$).

Abbildung 2.10.: Gravimetrische Betrachtung Nord-, Mittel- und Südamerikas [14]

Die geometrische Form der Erde weicht entgegen der idealen Betrachtung von einer Kugel stark ab. Diese Abweichung tritt aufgrund der durch die Eigenrotation der Erde wirkende Zentrifugalkraft auf. In guter Näherung entspricht die Form der Erde (Geoid) einem Ellipsoid, welcher durch den Meeresspiegel repräsentiert wird. Zur Einordnung beträgt der äquatoriale Radius der Erde $r_{equatorial} \approx 6378 \text{ km}$ und der polare Erdradius $r_{polar} \approx 6357 \text{ km}$. Die Berechnung der geometrischen Form erfolgt über die Näherung mit Hilfe der sogenannten J-Entwicklungskoeffizienten J_n oder Zonalkoeffizienten. Das Gravitationspotenzial entlang der Erdoberfläche kann somit mathematisch angepasst werden. [8, 5, 4]

Die Potentialfunktion $V(r_{earth}, \phi, \lambda)$ kann durch die nachfolgende Gleichung approximiert werden. Die Entwicklungskoeffizienten werden eingesetzt und die entsprechenden Terme aufsummiert. Die Berechnung wird mit Hilfe des mittleren Erdradius R_{earth} , dem tatsächlichen Erdradius r_{earth} , dem dazugehörigen Längenwinkel λ und dem Breitenkomplement ϕ , sowie den Legendre-Polynomen P_n durchgeführt. [8, 5, 4]

$$V(r_{earth}, \phi, \lambda) = \frac{Gm}{r_{earth}} \cdot \left\{ 1 - \sum_{l=1}^{\infty} J_l \left(\frac{R_{earth}}{r_{earth}} \right)^l P_l(\cos\phi) + \sum_{l=1}^{\infty} \sum_{j=1}^l J_{lj} \left(\frac{R_{earth}}{r_{earth}} \right)^j P_{lj}(\cos\phi) \cos[j(\lambda - \lambda_{lj})] \right\} \quad (2.12)$$

Die relevanteste Störung ist die J2-Störung. Mit ihr lässt sich eben diese polare Abplattung von bspw. Planeten aufgrund ihrer Eigenrotation modellieren. Abbildung 2.11 veranschaulicht die Störung anhand der Abweichung von der idealen Kugelform (weißer Kreis). Gerade bei Himmelskörpern die vornehmlich aus Gas bestehen tritt der Effekt verstärkt auf. Gesteinsplaneten sind weniger stark betroffen. Aus diesem Grund zeigt die Abbildung den Braunen Zwerg-Stern 2MASS J0348-6022, sowie die Gasplaneten Jupiter und Saturn. [15]

Abbildung 2.11.: J2-Abweichung aufgrund der Zentrifugalkraft durch Eigenrotation [15]

In der vorliegenden Arbeit soll nicht näher auf zusätzliche Gravitationsstörungen eingegangen werden. Sie sind für die Betrachtungen innerhalb der Trajektorienanalyse zu vernachlässigen. Es wird für die kommenden Berechnungen das ideale Gravitationsmodell unter Beachtung des Zweikörperproblems angenommen.

2.2.2. Nicht-Gravitative Störungseinflüsse

Dieses Kapitel betrachtet alle von der Gravitation des Zentralkörpers unabhängigen Störungseinflüsse. Die relevantesten dieser Einflüsse sollen nachfolgenden diskutiert werden. Je nach Orbitart und Höhe ändert sich die Wichtung der jeweiligen Störungen.

Einer der wichtigsten Einflüsse auf ein RFZ stellt die Sonne dar. Die Sonne strahlt ununterbrochen und emittiert dabei einerseits den Sonnenwind, andererseits elektromagnetische Strahlung. Der Sonnenwind setzt sich vor allem aus Elektronen (e^-), Protonen (p^+) und doppelt geladenen Heliumkernen (α -*Teilchen*, Alpha-Strahlung) zusammen. Die elektromagnetische Strahlung besteht aus Photonen γ , die die Wellenlängen des gesamten Strahlungsspektrums der Sonne abdecken. Durch Analyse des über die Geschwindigkeit ermittelten Momentums der Teilchen und Photonen konnte bereits in der vorangegangenen Forschungsarbeit gezeigt werden, dass der Einfluss der Photonen auf eine Oberfläche deutlich größer ist. Nicht nur durch das reine Momentum, sondern auch aufgrund der konstanten Flussrate gegenüber den Teilchen des Sonnenwinds. Die nachfolgenden Impulse p_n und spezifischen Flussraten N_n pro Teilchen bzw. Photon konnten dabei ermittelt werden. [2, 5, 16]

Tabelle 2.1.: Übersicht Impulse und Flussraten des Sonnenwinds (e^- , p^+ , α -*Teilchen*) und der elektromagnetischen Strahlung (γ) der Sonne [2]

Teilchenart / Quantenart	Einzelimpuls p_n [Ns]	Spezifische Flussrate N_n [$\frac{1}{s \cdot m^2}$]
Elektronen e^-	$9,1094 \cdot 10^{-25}$	$1,3868 \cdot 10^{15}$
Protonen p^+	$1,6726 \cdot 10^{-21}$	$1,3868 \cdot 10^{15}$
Alpha-Strahlung α	$6,6447 \cdot 10^{-21}$	$1,1556 \cdot 10^{14}$
Photonen γ	$1,3252 \cdot 10^{-27}$	$2,1413 \cdot 10^{24}$

Der Photonendruck beeinflusst je nach Orbit das Bahnverhalten des RFZ. Ein zur Sonne nahe gelegener Orbit wird stärker beeinflusst als ein entfernt liegender Orbit. Gerade für Beobachtungsmissionen der Sonne kann das kritisch sein. Die leichten Orbitabweichungen können das Missionsresultat verändern. Genau wie bei der Gravitationskraft ist das Intensitätsverhalten des Photonenstroms an das Abstandsgesetz gebunden. Der Photonenstrom nimmt in Bezug auf die Entfernung mit dem Faktor $\frac{1}{r^2}$ ab. Dieses exponentiell fallende Verhalten ist anhand der Schubwirkung in Abhängigkeit der Entfernung zur Sonne auf ein Solarsegel der Masse $m = 1 \text{ kg}$ und einer projizierten Fläche von $A = 10.000 \text{ m}^2$ (gewählte Standardkonfiguration des RFZ) mit den in HELLER ET AL. [1] publizierten drei Wandstärken ($\varepsilon_1 = 1 \mu\text{m}$, $\varepsilon_2 = 100 \mu\text{m}$, $\varepsilon_3 = 500 \mu\text{m}$) gut ersichtlich (vgl. Abb. 2.12). Die Indizes der Schübe entsprechen denen der Wandstärken.

Abbildung 2.12.: Schubkurven für ein RFZ der Standardkonfiguration ($m = 1 \text{ kg}$, $A = 10.000 \text{ m}^2$) in Abhängigkeit der Entfernung zur Sonne [2]

Die dazugehörigen Berechnungen konnten mit Hilfe des ersten Newtonschen Axioms, bzw. mit der in HELLER ET AL. [1] publizierte Gleichung der auf das RFZ (in dieser Arbeit entsprechend einem Sonnensegel) wirkenden Schubkraft angestellt werden. Aus den in Abbildung 2.12 ersichtlichen Ergebnissen können bereits die ersten Schlussfolgerungen für die nachfolgende Trajektorienanalyse gezogen werden:

1. Je näher sich der Startpunkt des Segels an der Sonne befindet, desto höher ist die zu erwartende Endgeschwindigkeit.
2. Der Bremseneffekt auf das Segel nahe der Sonne ist stärker als in größeren Entfernungen (bspw. 1 AU)
3. Die diskreten Berechnungen müssen am Start mit einer geringeren Schrittweite durchgeführt werden als am Ziel, da die Hauptbeschleunigung in diesem Zeitraum der Trajektorie auftritt.

In der nachfolgenden Tabelle kann die solare Strahlungsleistung in Bezug auf die Orbits der Planeten des Sonnensystems abgelesen werden. Auch hier wird der exponentielle Abfall der Strahlungsleistung sichtbar.

Tabelle 2.2.: Solare Strahlungsdichte [5]

Planet	Durchschnitt $[\frac{W}{m^2}]$	Perihel $[\frac{W}{m^2}]$	Aphel $[\frac{W}{m^2}]$
Merkur	9116,4	14447,5	6271,1
Venus	2611,4	2646,4	2575,7
Erde	1366,1	1412,4	1321,7
Mars	588,6	715,9	491,7
Jupiter	50,5	55,7	45,9
Uranus	3,7	4,1	3,4
Neptun	1,5	1,5	1,5

Letztlich wird sich der sonst störende Einfluss des Photonendrucks auf RFZ bei der Verwendung eines Solarsegels zu Nutze gemacht. Eben dieser Einfluss macht die Verwendung erst möglich. Da der Photonenstrom jedoch konstant zur Verfügung steht und immer radial von der Sonne emittiert wird, wird die Navigation eines Segels stark limitiert. Entsprechend genau müssen die Trajektorienanalysen durchgeführt werden.

Die elektromagnetische Strahlung hat neben dem Photonendruck weitere Auswirkungen auf jedes RFZ. In erster Linie ist das die sogenannte Albedostrahlung. Durch Anstrahlen eines zweiten Himmelskörpers wird das Licht von dessen Oberfläche reflektiert. Ein gutes Beispiel dafür ist der Mond mit seiner hellgrauen Oberfläche. Entsprechend den Gesetzen der Optik erscheinen Materialien, die eine hohen Reflexionskoeffizienten aufweisen, heller als Materialien mit guten Absorptionseigenschaften. Die Oberfläche des Monds reflektiert das Licht der Sonne daher besonders gut. Obwohl sich ein Beobachter also auf der sonnenabgewandten Erdseite befindet, erfährt er dennoch eine Bestrahlung durch die Sonne.

Auch die Erde emittiert Albedostrahlung. Hier ist der Effekt aber deutlich geringer ausgeprägt aufgrund der materiellen Zusammensetzung der Erde sowie der Atmosphäre. Dennoch müssen

RFZ, die sich in einem tiefen Erdorbit befinden, auf diese Abweichungen reagieren. Dabei sind kleine massearme RFZ stärker betroffen als große massereiche RFZ.

Ein weiterer wichtiger Effekt tritt bei jedem Orbitumlauf um den Zentralkörper auf. Je nach Inklination des Orbits wird aus Sicht des RFZ die Sonne periodisch verdeckt. Sobald die Erde sich zwischen dem RFZ und der Sonne befindet, fliegt das RFZ im Erdschatten. Dabei treten strahlungsinduzierte Effekte auf. Diese können bspw. das plötzliche Fehlen des Photonendrucks oder eine starke Schwankung der Temperatur sein.

Betrachtet man die Internationale Raumstation ISS, so unterliegt diese einem Wechsel zwischen direkter Sonneneinstrahlung und Erdschatten rund 16-mal am Tag. Die auftretenden Temperaturdifferenzen belasten dabei immer wieder die verwendeten Materialien. Der Effekt wird verstärkt, je näher sich der Orbit am jeweiligen Zentralkörper befindet. Für ein Solarsegel im nahen Erdorbit hat jedoch das Fehlen des Photonendrucks höhere Relevanz. Die Mission Lightsail 2 hat sich diesen Umstand zu Nutze gemacht. Durch eine genaue Lageregelung auf der Tagseite der Erde konnte der Parkorbit des Segels sukzessive erhöht werden. Für ein potenziell interplanetares Missionskonzept eines Aero-graphitsegels muss dieser Effekt für den Fall eines Starts aus einem Erdorbit zwingend beachtet werden. In Kapitel 3.3 wird näher auf die Implementierung des Problems eingegangen.

Neben den strahlungsinduzierten Störeinflüssen muss der atmosphärische Widerstand betrachtet werden. In Abbildung 2.13 ist die Struktur der Erdatmosphäre dargestellt. Trotzdem die Karman-Linie in 100 km über Meereshöhe den Beginn des Weltraums definiert, erstrecken sich die oberen Teile der Atmosphäre deutlich darüber hinaus. Die Partikeldichte nimmt jedoch exponentiell ab. In den oberen Schichten der Thermo- und Exosphäre finden sich hauptsächlich Stickstoffmoleküle sowie atomarer Sauerstoff. [16]

Abbildung 2.13.: Chemische Zusammensetzung der Standardatmosphäre [17]

Die vorhandenen Teilchen bremsen wie am Erdboden jedes Objekt, welches sich durch das Medium bewegt. Die auftretenden Reibungseffekte sind am Beispiel der ISS gut ersichtlich. Mit einer durchschnittlichen Bahnhöhe von $h \approx 400 \text{ km}$ bewegt sich die ISS um die Erde. Da die Exosphäre die Raumstation jedoch beeinflusst, verliert diese kontinuierlich Geschwindigkeit. Um das Deorbiting zu verhindern, muss daher in regelmäßigen Abständen die Raumstation mit Hilfe externer RFZ angehoben werden. Während dieser Zyklen kann die ISS bis zu 100 km Orbithöhe verlieren.

Ein RFZ, welches sich durch die Atmosphäre bewegt, wird je nach seinen Orbit- und Fahrzeugigenschaften unterschiedliche stark oder schwach beeinflusst. Der relevanteste Faktor ist dabei, wie beschrieben die Orbithöhe bzw. die Periapsishöhe des RFZ. Gerade hochelliptische Orbits können stark beeinflusst werden. Dieser Effekt kann sich aber auch zu Nutze gemacht werden, um das RFZ in einem möglichen Zielorbit abzubremesen. Man spricht dann von Aerobreaking. Das RFZ wird nicht durch den Einsatz von Triebwerken, sondern rein passiv verlangsamt. Ebenso wichtig ist auch die Oberflächenstruktur und -form des RFZ sowie dessen Materialeigenschaften.

Eine feste Grenze der oberen Atmosphäre existiert nicht, der Übergang in den freien Raum geschieht fließend. Man kann jedoch sagen, dass die Restatmosphäre unterhalb einer Orbithöhe von $h = 500 \text{ km}$ neben den Gravitationseinflüssen der dominierende Störeinfluss ist. Abbildung 2.14 zeigt die Intensität der diskutierten Störeinflüsse in Abhängigkeit der Entfernung zur Erde. Die Intensität wird als auf das RFZ wirkende Beschleunigung definiert. Die Achseinteilung ist auf die Erdbeschleunigung g normiert.

Abbildung 2.14.: Bedeutung der einzelnen Störungseinflüsse in Bezug zur Entfernung zur Erde [18]

In letzter Konsequenz bestimmt die Summe aller auftretenden Störeinflüsse die Abweichung von der idealen Orbitbahn. Die auftretenden Effekte können jedoch nur in begrenztem Maße berechnet und vorausbestimmt werden. Einige Effekte treten in periodischen Abständen

(Erdabdeckung) auf, andere sind vollkommen azyklisch (Sonnenwinde). Wieder andere treten mathematisch konstant (J_2) auf oder sind eine Funktion der Entfernung und Geschwindigkeit des RFZ (Photonendruck). Für den erfolgreichen Abschluss einer Mission müssen die Störeinflüsse hinsichtlich der Missionsziele gewichtet betrachtet werden. Ein Wettersatellit im LEO wird im Gegensatz zu einem Navigationssatelliten auf die Restatmosphäre reagieren. Dagegen wird im GEO der Sonnenwind eine größere Rolle spielen.

Für die geplanten Missionsszenarien unter Verwendung des Aerographitsegels wird vor allem der Einfluss des Photonendrucks relevant sein. Da der Erdorbit vergleichsweise schnell verlassen wird sind sekundäre gravitative Einflüsse sowie die Restatmosphäre zu vernachlässigen. Die Beachtung der primären gravitativen Einflüsse ist jedoch zwingend notwendig. Auf die Implementierung der einzelnen Störeinflüsse wird im Rahmen des Pythonscripts in Kapitel 3.3 detailliert eingegangen.

3. Technische Grundlagen II: Programmierung

In diesem Kapitel werden die Grundlagen rund um die Programmierung des Python Scripts zur Analyse der Trajektorien diskutiert. Dementsprechend müssen einige Vorgaben definiert werden.

Die Scripts unterscheiden sich hinsichtlich dem jeweilig gewählten Szenario. Ein Szenario beschreibt den Ausgangsorbit, sowie das Ziel der Trajektorie. Nachfolgend sind alle Szenarien aufgelistet, eine vollständige Analyse findet sich in den Kapiteln 4.1.1 - 4.1.8:

1. Szenario 0 - Interstellare Trajektorie von der Erde (Kreisorbit)
in den interstellaren Raum (4.1.1)
2. Szenario 1 - Interstellare Trajektorie von der Erde
(GTO, nicht inkliniert gegenüber dem Erdäquator) in den interstellaren Raum (4.1.2)
3. Szenario 2 - Interstellare Trajektorie von der Erde
(GTO, inkliniert gegenüber dem Erdäquator) in den interstellaren Raum (4.1.3)
4. Szenario 3 - Interstellare Trajektorie von der Erde (Molniya-Orbit)
in den interstellaren Raum (4.1.4)
5. Szenario 4 - Interstellare Trajektorie von der Erde (SSO, polar)
in den interstellaren Raum (4.1.5)
6. Szenario 5 - Interstellare Trajektorie von der Erde (HEO)
in den interstellaren Raum (4.1.6)
7. Szenario 6 - Rendezvoustrajektorie von der Erde zum Mond (4.1.7)
8. Szenario 7 - Rendezvoustrajektorie von der Erde zum Mars (4.1.8)

Zur Berechnung der Kraftvektoren die auf das RFZ wirken, werden die Gleichungen aus HELLER ET AL. [1] angewendet. Diese gelten für ein sphärisches Sonnensegel. Eine Beschreibung des Segelmaterials sowie der verschiedenen Segeltypen finden sich in HELLER ET AL. [1], sowie in KARLAPP [2]. Auf das RFZ wirken die Gravitationskraft des Bezugskörpers F_G (3.13) und die Strahlungskraft der Sonne F_{photon} (3.14). Benötigt werden zur Berechnung, zusätzlich zu den bekannten Größen, die Masse des Bezugskörpers M_\odot , die Masse des RFZ m , Die Strahlungsleistung der Sonne L_\odot , die Lichtgeschwindigkeit c , sowie die projizierte Oberfläche des RFZ A und dessen Strahlungskopplungskoeffizient k_{rad} .

$$F_G = -\frac{G \cdot M_\odot}{r^2} \cdot m \quad (3.13)$$

$$F_{photon} = \frac{L_\odot}{c \cdot 4\pi r^2} \cdot A \cdot k_{rad} \quad (3.14)$$

Diese werden zusammengefasst in eine Gleichung für die Gesamtschubkraft F_{total} (3.15). Eine detaillierte Herleitung der technisch, mathematischen Zusammenhänge findet sich in KARLAPP [2] „Theoretische Grundlagen I: Sonnensegel“.

$$F_{total} = F_{photon} + F_G = \frac{1}{r^2} \cdot \left(\frac{L_\odot}{4\pi c} \cdot A \cdot k_{rad} - G \cdot M_\odot \cdot m \right) \quad (3.15)$$

Da der Gesamtschub unter anderem abhängig ist von der projizierten Fläche und der Masse des RFZ, wurde eine Standardkonfiguration festgelegt. Mit dieser Standardkonfiguration werden alle nachfolgenden Berechnungen und Analysen durchgeführt:

- Segelmaterial: Aerographit
- Segelform: Sphärisch
- Strahlungskopplungskoeffizient: $k_{rad} = 1$ (maximale Absorption)
- Masse des RFZ: $m = 1 \text{ kg}$
- projizierte Oberfläche: $A = 10000 \text{ m}^2$

Wird eine Variation der Konfiguration vorgenommen (bspw. eine Veränderung der Masse), müssen die Analyseergebnisse aus Kapitel 4.1 neu bewertet werden.

Ziel ist es nun unter Anwendung dieser Vorgaben mit Hilfe der Programmiersprache Python einen Programmcode zu erstellen, welcher die Trajektorien der Szenarien berechnet und entsprechende Plots und Diagramme erstellt. Zu diesem Zweck wurde ein allgemeines Schema entworfen, welches als Orientierung zur Programmierung des Codes dient. Dieses Schema wurde als UML-Diagramm (Unified Modeling Language) festgehalten (vgl. Abb. 3.1). Die Aktionsblöcke spiegeln den Ablauf jedes Szenarioscripts wieder. Auf spezifische Änderungen wird in den nachfolgenden Unterkapiteln zu den Einzelszenarios eingegangen (vgl. Kapitel 4.1).

Abbildung 3.1.: Aktivitätsdiagramm nach UML Standard zur Visualisierung einzelner Codeblöcke

3.1. Packages und Libraries

3.1.1. Universelle Packages und Libraries

Zu Beginn jedes Szenarioscripts wird der Import aller benötigter Packages und Libraries ausgeführt (vgl. Abb. 3.1). Alle genannten Packages und Libraries haben den Vorteil, dass sie kostenfrei verfügbar sind und der zugehörige Code als Open Source deklariert ist. Damit können die Inhalte einem breiten Feld der wissenschaftlichen Community zur Verfügung gestellt werden. Die folgende Auflistung gibt einen ersten Überblick:

- NumPy
- Astropy
- Matplotlib
- Plotly

Im nachfolgenden Unterkapitel werden alle in dieser Arbeit verwendeten Packages und Libraries kurz vorgestellt und erläutert warum diese verwendet wurden. Im Fokus steht dabei die Library `poliastro`, welche als Basis für das erstellte globale Szenarioscript dient.

NumPy (Numerical Python) ist eine Library zur Verwendung in Python. Sie ermöglicht die effiziente Verarbeitung numerischer Daten. Gerade bei der Verwendung mehrdimensionaler Matrizen zeigen sich die Vorteile gegenüber standardisierter Python Listen. Einerseits gestaltet sich die Anwendung deutlich benutzerfreundlicher, andererseits wird die Rechenzeit minimiert. Weiterhin ermöglicht NumPy die Verwendung mathematischer Funktionen und Konstanten. In Hinblick auf die erstellte Hauptfunktion zur Berechnung der Trajektorien und der dazugehörigen Matrizen (vgl. Kapitel 3.3), ist die Verwendung von NumPy unerlässlich. [19]

Ähnlich wie NumPy ermöglicht auch Astropy die Verwendung von Python auf mathematischer und physikalischer Basis. Dem Namen entsprechend, wird der Fokus auf die astronomische Anwendung gelegt. Astropy fasst dafür verschiedene Untermodule zusammen, welche für die Szenarioscripts benötigt werden. [20, 21]

Zunächst ermöglicht Astropy in Kombination mit `jplephem` (implementierte Unterfunktion von `poliastro`, vgl. Kapitel 3.3) eine benutzerfreundliche Abfrage der Ephemeridendaten. Durch die bereitgestellte Funktion können die Positionsdaten der fraglichen Himmelskörper in den Szenarioscripts verarbeitet werden. Die größte Relevanz hat die Position der Erde im Bezugssystem der Sonne. Durch den jährlich variablen Abstand, welcher über die Keplerbahn der Erde definiert wird (aufgrund der Abweichung vom idealen Kreisorbit mit der Exzentrizität $e_{earth} = 0,00167$), verändert sich der Betrag der Schubkräfte innerhalb der Hauptfunktion für die Strahlung bei Starts in der Erd-SOI. Je nach SOI-Übergang und der damit einhergehenden Koordinatentransformation, beeinflussen die Positionsdaten der Erde die Resultate des gesamten ausgeführten Scripts. Sobald ein weiterer Körper mit eigener SOI untersucht wird, sind die Ephemeriden unerlässlich (Rendezvoustrajektorien, vgl. Kapitel 4.1.7 und 4.1.8). Die

nachfolgende Abbildung zeigt die Implementierung der Ephemeridenfunktion im Script. Wie in Codezeile 2 (CL 2) ersichtlich ist, werden die berechneten Daten zu Position und Geschwindigkeit vom Jet Propulsion Laboratory (JPL) der NASA bereitgestellt. Sie können als sogenannten Satellite Planet Kernel Files über das SPICE Toolkit abgerufen werden. Dieser Vorgang zeigt exemplarisch die Möglichkeit mit poliastro auf Fortran Code zuzugreifen. Dies wird im späteren Verlauf dieses Kapitels näher erläutert. [22, 23, 24, 25, 26]

1	<code>from astropy.coordinates import solar_system_ephemeris</code>
2	<code>solar_system_ephemeris.set("jpl")</code>

Abbildung 3.2.: Codeblock zum Download und zur Anwendung der JPL Ephemeriden

Weiterhin wird Astropy zur Verwendung von Einheiten benötigt. Poliastro ist auf die Zuweisung von Einheiten angewiesen. Trotz der für die Matrizenstrukturierung notwendigen einheitenlosen Betrachtungen (vgl. Kapitel 3.3), müssen für die Ausgabe von Plots und Diagrammen, sowie der Verarbeitung der Positionen innerhalb der Koordinatensysteme Einheiten zugewiesen werden. Dies hängt mit der durch poliastro vorgegebenen Syntax zusammen. Astropy ermöglicht durch das `units` Modul eine benutzerfreundliche Vergabe und Umwandlung von Einheiten. Gerade die Verarbeitung astronomischer Einheiten wie bspw. die Astronomische Einheit (*AU*) und das Parsec (*pc*) wird somit ermöglicht. Die nachfolgende Abbildung zeigt exemplarisch die Implementierung, sowie die Anwendung der Syntax. In diesem Fall wird die Gravitationskonstante G einheitenlos dargestellt. [27]

1	<code>from astropy import units as u</code>
2	<code>G_dimensionless = G * ((u.kg * u.s**2) / u.m**3)</code>

Abbildung 3.3.: Codeblock (exemplarisch) zur Anwendung von Einheiten

Ähnlich wie Einheiten können auch physikalische Konstanten importiert werden. Die zugehörigen Einheiten werden von Astropy automatisch hinterlegt. Ein Beispiel dafür ist die Gravitationskonstante G , welche bereits in Abbildung 3.3 verwendet wurde. Die Funktion zum Import von Konstanten ist nachfolgend exemplarisch hinterlegt. [27]

1	<code>from astropy.constants import G</code>
---	--

Abbildung 3.4.: Codeblock (exemplarisch) zur Importierung von physikalischen Konstanten

Zuletzt ermöglicht Astropy den Import wichtiger Unterfunktionen. Diese gewährleisten bspw. die Umwandlung von Werte ohne Einheiten in kartesische Koordinaten zur Darstellung in durch poliastro generierte Plots. Weiterhin können Funktionen importiert werden, welche die Handhabung von Zeitspannen und Daten vereinfachen. Dies ermöglicht die Definition

der Ephemeriden in der poliastro Syntax (vgl. Kapitel 3.1.2). Die zugehörige Syntax ist in Abbildung 3.5 hinterlegt. [27]

1	<code>from astropy.coordinates import CartesianRepresentation</code>
2	<code>from astropy.time import Time, TimeDelta</code>
3	<code>from astropy import time</code>

Abbildung 3.5.: Codeblock (exemplarisch) zur Importierung weiterer Unterfunktionen

Zwei weitere von poliastro verwendete Libraries sind matplotlib und plotly. Sie werden für das Plotten der Trajektorien, sowie für die Ausgabe von Diagrammen benötigt. Beide werden über den Import von poliastro im Script implementiert (vgl. Kapitel 3.3). Darüber hinaus finden beide Libraries Anwendung bei der Erstellung von Grafiken jeglicher Art. Durch die flexiblen Anpassungsmöglichkeiten der Diagramme und Grafiken, kann ein breites Spektrum verschiedener Arten dargestellt werden. So bietet sich die Möglichkeit über poliastro dreidimensionale Plots der berechneten Trajektorien darstellen zu lassen (vgl. Kapitel 4.1). Die grafische Auswertung gestaltet sich dadurch erheblich detaillierter. Somit können bspw. Eingangs- und Auswertungsparameter besser optimiert werden (vgl. Tabelle 4.1, vgl. Kapitel 3.2). Exemplarisch für dreidimensionale Plots mit plotly zeigt Abbildung 3.6 das innere Sonnensystem wie es in poliastro geplottet werden kann. Zu diesem Zweck wird die Trajektorie der Tesla Roadster Mission von SpaceX (2018) dargestellt [28]. In Abbildung 3.7 wird das gleiche Bildmaterial zweidimensional über matplotlib ausgegeben. [29, 30, 31]

Abbildung 3.6.: Inneres Sonnensystem mit der Trajektorie des Tesla Roadster geplottet über plotly [31]

Abbildung 3.7.: Inneres Sonnensystem mit der Trajektorie des Tesla Roadster geplottet über matplotlib [31]

3.1.2. poliastro

Mit der Importierung von poliastro wird ein Großteil der zuvor beschriebenen Packages und Libraries automatisch installiert und kann somit im Code implementiert werden. Die Funktionen und Module, welche durch das Application Programming Interface (API) von poliastro zur Verfügung gestellt werden, sind ebenso verfügbar und können aufgerufen werden. Dies schließt sämtliche Funktionen zur Orbitberechnung und -verarbeitung, sowie die integrierten Plotter ein. Im Folgenden sollen die allgemeinen Grundlagen zu poliastro sowie die wichtigsten Funktionen beschrieben werden.

Poliastro bietet als Library die Möglichkeit innerhalb von Python astrodynamische Berechnungen durchzuführen und die damit zusammenhängenden Visualisierungen bereitzustellen. Die Library von poliastro basiert auf Fachliteratur, welche in der Dokumentation referenziert wird [32]. Hier ist einerseits die mathematisch, astrodynamische Seite hinterlegt, andererseits alles bezüglich der Softwareprogrammierung. Die in Kapitel 2.1 diskutierten Grundlagen zur Bahnmechanik finden sich darin wieder.

Poliastro wurde ursprünglich von JUAN LUIS CANO RODRÍGUEZ im Rahmen seines Erasmus Jahres 2013 an der Polytechnischen Universität Mailand entwickelt. Als angehender Raumfahrtingenieur war es sein Ziel eine interaktive Library für Astrodynamik und Orbitmechanik zu schreiben. Sein Fokus lag dabei auf der benutzerfreundlichen Anwendung, geringen Rechenzeiten, sowie einer schnellen Visualisierung der Ergebnisse. Zu diesem Zweck begann er die Vorteile von Matlab und Fortran miteinander zu kombinieren. Später wurde der Code in die Python Syntax übertragen. [33, 34]

Im Laufe der Jahre konnte die Anzahl an Mitarbeitenden dieses Projekts gesteigert werden. Dies hängt vor allem damit zusammen, dass der Code offen zugänglich ist (Open Source). Darüber hinaus ist jedoch eine kommerzielle Verwendung von poliaastro aufgrund der MIT-Lizenz möglich. Neben dem eigentlichen Code konnten ein Issue Tracker, ein Github Wiki, sowie eine Dokumentationswebsite eingerichtet werden. Letztere bietet eine Vollständige Dokumentation u.A. der API. [34]

Die API ist das Kernstück von poliaastro. Diese ermöglicht es Anwendern von poliaastro ihre eigenen Programme zu schreiben. Die API wird hierfür in zwei Teile aufgebrochen, die High level API und die Core API. Sie unterscheiden sich in den darin enthaltenen Packages und Modulen. Letztlich können über die High level API Funktionen aufgerufen werden, welche gebräuchlich sind, aber nur eingeschränkt verwendet werden können. Für die gelegentliche Anwendung und Standardberechnungen ist dies völlig ausreichend. Im Gegensatz dazu ist die Core API einfacher gestaltet und bietet dem Anwender mehr Freiheiten in der Anpassung seiner Funktionen. Da es eine Vielzahl von Features gibt welche mit den Modulen der API abgedeckt werden können, soll im Folgenden ein Überblick gegeben werden. [35, 34]

Eine grundlegenden Fähigkeit von poliaastro findet sich in der Definition von Orbits. Mit Hilfe der Unterfunktionen können auf verschiedenen Wegen Orbits generiert werden. Diese beziehen sich auf einen definierten Bezugskörper. Es besteht bspw. die Möglichkeit die klassischen Bahnelemente anzugeben, über die Ephemeriden von Himmelskörpern einen Orbit beschreiben zu lassen, sowie Sonderformen wie Kreisorbits mit den nötigsten Parametern zu programmieren. An dieser Stelle zeigt sich schnell, dass poliaastro auf die Vernetzung seiner Module angewiesen ist. Um einen Bezugskörper zu definieren, müssen dessen physikalische Daten vorliegen. Die dafür notwendigen Klassen sind in poliaastro hinterlegt. Ist weiterhin die Bahn des Bezugskörpers relevant, dann müssen die Ephemeriden vorliegen. Diese können direkt abgerufen werden, die detaillierte Verfahrensweise wurde bereits beschrieben (vgl. Kapitel 3.1.1). [36, 37, 38]

Da jedoch nicht nur die Form und Art des Orbits, sondern auch Berechnungen entlang eines Orbits interessant sind, bietet poliaastro ein `propagation`-Modul. Dieses ermöglicht es für verschiedene Anwendungsfälle unterschiedliche Algorithmen zu nutzen. Diese sind sowohl als High-level- als auch als Core-Funktionen abrufbar. Es wird dem Anwender ermöglicht in Bezug auf eine definierte wahre Anomalie einen Zeitraum oder eine Winkeldifferenz festzulegen und die dafür notwendigen Bahndaten bis zum Zielpunkt zu simulieren. Diese Simulation kann sowohl analytisch als auch numerisch durchgeführt werden und ist abhängig von der Simulationsfunktion. [39]

Darüber hinaus ermöglicht es poliaastro Berechnungen für verschiedene Standardmanöver durchzuführen. Häufig ist die High-level-Funktion ausreichend. Das entsprechende Modul ermöglicht es unter anderem individuelle Manöver zu definieren. Da poliaastro die Position des RFZ und damit verbunden dessen Geschwindigkeit kennt, reicht die Vorgabe eines Geschwindigkeitssimpulses (Δv) aus. Dieser kann in drei Dimensionen festgelegt werden. Weiterhin können Transferorbits (Hohmann, bi-elliptisch). Dafür müssen einzig die Orbitdaten der Ziel- und Zwischenorbits an die Funktion übergeben werden. Soll weiterhin der möglichst effiziente Transferorbit berechnet werden, kann bspw. die Funktion zur Lösung des Lambert-Problems

aufgerufen werden. Dafür wird ein elliptischer Transferorbit berechnet, welcher zwischen dem Start- und dem Zielorbit liegt. Polastro errechnet den Orbit in Hinblick auf die Transferzeit und den effizienteren Schnittpunkt mit dem Zielorbit. Auch hier kann aus verschiedenen Algorithmen gewählt werden. In Abbildung 3.8 ist ersichtlich, dass das Lambert-Problem zwei Lösungen aufweist. [40, 41]

Abbildung 3.8.: Geometrie des Lambert-Problems für eine interplanetare Trajektorie [42]

Zur Visualisierung bietet poliaastro verschiedene zwei- und dreidimensionale Darstellungsmöglichkeiten von Plots und Diagrammen. Der Fokus liegt dabei auf der Abbildung von Orbits und Trajektorien (vgl. Kapitel 3.1.1). Darüber hinaus können aber auch weitere Darstellungen generiert werden. In Hinblick auf die Lösung des Lambert-Problems bietet poliaastro bspw. die Möglichkeit Porkchops zu erstellen. Mit Hilfe von Porkchops lassen sich Startfenster optimal bestimmen, indem für einen fest definierten Zeitraum die Flugzeit, die Startenergie und die Ankunftsgeschwindigkeit miteinander verglichen werden. In Abbildung 3.9 ist ein solcher Plot exemplarisch für das Jahr 2005 zu sehen. Hier kann das optimale Zeitfenster für einen Transfer zwischen Erde und Mars für den 2005 abgelesen werden. Die rot gestrichelte Linie gibt die Transferzeit in Tagen an, die blaue Linie die Ankunftsgeschwindigkeit in $\left[\frac{km}{s}\right]$ und die Farbverlaufskala die Startenergie $C3$ in $\left[\frac{km^2}{s^2}\right]$. Zur Einordnung der Skala sei gesagt, dass die Einheit sich auf die benötigte Energie in Bezug auf die Masse bezieht, welche zum Erreichen des Ziels aufgewendet werden muss. Je weniger Energie aufgewendet werden muss, desto effizienter kann der Flug durchgeführt werden. Demnach liegt ein sinnvolles Startfenster im August 2005, der Mars würde dann im März 2006 erreicht werden $\left(t \approx 200 d, v \approx 3,5 \frac{km}{s}, C3 \approx 15,5 \frac{km^2}{s^2}\right)$. [43, 44]

Abbildung 3.9.: Porkchop für einen Transfer zwischen Erde und Mars im Jahr 2005 [45]

Abschließend ist zu sagen, dass im Rahmen der Core API neben den Funktionen rund um die Erstellung von Orbits und Trajektorien poliastro die Verarbeitung von Datensätzen vereinfachen kann. Beispielsweise können verschiedene Orbittypen benutzerfreundlich transformiert werden. Orbits können nicht nur über die klassischen Bahnelemente definiert, sondern auch in anderen Arten angegeben werden. Es ist bspw. möglich den Orbit über Positions- und Geschwindigkeitsvektoren zu definieren. Das gleiche gilt auch für die Verwendung verschiedener Koordinatensysteme. Auch diese können mit Hilfe von poliastro benutzerfreundlich transformiert werden. Entsprechende Anwendungen finden sich in Kapitel 3.3. [46, 47]

Poliastro bietet damit eine gute Ausgangsbasis, um die Trajektorienanalyse mit Python durchzuführen. Viele der Funktionen können verwendet werden und somit den Code übersichtlicher gestalten.

3.2. Parameterdefinition

Neben dem Codeblock zur Importierung aller Packages und Libraries ist auch die Definition der globalen Eingangsparameter als Aktivität im UML-Diagramm hinterlegt (vgl. Abb. 3.1). Der hierfür erstellte Codeblock definiert die Parameter zur Berechnung der Trajektorien. Eingangsparameter, welche sich in Abhängigkeit der Szenarien unterscheiden, werden in späteren Codeblöcken definiert. In Anhang B.1 findet sich eine Tabelle, welche eine Auflistung aller Eingangsparameter mit einem entsprechenden Vermerk über deren Variabilität sowie der Platzierung der Definition innerhalb des Scripts zeigt. Die Variabilität definiert, ob es im Zuge der Trajektorienanalyse sinnvoll ist, einen Parameter aus technischer oder astrodynamischer Sicht variabel zu gestalten oder ob er konstant gehalten wird.

Neben den Eingangsparametern werden auch die Radien der SOI berechnet. Sie werden benötigt, um den Übergang zwischen zwei SOI sauber zu implementieren. Die Berechnung erfolgt anhand der bekannten Formel aus Kapitel 2.1.3 (Gl. 2.10). Um den Sphärenradius zu bestimmen sind die Abstände der betrachteten Himmelskörper, deren Massen und der Radius des Zentralkörpers erforderlich. In Abbildung 3.10 wird die Implementierung ersichtlich.

1	<code>r_SOI_E = Earth_Sun.to(u.km) * (M_Earth/(3*M_Sun))**(1/3) - R_mean_earth</code>
2	<code>r_SOI_Ma = Mars_Sun.to(u.km) * (M_Mars/(3*M_Sun))**(1/3) - R_mean_mars</code>
3	<code>r_SOI_Mo = Moon_Earth * (M_Moon/(3*M_Earth))**(1/3) - R_mean_moon</code>

Abbildung 3.10.: Codeblock zur Berechnung der Hill-Radien aller relevanten SOI

Die Betrachtung erfolgt nicht einheitenlos, da auf Konstanten der poliastro API zurückgegriffen wird (Massen, Entfernungen). Diese zunächst umzuwandeln wäre ein größerer Aufwand, als bei der Anwendung des Radius die Einheit zu entfernen (vgl. Kapitel 3.3). Die Radien werden in diesem Fall in der Einheit Kilometer ausgegeben. Die Ergebnisse sind nachfolgend vermerkt.

$$R_{SOI,E} = 1.490.187 \text{ km} \quad (3.16)$$

$$R_{SOI,Ma} = 1.080.900 \text{ km} \quad (3.17)$$

$$R_{SOI,Mo} = 59.787 \text{ km} \quad (3.18)$$

Im Gegensatz dazu ist in den Codelines (CL) eins und zwei ersichtlich, dass die Distanzen zwischen Erde und Sonne, bzw. Mars und Sonne zunächst aus ihrer ursprünglichen Einheit umgerechnet werden. Die Distanzen sind in Astronomischen Einheiten gegeben. Um Codefehler zu vermeiden kann über die Astropy Funktion `to(unit)` eine Echtzeit-Konvertierung

der Einheit vorgenommen werden. Diese wird im `unit` Standard von `Astropy` vorgenommen und gibt eine entsprechende `Quantity` (Zahl mit zugehöriger Einheit) zurück. Die Syntax von `poliastro` würde es auch erlauben ohne eine saubere Einheitenbetrachtung die Berechnung durchzuführen, jedoch wird im Sinne der Dokumentation und Lesbarkeit des Codes nicht darauf verzichtet. [48]

3.3. Globaler Aufbau Szenarienscript

Im nachfolgenden Unterkapitel wird der generelle Aufbau des Scripts beschrieben. Dieses kann sich abhängig vom Szenario leicht verändern oder erweitern und wurde entsprechend den Anforderungen angepasst. Mit Blick auf das UML-Diagramm (vgl. Abb. 3.1) folgen nach der Importierung der Packages und Libraries sowie der Definition der Eingangsparameter (globale Implementierung, vgl. Anhang A.1) die Aktivitätsblöcke, welche den eigentlichen Code zur Berechnung und Visualisierung darstellen.

Das UML-Diagramm beschreibt zunächst eine Schleifenabfrage in Hinblick auf die SOI (SOI-Abfrage). Die Schleife wird aktiviert, sobald eine Trajektorie (das RFZ) die aktuelle SOI verlässt und in eine andere übertritt. Die Ausgangs-SOI ist immer die der Erde. Von dieser kann das RFZ also in die SOI des Mondes bzw. den interplanetaren Raum (SOI der Sonne) wechseln. Liegt ein SOI-Wechsel anhand der ausgewerteten Positions- und Geschwindigkeitsdaten vor, wird die Schleife ab der Definition der Grundfunktion erneut ausgeführt. Liegt kein Wechsel vor, wird das Script beendet.

Diese Abfrage und Aufteilung ist aufgrund der Formelzusammenhänge für die Strahlungskraft und die Gravitationskraft notwendig. Beide Formeln sind abhängig vom Ortsvektor des RFZ und somit gebunden an ihr jeweiliges Koordinatensystem. Die Betrachtungen aller dreidimensionalen vektorgeometrischen Zusammenhänge innerhalb des Scripts werden im kartesischen Raum durchgeführt. Der Ursprung des Inertialraums jeder SOI liegt im Massepunkt des Bezugskörpers. Wird nun bspw. die Gravitationskraft zum Bezugskörper berechnet, variiert der Ursprung jedes Ortsvektors in Abhängigkeit der betrachteten SOI. Um die Gravitationskraft also korrekt zu berechnen, muss bei jedem SOI-Wechsel eine passive Koordinatentransformation der Positionsdaten durchgeführt werden. Ebenso muss eine Anpassung des Formelzusammenhangs vorgenommen werden. Welche spezifischen Änderungen das für die jeweiligen Szenarien vorsieht, wird im Folgenden detailliert betrachtet.

In Abbildung 3.11 wird die Unterteilung der einzelnen SOIs qualitativ ersichtlich. Relevant für alle durchgeführten Analysen sind die SOIs der Erde, des Mondes, des Mars und der Sonne (interplanetarer Raum). Die Abbildung zeigt eine zweidimensionale Ansicht (nicht maßstabsgerecht) der vier Himmelskörper. Im Massenmittelpunkt jedes Körpers liegt der individuelle Koordinatenursprung für das zugehörige Bezugssystem. Die Kennzeichnung erfolgt über die Indizes. Die stilisierte Darstellung der SOIs (schraffierte Bereiche) und Orbits sind zur Unterscheidung farblich gekennzeichnet (Erde – blau, Mond – grau, Mars – orange). Poliastro verwendet standardisiert ein heliozentrisches Bezugssystem. Das Bezugssystem kann und muss jedoch individuell angepasst werden.

Abbildung 3.11.: Betrachtete SOIs von Erde, Mond und Mars, sowie dem interplanetaren Raum als SOI der Sonne

Um nun eine Trajektorie berechnen zu können, muss der Abfrageblock des UML-Diagramms durchlaufen werden. Als erste Aktion wird eine Funktionsdefinition durchgeführt. Für die Berechnung der dreidimensionalen punktkinematischen Parameter (Position, Geschwindigkeit, Beschleunigung, Zeitreferenz) wird eine übergeordnete Funktion geschaffen, welche leicht zu modifizieren ist (SOI-Wechsel, Alternativszenarien). Ziel dieser Hauptfunktion ist, alle notwendigen Parameter in einer einzigen Ausgabematrix zurückzugeben. Mit Hilfe dieser Ausgabematrix und der Unterfunktionen von poliastro und Astropy können dann in späteren Aktionen die Trajektorien berechnet und geplottet werden.

Eine vollständige Übersicht des Funktionsaufbaus für Szenario 7 (Rendezvous-Trajektorien von Erde zu Mars) findet sich in Anhang A.1. Diese Übersicht dient als allgemeines Beispiel und ist exemplarisch für alle anderen Szenarien. Die Abweichungen innerhalb der Hauptfunktion zwischen den Alternativszenarien werden im Folgenden angesprochen.

Für die Aufstellung der Matrix werden verschiedene Eingangsparameter benötigt. Diese Para-

meter werden beim Aufruf der Funktion an ebendiese übergeben. Benötigt werden die initialen Positions- und Geschwindigkeitsdaten (`state`), der Betrachtungszeitraum (`duration_s`) und die Anzahl der diskreten Betrachtungsschritte (`steps`). Der initiale `state`-Vektor hat eine `shape (1,6)`. Die Positionsdaten sind in den ersten drei Einträgen hinterlegt, die Geschwindigkeitsdaten in den Einträgen vier bis sechs (im Code wird die Indexschreibweise von Python für die Elemente 0 bis 5 verwendet). Alle enthaltenen Daten werden einheitenlos übergeben. Die Definition des `state`-Vektors erfolgt mit Hilfe der `orbit`-Funktion von `poliastro`. Die Anwendung der bereits bekannten Funktion (vgl. Kapitel 3.1.2) wird im späteren Verlauf dieses Kapitels näher betrachtet. Der Betrachtungszeitraum sowie die Betrachtungsschritte sind bereits in den globalen Eingangsparametern definiert worden. In Sonderfällen können beide Werte erneut, aber lokal definiert und an die Funktion übergeben werden.

Sobald alle Parameter an die Hauptfunktion übergeben worden sind, kann die Funktion abgearbeitet werden. Die Berechnung der punktkinematischen Größen erfolgt diskret. Insofern die Anfangsposition und -geschwindigkeit bekannt sind, können mit Hilfe der Formelzusammenhänge (vgl. Kapitel 3) für kleine Zeitabschnitte `delta_t` neue Werte berechnet werden (vgl. Abb. 3.12). Der Betrag dieser Zeitabschnitte ergibt sich aus dem gewählten Betrachtungszeitraum und der Anzahl der Betrachtungsschritte.

1	<code>delta_t = duration_s / steps</code>
---	---

Abbildung 3.12.: Codeblock mit Gleichung zur Berechnung von `delta_t`

Zunächst werden die Positions- und Geschwindigkeitsdaten (`state`) funktionsinternen Vektoren der `shape (1,3)` zugeordnet (vgl. Abb. 3.13). Diese Vektoren werden als `current`-Vektoren bezeichnet (vgl. Anhang A.1, In [3]). Für die Beschleunigung (`shape (1,3)`) und die Zeit (`shape(1,1)`) werden zusätzliche `current`-Vektoren angelegt. Diese besitzen zu Beginn jedoch nur den Wert null. Ziel der Verwendung der `current`-Vektoren ist es, im Ablauf der Hauptfunktion die Vektoren überschreiben zu können.

1	<code>current_position = state[:3]</code>
2	<code>current_velocity = state[3:]</code>
3	<code>current_acceleration = np.zeros(3)</code>
4	<code>current_time = 0</code>

Abbildung 3.13.: Codeblock zur Definition der `current`-Vektoren

Damit für den Plot der Trajektorie die Ausgangswerte nicht verloren gehen, werden alle `current`-Vektoren in die zuvor definierte Ausgabematrix `rr` übernommen (vgl. Abb. 3.14). Die Daten werden im Index 0, also in der ersten Elementzeile der Matrix gespeichert. Die Anzahl der übrigen Elementzeilen ist durch die Anzahl der Betrachtungsschritte definiert.

1	<code>rr[0, :3] = current_position</code>
2	<code>rr[0, 3:6] = current_velocity</code>
3	<code>rr[0, 6:9] = current_acceleration</code>
4	<code>rr[0, 9] = current_time</code>

Abbildung 3.14.: Codeblock zur Übergabe der **current**-Vektoren an die Ausgabematrix

Um alle nachfolgenden diskreten Werte zu bestimmen, wird eine interne Schleifenfunktion ausgeführt. Über die Anweisung der `for`-Schleife wird für jeden diskreten Zeitschritt die punktkinematischen Größen berechnet. Diese werden, wie auch die Ausgangswerte, in die Ausgabematrix gespeichert. Zu diesem Zweck wird der Index i eingeführt. Er ist definiert von ein $i=1$ bis $i=steps-1$ und bildet somit die noch leeren Elementzeilen der Ausgabematrix ab. Der Index wird bei jedem Durchlauf der `for`-Schleife um eins erhöht.

Zur Durchführung der Berechnungen müssen vorab innerhalb der Schleife mehrere Zwischenwerte ermittelt werden. Das betrifft die Ortsvektoren des Koordinatensystems zwischen den zu betrachtenden Körpern, den `line_of_sight`-Faktor und die Kräftevektoren.

Die Berechnung der Ortsvektoren erfolgt im geozentrischen Koordinatensystem GCRS (vgl. Abb. 3.15). In allen Szenarien ist ein Start aus dem Erdorbit vorgesehen, das RFZ befindet sich also in der SOI der Erde. Für die Berechnung der Kräftevektoren wird der Vektor `vec_r_S` zwischen der Sonne und dem RFZ benötigt. Dieser Vektor entspricht dem Positionsvektor des RFZ im heliozentrischen Bezugssystem HCRS. Bekannt ist jedoch nur der Vektor `vec_r_E` zwischen Erde und RFZ. Dieser entspricht dem **current**-Vektor für die Positionsdaten. Um eine vektorgeometrische Betrachtung durchzuführen, wird jedoch auch der Vektor `vec_r_SE` zwischen Sonne und Erde benötigt. Dieser kann mit Hilfe von `poliastro` bestimmt werden. Über die Ephemeriden der Erde ermöglicht es `poliastro` einen von der Zeit abhängigen Orbit zu berechnen. `Poliastro` kennt demnach zu jedem beliebigen Zeitpunkt die Positionsdaten der Erde im HCRS, sodass der Nutzer auf diesen Vektor zugreifen kann. Die Anwendung wird im Verlauf des Kapitel noch detailliert betrachtet (Aktionsblock Definition Ephemeriden / Ausgangsorbit, vgl. Abb. 3.1).

Abbildung 3.15.: Ortsvektoren im System Erde-Sonne-RFZ

Der Positionsvektor der Erde (im HCRS) entspricht also dem Vektor `vec_r_SE`. Da nun alle benötigten Vektoren bekannt sind, kann über eine Vektoraddition der Vektor `vec_r_S` ermittelt werden (vgl. Abb. 3.16). Dieser Vektor wird im Anschluss für die Berechnung der Strahlungskraft benötigt.

```
1 | vec_r_S = vec_r_SE + current_position
```

Abbildung 3.16.: Codeblock mit Gleichung zur Berechnung von `vec_r_S`

Der `line_of_sight`-Faktor ist ein Faktor, welcher die Funktion für die Strahlungskraft modifiziert (vgl. Abb. 3.17). Er kann die Werte 1 und 0 annehmen. Der Faktor bestimmt darüber, ob die Strahlungskraft in den resultierenden Kraftvektor, welcher am RFZ anliegt, einfließt. Es wird also betrachtet, ob das Segel des RFZ eine Schubkraft generieren kann oder nicht. Die Aussage darüber ist positionsabhängig. Vereinfacht gesagt wird abgefragt, ob sich das RFZ im Erdschatten befindet oder nicht.

```
1 | F_photon = (los_radiation * L * A * C_R) / (4 * np.pi * c * r_S**2)
```

Abbildung 3.17.: Codeblock mit Gleichung zur Berechnung von `F_photon` modifiziert mit `los_radiation`

Zu diesem Zweck wird eine Sichtlinienprüfung durchgeführt. Diese Überprüfung basiert auf einer Modulfunktion von `poliastro`. Insofern in einem Drei-Körper-System (Erde, Sonne, RFZ) die Ortsvektoren bekannt sind, kann festgestellt werden, ob der zentrale Bezugskörper in der direkten Verbindungslinie zwischen den Sekundärkörpern liegt. `Poliastro` benötigt zur Durchführung der Berechnung als Eingangsparameter den Positionsvektor des ersten Körpers (RFZ, `vec_r_E`) im Bezugssystem des zentralen Körpers (Erde), den Positionsvektor des zweiten Körpers (Sonne, `- vec_r_SE`), sowie den Radius des zentralen Bezugskörpers. [49]

Die nachfolgende Abbildung (zweidimensionale Draufsicht, Abb. 3.18) zeigt, dass potenziell Bereiche entlang des initialen Parkorbits um die Erde (blau) existieren, aus dem ein Start des RFZ nicht möglich ist. Es wird keine Schubkraft generiert. Dieser Bereich entspricht dem Erdschatten und ist grau dargestellt. Die Strahlung der Sonne kann aufgrund der großen Entfernung zwischen Sonne und Erde als parallel angenommen werden. Trajektorien mit Startpunkten, die vor oder hinter dem Erdschatten liegen, unterliegen jedoch auch einer Beeinflussung durch den Erdschatten. Da es potenziell möglich ist, dass aufgrund der globalen Eingangsparameter (Masse RFZ, Segelfläche RFZ, optischer Koeffizient etc.) keine direkte Flucht möglich ist, wird im späteren Flugverlauf unter Umständen der Erdschatten noch einmal durchfliegen. Bei geringen Fluchtgeschwindigkeiten kann dies zum Absturz des RFZ führen, da der resultierende Kraftvektor einzig die Gravitationskraft der Erde abbildet und keine Schubkraft wirkt. Daher ist eine Betrachtung des `line_of_sight`-Faktors (`los`) essenziell.

Exemplarisch sind in der Abbildung drei Trajektorien qualitativ dargestellt. In ähnlicher Art finden sich diese in den Resultaten der verschiedenen Szenarien wieder. Der Startpunkt der

Trajektorie ist gleichzusetzen mit der Entfaltung des Segels. Für die grüne Trajektorie wird durchgängig der Faktor `los_radiation = 1` angenommen. Das RFZ wird also ununterbrochen beschleunigt. Eine Flucht aus der Erdgravitation ist möglich. Die orange Trajektorie wird zwar zunächst beschleunigt, verliert dann aber nach Eintritt in den Erdschatten Geschwindigkeit, da sie durch die Gravitationskraft gebremst wird. In diesem Fall ist die Flucht davon abhängig, wie viel Initialgeschwindigkeit das RFZ hat und wie lange es sich im Erdschatten befindet. Die rote Trajektorie ist beispielhaft für ein Scheitern des Flugs. Aufgrund des Startpunkts wird das RFZ zunächst abgebremst und muss erst wieder Momentum aufnehmen. Dadurch hat das RFZ eine zu geringe Geschwindigkeit beim Eintritt in den Erdschatten und stürzt auf die Erde zurück.

Abbildung 3.18.: Visualisierung der `line_of_sight` Bedingung

Der Rückgabewert `delta_theta` der Funktion kann durch den Nutzer ausgelesen und interpretiert werden. Hierbei wird eine vereinfachte, weil binäre, Betrachtung des Problems durchgeführt. Etwaige Abweichungen und Übergänge (bspw. durch die Erdatmosphäre oder Abweichungen der idealen Erdgeometrie) werden nicht berücksichtigt. Bei einer diskreten Betrachtung des Trajektorienverlaufs ist dies auch nicht notwendig, da die Übergangszeiten zu gering sind. Für die Implementierung als Faktor wird daher eine `if-else`-Anweisung ausgeführt (vgl. Abb. 3.19). Der Rückgabewert wird definiert als `los`, der Faktor als `los_radiation`. Die hinterlegte Logik der Modulfunktion von `poliastro` definiert, dass bei einem Rückgabewert von `delta_theta < 0` keine Sichtverbindung zwischen den beiden Körpern besteht. In diesem Fall wird `los_radiation` als 0 angenommen. Die Strahlungskraft beträgt in diesem Fall $F_{photon} = 0 N$. In jedem anderen Fall (`delta_theta >= 0`) existiert eine Sichtverbindung und `los_radiation` wird auf 1 gesetzt. Damit wird die Strahlungskraft wie im ursprünglichen Paper von HELLER ET AL. [1] berechnet. Die Abfrage nach dem `line_of_sight`-Faktor wird in jeder Iteration der übergeordneten `for`-Schleife erneut durchgeführt und überschrieben. Somit kann für jeden diskreten Berechnungsschritt ausgesagt werden, ob sich das RFZ im Strahlungsschatten der Erde befindet oder eine Schubkraft durch die Strahlungskraft generiert wird.

1	<code>los = line_of_sight(current_position, vec_r_SE, R_mean_earth)</code>
2	<code>los_radiation = 0</code>
3	
4	<code>if los < 0:</code>
5	<code> los_radiation = 0</code>
6	<code>else:</code>
7	<code> los_radiation = 1</code>

Abbildung 3.19.: Codeblock zur Ausführung der `line_of_sight` Abfrage

Zum Abschluss der Vorbetrachtungen werden die Kräftevektoren aufgestellt. Beide Gleichungen zur Berechnung der benötigten Kräfte sind bekannt aus dem Paper HELLER ET AL. [1] (Gl. 3.13, Gl. 3.14). Sie beschreiben die Bewegung des RFZ unter Vernachlässigung aller nicht relevanten Störungen (vgl. Kapitel 3). Da sich das RFZ nur eine geringe Zeit in der unmittelbaren Umgebung des Bezugskörpers aufhält, ist eine Betrachtung der Strahlungskraft F_{photon} und der Gravitationskraft F_E (Index Erde) hinreichend (vgl. Abb. 3.20). Beide Kräfte werden skalar dargestellt. Durch die Verwendung der Ortsvektoren können beide Kräfte vektoriell dargestellt werden. Hier zeigt sich, dass beide Kräfte unterschiedliche Bezugspunkte haben. Der Vektor der Strahlungskraft bezieht sich auf die Sonne, der Vektor der Gravitationskraft auf die Erde. Beide Vektoren zusammen ergeben den resultierenden Vektor vec_F wie in Abbildung 3.20 zu sehen ist.

1	<code>F_photon = (los_radiation * L * A * C_R) / (4 * np.pi * c * r_S**2)</code>
2	<code>F_E = (G_dimensionless * M_Earth * m) / (r_E**2)</code>
3	
4	<code>vec_F = (F_photon * (vec_r_S / r_S)) - (F_E * (current_position / r_E))</code>

Abbildung 3.20.: Codeblock zur Berechnung der Kräftevektoren

Alle Größen zur Berechnung der Punktkinematik sind nun bekannt. Um eine Geschwindigkeit berechnen zu können, muss die Beschleunigung für jeden diskreten Zeitpunkt ebenfalls bekannt sein. Dies ergibt sich aus dem nachfolgenden allgemeinen Zusammenhang für die Beschleunigung $a(t)$, die Geschwindigkeit $v(t)$ und den Ort $r(t)$ eines Massenpunkts.

$$\vec{a}(t) = \dot{\vec{v}}(t) = \ddot{\vec{r}}(t) \quad (3.19)$$

Die Masse des RFZs ist zu jedem Zeitpunkt während des Fluges bekannt. Da es im Vergleich zu chemischen Antrieben keinen Masseverlust gibt und die Schuberzeugung rein passiv erfolgt, entspricht die Startmasse der Endmasse. Die Masse bleibt konstant. Mit Hilfe des zweiten Newtonschen Axioms kann demnach die Beschleunigung berechnet werden. Die Beschleunigung wird für jeden Durchlauf der `for`-Schleife neu iteriert und verändert sich aufgrund der Position des Raumfahrzeugs in Bezug auf die Erde und die Sonne. Die Gesamtkraft F_{total} entspricht dem vec_F .

$$\vec{a}(t) = \frac{\vec{F}_{total}}{m} \quad (3.20)$$

Demnach wird die Geschwindigkeit in einem geradlinigen und gleichmäßig beschleunigten System wie folgt berechnet.

$$\vec{v}(t) = \int \frac{d\vec{v}}{dt} dt = \int a_0 dt = a_0 \cdot t + v_0 \quad (3.21)$$

Folgt man dieser Betrachtung, so werden die Vektoren für die Beschleunigung, die Geschwindigkeit und die Position des RFZ wie folgt berechnet.

$$\vec{a}(t) = a_0 \quad (3.22)$$

$$\vec{v}(t) = a_0 \cdot t + v_0 \quad (3.23)$$

$$\vec{r}(t) = \frac{1}{2} \cdot a_0 t^2 + v_0 \cdot t + r_0 \quad (3.24)$$

Diese Zusammenhänge gelten für die Einzelkomponenten der Vektoren. Befindet sich das RFZ in Erdnähe, wird die reale Trajektorie hinreichend gut approximiert, solange die im diskreten System verwendeten Zeitschritte klein sind. Dementsprechend muss das `delta_t` über den Betrachtungszeitraum und die Betrachtungsschritte angepasst werden. Im interplanetaren Raum entspricht die Trajektorie annähernd einer Geraden. Die Zeitschritte können größer gewählt werden (vgl. Kapitel 4.1.1).

Anhand eines Beschleunigungs-Zeit-Diagramms (vgl. Abb. 3.21) wird ersichtlich warum. Der Funktionsverlauf $f(a)$ stellt den qualitativen Verlauf der Beschleunigung in Abhängigkeit der Strahlungskraft dar. Aufgrund des Faktors $\frac{1}{r^2}$ welcher sich aus dem Abstandsgesetz für Punktstrahler ergibt, fällt der Photonenfluss in Abhängigkeit der Fläche und somit auch die Beschleunigung exponentiell ab, je weiter sich das RFZ von der Strahlungsquelle entfernt. Um eine diskrete Approximation des Funktionsverlaufs durchzuführen, wird die Beschleunigung a_i für jedes Intervall Δt als konstant angenommen. Somit können die Gleichungen 3.22 - 3.24 angewendet werden. [2]

Abbildung 3.21.: Qualitatives Beschleunigungs-Zeit-Diagramm ausgeführt als diskrete Stufenfunktion

Betrachtet man den quantitativen Verlauf der Beschleunigungsfunktion für die Standardkonfiguration (vgl. Abb. 3.22) so zeigt sich, dass der Verlauf in Erdnähe (1 AU) sich bereits stark asymptotisch dem stationären Endwert angenähert hat. Eine detailliertere Approximation als eine Stufenapproximation ist daher nicht nötig.

Abbildung 3.22.: Quantitatives Beschleunigungs-Zeit-Diagramm für ein RFZ in Standardkonfiguration

Die nachfolgende Abbildung zeigt die Implementierung in den Code der Funktion. Die bereits bekannten `current`-Vektoren werden für jeden Zeitschritt neu berechnet und überschrieben. Der `current`-Vektor für die Beschleunigung entspricht dem Beschleunigungsvektor `vec_a` und

wird zur Berechnung der weiteren Vektoren verwendet. Die übrigen `current`-Vektor folgen der Berechnungsgrundlagen aus den Gleichungen 3.22 – 3.24. Der betrachtete Zeitraum eines Iterationsdurchlaufs entspricht einem Zeitschritt `delta_t`. Demnach ist der `current`-Vektor der Zeit als Vielfaches der Zeitschritte zu sehen. Als Faktor dient der Index `i` der `for`-Schleife. Sobald die `current`-Vektoren berechnet worden sind, werden sie in die Ausgabematrix der Funktion gespeichert.

1	<code>vec_a = vec_F / m</code>
2	
3	<code>current_acceleration = vec_a</code>
4	<code>current_velocity = current_velocity + current_acceleration * delta_t</code>
5	<code>current_position = current_position + current_velocity * delta_t</code>
6	<code>current_time = i * delta_t</code>

Abbildung 3.23.: Codeblock zur Berechnung der punktkinematischen Parameter

Zum jetzigen Stand würde die Funktion für alle Indizes, also für den gesamten Betrachtungszeitraum die Trajektorien berechnen. Dies lässt aber spezielle Ereignisse außer Acht. Solche Ereignisse sind bspw. die Kollision des RFZ mit der Erde oder das Verlassen der SOI. Um einerseits Rechenzeit zu sparen und andererseits Plots möglichst realitätsnah zu generieren, werden sogenannte `break`-Funktionen eingeführt (vgl. Abb. 3.24). Diese Unterfunktion sorgen dafür, dass beim Eintritt der Ereignisse die Iterationsschleife abgebrochen und die Ausgabematrix zurückgegeben wird. Beide Ereignisse können mit Hilfe einer `if`-Anweisung abgebrochen werden. Um diese auszuführen, müssen Vergleichsgrößen definiert werden. Verglichen werden sollen Positions- bzw. Entfernungsdaten.

Zunächst wird der aktuelle `current`-Positionsvektor des RFZ normiert. Da in der `if`-Anweisung keine Vektoren verglichen werden können, müssen Skalarwerte ermittelt werden. Der resultierende Skalar wird in der Variable `current_position_norm` festgehalten. Weiterhin muss für das erste Ereignis eine minimale Orbithöhe definiert werden. Im Grenzfall würde die minimale Orbithöhe `Minimum_Distance` dem Radius der Erde entsprechen. Im Sinne der Plausibilität wird die Grenze jedoch auf `200 km` oberhalb der Erdoberfläche definiert. Diese Grenze entspricht der Obergrenze der relevanten Restatmosphäre (vgl. Abb. 2.14). Der Wert für den Erdradius `R_mean_earth` wird von `poliastro` bereitgestellt und kann vom Nutzer ausgelesen werden. Zuletzt wird der Radius der SOI benötigt. Dieser wurde bereits in den globalen Eingangsparametern definiert (vgl. Kapitel 3.2). Alle Werte werden jedoch zunächst in SI-Einheiten umgewandelt, dann aber einheitenlos verglichen.

1	<code>current_position_norm = np.sqrt(current_position[0]**2 + current_position[1]**2 + current_position[2]**2)</code>
2	<code>Minimum_Distance = (R_mean_earth + critical_orbit_height) *1000 / u.km</code>
3	<code>r_SOI_E_dimensionless = r_SOI_E *1000 / u.km</code>
4	
5	<code>if current_position_norm < Minimum_Distance:</code>
6	<code>break</code>
7	
8	<code>if current_position_norm > r_SOI_E_dimensionless:</code>
9	<code>break</code>

Abbildung 3.24.: Codeblock zur Implementierung von `break`-Funktionen

Die beiden Abfragen (Kollision und Verlassen der SOI) können nun durchgeführt werden. Unterschreitet das RFZ mit seinem Positionswert die minimale Orbithöhe, wird die Trajektorie abgebrochen. Überschreitet das RFZ mit seinem Positionswert die Grenze der SOI, wird die Trajektorie abgebrochen. Die übrigen Elementzeilen werden als Nullen zurückgegeben. Dies geschieht zur einfacheren Handhabung der Ausgabematrizen im späteren Verlauf des Scripts. Die Verwendung der `break`-Funktionen wird in späteren Aktionsblöcken deutlich.

Damit ist die Grundfunktion zur Berechnung der Strahlungskraft in Abhängigkeit der Bezugs-SOI definiert. Der Rückgabewert der Funktion ist die Ausgabematrix, mit der in den nachfolgenden Schritten die Trajektorien aufgestellt und ausgegeben werden.

In der weiteren Abfolge des UML-Diagramms sollen sowohl die Ephemeriden als auch die Daten des Ausgangsorbites definiert werden. Beide Datensätze werden benötigt, um die Funktion innerhalb der SOI der Erde auszuführen. Die Ephemeriden werden für den jeweiligen Bezugskörper der SOI berechnet. Sollte die Schleifenabfrage des UML-Diagramms im späteren Verlauf eines Scripts aufgerufen werden, werden die Ephemeriden für den zweiten Himmelskörper im zweiten Durchlauf des Scripts berechnet. Ähnliches passiert mit den Orbitdaten. Hier werden jedoch die punktkinematischen Daten aus der vorhergehenden SOI als Ausgangsdaten verarbeitet.

Die Ephemeriden können mit Hilfe von `poliastro` über die SPICE Kernels des JPL bezogen werden. Im Vergleich zu anderen Anwendungen sind bei `poliastro` nur wenige Zeilen Code nötig. Die Rohdaten sind bereits für alle angegebenen Himmelskörper importiert worden (vgl. Kapitel 3.1.1) und können direkt verarbeitet werden. Zunächst wird über die `poliastro`-Unterfunktion `Ephem.from_body` eine Variable `earth_ephem` definiert, in der die Ephemeriden Daten abgelegt werden (vgl. Abb. 3.25). Um die Funktion aufzurufen, muss der Bezugskörper definiert werden. Im Fall von Szenario 1 ist dies die Erde. Weiterhin muss der Zeitraum definiert werden, für den die Ephemeriden abgerufen werden sollen. Der Zeitraum `epochs` wurde bereits in den Eingangsparametern festgelegt. `Epochs` referenziert dabei das Startdatum des RFZ `date_launch` (vgl. Abb. 3.25). Da potenziell verschiedene Flugkonfigurationen des RFZ untersucht werden können, wurde der Zeitraum möglichst groß gewählt. Somit können auch langsame Trajektorien abgebildet werden. Solange sich das RFZ in der SOI der Erde befindet,

muss die Position der Erde aufgrund der Gravitationswirkung bekannt sein.

1	<code>date_launch = Time("2022-12-04 17:10:00", scale="utc").tdb</code>
2	<code>epochs = time_range(date_launch - TimeDelta(0 * 30 * u.day), end=date_launch + TimeDelta(30 * 30 * u.day))</code>
3	
4	<code>earth_ephem = Ephem.from_body(Earth, epochs)</code>

Abbildung 3.25.: Codeblock zur Importierung der Ephemeridendaten

Die Orbitbahn der Erde wird über die poliastro-Unterfunktion `Orbit.from_ephem` generiert (vgl. Abb. 3.26). Die Funktion benötigt drei Übergabeparameter. Bereits bekannt sind die Ephemeriden und das Startdatum des RFZ. Zusätzlich wird der übergeordnete Bezugskörper der Erde benötigt. In diesem Fall ist das die Sonne. Die definierte Variable beinhaltet nach der Ausführung der Funktion die Positions- und Geschwindigkeitsdaten der Erde zum Zeitpunkt des Starts des RFZ.

1	<code>earth = Orbit.from_ephem(Sun, earth_ephem, date_launch)</code>
---	--

Abbildung 3.26.: Codeblock zur Generierung des Erdorbits um die Sonne

Im Zuge der Definition der Ephemeriden der Erde werden noch weitere für den abschließenden Plot benötigten Hilfsorbits definiert. Aus dem bereits berechneten Radius der SOI der Erde kann ein Kreisorbit als SOI-Grenze generiert werden. Dieser dient als Orientierungshilfe. Die entsprechende Variable `SOI_Orbit` wird mit Hilfe der poliastro-Unterfunktion `Orbit.circular` aufgestellt (vgl. Abb. 3.27). Diese Spezialfunktion von poliastro generiert Kreisorbits und benötigt nur ein Mindestmaß an Übergabeparametern. Diese sind der Bezugskörper `Earth` und der Radius `r_SOI_E`. Zusätzliche Übergabeparameter können angegeben werden. Zur besseren Orientierung und visuellen Prüfung der finalen Trajektorien wird zusätzlich die Orbitinklination `earth_inclination` festgelegt. Mit derselben Funktion können Hilfsorbits für einen geostationären Orbit (`GEO`) und die Ekliptik des Sonnensystems (`Ecliptic`) definiert werden. Da im finalen Plot einzig das GCRS sichtbar ist, kann so die Lage der Trajektorien im HCRS gezeigt werden (vgl. Abb. 3.15).

1	<code>SOI_Orbit = Orbit.circular(Earth, r_SOI_E, earth_inclination)</code>
2	<code>GEO = Orbit.circular(Earth, GEO_height - R_mean_earth)</code>
3	<code>Ecliptic = Orbit.circular(Earth, GEO_height - R_mean_earth, earth_inclination)</code>

Abbildung 3.27.: Codeblock zur Generierung der Hilfsorbits

Der Ausgangsorbit des RFZ wird über die klassischen Orbitalelemente definiert (vgl. Kapitel 2.1.2). Auch hierfür stellt poliastro eine Unterfunktion mit dem Namen `Orbit.from_classical`

bereit (vgl. Abb. 3.28). Auch wird wieder der Bezugskörper benötigt. Die sechs notwendigen Orbitalelemente der großen Halbachse `a`, Exzentrizität `ecc`, Inklination `inc`, Länge des aufsteigenden Knoten `raan`, Argument des Perigäums `argp` und die wahre Anomalie `nu` werden als Parameter übergeben. Die Variable `initial` speichert nun die initialen Positions- und Geschwindigkeitsdaten des RFZ.

1	<code>initial = Orbit.from_classical(Earth, a, ecc, inc, raan, argp, nu)</code>
---	---

Abbildung 3.28.: Codeblock zur Generierung des Ausgangsorbits des RFZ

Die Definition der Orbitalelemente bestimmt über die Art des Ausgangsorbits. Entsprechend wird an dieser Stelle im Script die Unterscheidung der einzelnen Szenarien vorgenommen. Über die Einstellung der Elemente kann jeder mögliche elliptische Orbit definiert werden. Das schließt auch den Sonderfall eines Kreisorbits ein. Betrachtet man die Kegelschnitte aus Kapitel 2.1.4 zeigt sich, dass die Kreisform eine Exzentrizität von `ecc = 0` aufweist. Alle anderen Elemente können variabel angepasst werden. Die Höhe des Parkorbits über der Erdoberfläche wird mit Hilfe der Variable `h_parking` definiert und mit Hilfe der Variable `R_p` an die Variable der großen Halbachse übergeben. In diesem Fall gilt

$$a = R_{perigee} = R_{mean_earth} + h_{parking} \quad (3.25)$$

Dieser Zusammenhang ist für manche Szenarien nicht anwendbar und muss daher variabel angepasst werden. Eine Betrachtung dessen erfolgt in den zugehörigen Kapiteln (vgl. Kapitel 4.1.1 - 4.1.8). Der Betrag der Höhe kann variiert werden, um die Auswirkungen des Verhältnisses zwischen Gravitationskraft und Strahlungskraft zu untersuchen. Eine detaillierte Analyse der Resultate wird zum Ende des entsprechenden Unterkapitels diskutiert. In der nachfolgenden Abbildung wird die Implementierung der Orbitparameter ersichtlich.

1	<code>h_parking = 600 * u.km</code>
2	<code>h_GEO = GEO_height</code>
3	<code>R_p = R_mean_earth + h_parking</code>
4	
5	<code>a = R_p</code>
6	<code>ecc = 0 * u.one</code>
7	<code>inc = 23.44 * u.deg</code>
8	<code>raan = 0 * u.deg</code>
9	<code>argp = 0 * u.deg</code>
10	<code>nu = 0 * u.deg</code>

Abbildung 3.29.: Codeblock (exemplarisch) zur Generierung eines Kreisorbits mit der Höhe $h_{parking} = 600 \text{ km}$

Die Inklination wird in diesem Fall an den Äquator der Erde angepasst. Dies ermöglicht die effizientesten Startvoraussetzungen von der Erdoberfläche. Alle weiteren Parameter sind für

einen Kreisorbit unerheblich und können daher auf null gesetzt werden. Poliastro bietet die Möglichkeit mit Hilfe der Libraries `amplotlib` und `plotly Plots` im zwei- und dreidimensionalen Raum darzustellen. Zur Überprüfung der Orbitgeometrie wird an dieser Stelle im Script ein Plot ausgegeben (vgl. Abb. 3.30). Zur Überprüfung der Orbitgeometrie ist der Zeitpunkt der Ausgabe irrelevant. Poliastro nimmt daher den Beginn der aktuellen astronomischen Standarddepoche J2000 an. Dieser ist auf den 1. Januar 2000 um 12:00 Uhr UTC datiert. Die Erde als Bezugskörper wird blau dargestellt, die Orbitbahn in rot. Die Orbithöhe liegt bei 600 km und wird wie beschrieben variiert.

Abbildung 3.30.: Kreisorbit (exemplarisch) der Höhe $h_{parking} = 600\text{ km}$ über `matplotlib`

Im nächsten Aktionsblock des UML-Diagramms werden die Auswertungsparameter definiert, welche für die Ausführung der Hauptfunktion benötigt werden. Die Auswertungsparameter legen einerseits die Startwerte für die Positions- und Geschwindigkeitsdaten, andererseits die Anzahl der gleichzeitig verglichenen Startpunkte entlang eines Orbits fest. Da die Hauptfunktion für alle Startpunkte entlang der diskreten Betrachtungsschritte für alle Parameter (Position, Geschwindigkeit, Beschleunigung, Zeit) eine einzige Matrix zurückgibt, müssen auch die Startpunkte in einer Matrix zusammengefasst werden.

Dafür wird eine neue Matrix `array_parking` definiert. Diese hat im Beispiel eine `shape [10, 2, 3]`. Der erste Wert wird über die Anzahl der zu vergleichenden Startpunkte `steps_parking` bestimmt (vgl. Abb. 3.31). Für alle Szenarien werden jeweils 10 Startpunkte definiert. Diese werden über einen Winkel `delta_j` gleichmäßig entlang der Orbitbahn verteilt. Sofern ein spezifisches Startfenster vorgegeben werden muss, kann ein Offset (`offset_true_anomaly`) und ein kleinerer Winkel `delta_j` vorgegeben werden (vgl. Kapitel 4.1.7 und 4.1.8).

1	<code>offset_true_anomaly = 0</code>
2	
3	<code>steps_parking = 10</code>
4	<code>delta_j = 360/steps_parking</code>

Abbildung 3.31.: Codeblock zur Festlegung der Startpunkt

Mehrere Startpunkte miteinander zu vergleichen hat den Vorteil für eine Orbitkonfiguration Aussagen über den Einfluss der Gravitationskraft entlang des Parkorbits zu treffen. In einem Kreisorbit ist der Einfluss zwar überall gleich (in Hinblick auf die bisher getroffenen Annahmen), für einen elliptischen Orbit jedoch aufgrund der unterschiedlichen Entfernungen zur Gravitationsquelle in Abhängigkeit der wahren Anomalie nicht. In den verschiedenen Szenarien kann also das Verhalten an wichtigen Punkten wie dem Perigäum und dem Apogäum untersucht werden.

Der zweite und dritte Wert der shape von `array_parking` wird durch die Positions- und Geschwindigkeitsdaten festgelegt. Die jeweils drei Einzeldaten (für alle Koordinatenrichtungen) werden in zwei separaten Untermatrizen gespeichert. Die Daten werden in der ersten Untermatrix abgelegt (`steps_parking = 0`). Sie dienen als Ausgangspunkt um die Verteilung der Startpunkte zu definieren und können direkt aus dem Initialorbit (`initial`) übernommen werden. Poliastro bietet die Möglichkeit aus der internen Orbitklasse mittels der Funktionen `.r` und `.v`, Positionen und Geschwindigkeit direkt auszulesen (vgl. Abb. 3.32). Daher werden zwei einzelne Untermatrizen erstellt.

1	<code>array_parking = np.zeros((steps_parking, 2, 3))</code>
3	<code>array_parking[0, 0, :] = initial.r</code>
4	<code>array_parking[0, 1, :] = initial.v</code>

Abbildung 3.32.: Codeblock zur Übergabe der initialen Positions- und Geschwindigkeitsdaten

Die Verteilung der Startpunkte kann nun über die `propagate_to_anomaly` Funktion von poliastro festgelegt werden. Dazu wird eine `for`-Schleife definiert, deren Index von 1 bis `steps_parking` fortlaufend ist (vgl. Abb. 3.33). In einer neuen Variable `parking` kann mit den Werten von `initial` die neuen Startpositionen für jeden Schritt bestimmt werden. Der Index wird dafür mit dem bereits definierten Winkel `delta_j` multipliziert. Um in den Szenarien eine detaillierte Betrachtung eines kleineren Startfensters durchzuführen, kann der bereits beschriebene Offset der wahren Anomalie eingesetzt werden (vgl. Abb. 3.31). Dieser liegt standardmäßig bei 0° entlang des Orbits im GCRS. Die neue Position `parking.r` und Geschwindigkeit `parking.v` werden in `array_parking` über den jeweiligen Index gespeichert. Die Schleife wird beendet, sobald alle Startpunkte berechnet wurden.

1	<code>for j in range(1, steps_parking):</code>
2	
3	<code> parking = initial.propagate_to_anomaly((offset_true_anomaly + j * delta_j) * u.deg)</code>
4	<code> array_parking[j, 0, :] = parking.r</code>
5	<code> array_parking[j, 1, :] = parking.v</code>

Abbildung 3.33.: Codeblock zur Übergabe der Positions- und Geschwindigkeitsdaten der einzelnen Startpunkte

Die nachfolgende Abbildung veranschaulicht exemplarisch die Verteilung der Startpunkte entlang eines kreisförmigen und eines elliptischen Ausgangsorbits (rot). Die Indizes der Startpunkte sind fortlaufend nummeriert (0 – 9). Die Orientierung entspricht der durch polastro ausgegeben Orientierung des GCRS um die Erde (blau).

Abbildung 3.34.: Verteilung der Startpunkte entlang eines Kreisorbits und eines elliptischen Orbits

Nachdem alle Definitionsschritte abgeschlossen wurden, kann die Hauptfunktion im Aktionsblock „Anwendung Funktion“ des UML-Diagramms ausgeführt werden. Dafür werden zunächst alle Startpositionen und -geschwindigkeiten in eine gemeinsame Orbitmatrix `array_orbit_rv` überschrieben (vgl. Abb. 3.35). Die aufgerufene Funktion `np.concatenate` aus der Library `numpy` ermöglicht es zwei Matrizen oder mehr zu einer Matrix zusammenzufassen. Da die Daten zwar einheitenlos sind, jedoch der Größe nach den Einheiten $\left[\frac{km}{s}\right]$ und $\left[\frac{km}{s^2}\right]$ entsprechen, werden beide Datensätze mit dem Faktor 1000 multipliziert, um die SI-Einheit $\left[\frac{m}{s}\right]$ und $\left[\frac{m}{s^2}\right]$ zu erhalten. Diese Schritte werden innerhalb einer Schleife für jeden Startpunkt wiederholt.

1	<code>array_orbit_rv = np.zeros((steps_parking, 6))</code>
2	<code>for j in range (0, steps_parking):</code>
3	<code> orbit_rv = np.concatenate((array_parking[j, 0, :] *1000 , array_parking[j, 1, :] *1000))</code>
4	<code> array_orbit_rv[j, :] = orbit_rv</code>

Abbildung 3.35.: Codeblock zur Definition der Orbitmatrix

Die finale Rückgabematrix der Schleife der Hauptfunktion `array_rr` wird in der shape `[steps_parking, steps, 10]` als numpy Array definiert (vgl. Abb. 3.36). Standardmäßig liegt die Anzahl der Betrachtungsschritte bei `steps = 10000`. Der dritte Wert wird benötigt, um alle 10 Werte der Rückgabematrix der Hauptfunktion zu speichern. Die Hauptfunktion wird nun in einer Schleife aufgerufen. Damit wird die Hauptfunktion für jeden Startpunkt aufgerufen. Die einzelnen Rückgabematrizen `rr` werden in `array_rr` gespeichert. Um die Hauptfunktion aufzurufen, werden die Positions- und Geschwindigkeitsdaten der Startpunkt in `array_orbit_rv`, sowie die Betrachtungsdauer `duration_s` und die Betrachtungsschritte übergeben. Die Betrachtungsschritte werden um eins reduziert, da die Startwerte bereits den ersten Matrixeintrag einnehmen.

1	<code>array_rr = np.zeros((steps_parking, steps, 10))</code>
2	<code>for j in range(0, steps_parking):</code>
3	<code> rr = calculateOrbitFromRadiationPressure_SOI_Earth(array_orbit_rv[j, :], duration_s, steps-1)</code>
4	<code> array_rr[j, :, :] = rr</code>

Abbildung 3.36.: Codeblock zur Berechnung der Rückgabematrix

Für den finalen Plot der Trajektorien werden lediglich die Positionsdaten benötigt. Alle übrigen Daten werden später für die Auswertung und Analyse verwendet. Um mit `poliastro` den vorgegebenen Satz Trajektorien zu plotten, muss die Rückgabematrix `array_rr` demnach aufgebrochen werden. Das hängt damit zusammen, dass zwar die Berechnung der Datensätze durch eine einzelne Hauptmatrix verkürzt werden kann, `poliastro` jedoch für jede Trajektorie eine einzelne Untermatrix benötigt. Aus diesem Grund werden im nächsten Aktionsblock die Einzelmatrizen aufgestellt und verarbeitet.

Exemplarisch wird dies für eine Trajektorie mit dem Index 0 durchgeführt. Die Untermatrix wird entsprechend `array_rr_0` benannt (vgl. Abb. 3.37). Die Geschwindigkeits- und Beschleunigungsdaten, sowie die Zeit werden trotzdem sie nicht benötigt werden mit in die Untermatrix überführt. Das erleichtert später den Zugriff und ermöglicht eine bessere Übersichtlichkeit.

1	<code>array_rr_0 = np.zeros((steps, 10))</code>
2	<code>array_rr_0[:, :10] = array_rr[0, :, :10]</code>
3	<code>array_rr_0 = np.delete(array_rr_0, np.where((array_rr_0[:, 0] == 0) & (array_rr_0[:, 1] == 0) & (array_rr_0[:, 2] == 0))[0], axis=0)</code>
4	<code>rr_cartesian_0 = CartesianRepresentation(array_rr_0[:, 0]*u.m, array_rr_0[:, 1]*u.m, array_rr_0[:, 2]*u.m)</code>

Abbildung 3.37.: Codeblock zur Definition der Einzelmatrizen

Ein wichtiger Schritt bevor der Plot erstellt wird, ist, die überflüssigen Nullzeilen der Matrix zu löschen. Nullzeilen der Matrix kommen dadurch zu Stande, dass einerseits die Matrizen über den Befehl `np.zeros` erzeugt werden (Matrix gefüllt mit Nullen in der vorgegebenen

shape) und andererseits jede Trajektorie unterschiedlich lang ist. Dadurch, und durch die unterschiedlichen Startpunkte variieren die Flugzeiten der einzelnen Trajektorien. Da jedoch die Hauptfunktion bei Erreichen der definierten Grenzen abgebrochen wird (**break-Funktionen**), bleiben in den übrigen Matrixelementen nur Nullen übrig. Das hat zur Folge, dass im Plot nach Erreichen bspw. der SOI-Grenze die Trajektorie wieder in den Koordinatenursprung fällt. In Abbildung 3.38 wird das Problem veranschaulicht. In der Matrix der roten Trajektorie werden nach Erreichen der SOI-Grenze die Nullzeilen gelöscht, bei der grünen Trajektorie nicht. Das Problem dabei ist, werden die Nullzeilen nicht gelöscht werden, kann die Schleifenabfrage für einen SOI-Wechsel nicht durchgeführt werden. Die Positionsdaten wären inkorrekt, da sie den Koordinatenursprung darstellen und nicht das tatsächliche Trajektorienende.

Um die Nullzeilen zu löschen wird über die numpy Befehle `np.delete` und `np.where` jede Zeile gelöscht, welche in allen drei Koordinaten eine Null aufweist (vgl. Abb. 3.37). Dafür werden alle Zeilen der Matrix `array_rr_0` analysiert. Nach dem Löschvorgang verändert sich die shape der Matrix in Abhängigkeit des Trajektorienverlaufs.

Abbildung 3.38.: Trajektorienverlauf (exemplarisch) mit gelöschten Nullzeilen (rot) und ohne gelöschten Nullzeilen (grün) in der Ausgabematrix

Im letzten Schritt der Matrixverarbeitung werden die drei Koordinaten jeder Zeile als kartesische Koordinaten dargestellt. Diese können dann von `poliastro` verarbeitet werden, da sie als Koordinatensatz aus drei Koordinaten dargestellt werden. Einzelne x-, y- und z-Koordinaten können nicht geplottet werden. Die Koordinatensätze können mit dem Astropy-Befehl `CartesianRepresentation` erstellt werden (vgl. Abb. 3.37). Abschließend müssen noch die korrekten SI-Einheiten hinzugefügt werden. Diese werden in die Codezeile mit hineingeschrieben. Die fertigen Koordinatensätze werden in der Matrix `rr_cartesian_0` gespeichert. Die Indexfortführung gilt für alle übrigen Trajektorien.

Im letzten Aktionsblock wird einzig der Plot ausgegeben. Dieser wird mit Hilfe von `plotly` als in `poliastro` integrierte Library erzeugt. `Plotly` ermöglicht es interaktive zwei- und dreidimensionale Plots auszugeben. Alternativ kann auch `matplotlib` verwendet werden. Die damit erzeugten Plots sind jedoch statisch. Um den Verlauf der Trajektorien visuell zu prüfen, ist

jedoch eine dreidimensionale Ansicht erforderlich. Daher wird `plotly` als Plotter festgelegt. Dies geschieht über den Aufruf der in der API von `poliastro` zugehörigen Plotting-Klasse `OrbitPlotter3D()`. Der Plotter wird als Objekt `op` definiert (vgl. Abb. 3.39). Um das Bezugssystem festzulegen wird der Bezugskörper für `op` mit dem Befehl `.set_attractor()` definiert (exemplarisch die Erde im GCRS).

1	<code>op = OrbitPlotter3D()</code>
2	<code>op.set_attractor(Earth)</code>

Abbildung 3.39.: Codeblock zur Definition des Plotters

Um die Trajektorien zu plotten, wird zunächst der Initialorbit (Parkorbit) dargestellt. Dieser dient als Ausgangspunkt für die Trajektorien (vgl. Abb. 3.40, `color="black"`) und wird über den Befehl `op.plot` aufgerufen. Auch die bereits definierten Hilfsorbits werden an dieser Stelle geplottet. Dabei ist der SOI-Orbit als visuelle Hilfe bestimmt, um zu beurteilen, ob die Trajektorien die SOI verlassen können. Der GEO-Orbit und die Ekliptik dienen als Referenz zur räumlichen Orientierung.

1	<code>op.plot(initial, color="black")</code>
2	<code>op.plot(SOI_Orbit, label="SOI Earth")</code>
3	<code>op.plot(GEO, label="GEO")</code>
4	<code>op.plot(Ecliptic, label="Ecliptic")</code>

Abbildung 3.40.: Codeblock zum Plotten der Hilfsorbits

Die Trajektorien werden über den Befehl `op.plot_trajectory` generiert (vgl. Abb. 3.41). Für alle Befehle innerhalb der Klasse `OrbitPlotter3D()` können Konfigurationsparameter wie Bezeichnungen und Farben vergeben werden. Der Plot wird über den Befehl `fig.show()` ausgegeben.

1	<code>fig = op.plot_trajectory(rr_cartesian_0, label="trajectory_0", color="rgb(32, 32, 215)")</code>
2	<code>fig = op.plot_trajectory(rr_cartesian_1, label="trajectory_1", color="rgb(48, 48, 217)")</code>
3	<code>fig = op.plot_trajectory(rr_cartesian_2, label="trajectory_2", color="rgb(64, 64, 219)")</code>
4	<code>fig = op.plot_trajectory(rr_cartesian_3, label="trajectory_3", color="rgb(80, 80, 221)")</code>
5	<code>fig = op.plot_trajectory(rr_cartesian_4, label="trajectory_4", color="rgb(96, 96, 223)")</code>
6	<code>fig = op.plot_trajectory(rr_cartesian_5, label="trajectory_5", color="rgb(112, 112, 225)")</code>
7	<code>fig = op.plot_trajectory(rr_cartesian_6, label="trajectory_6", color="rgb(128, 128, 227)")</code>
8	<code>fig = op.plot_trajectory(rr_cartesian_7, label="trajectory_7", color="rgb(144, 144, 229)")</code>
9	<code>fig = op.plot_trajectory(rr_cartesian_8, label="trajectory_8", color="rgb(160, 160, 231)")</code>
10	<code>fig = op.plot_trajectory(rr_cartesian_9, label="trajectory_9", color="rgb(176, 176, 233)")</code>
11	
12	<code>fig.show()</code>

Abbildung 3.41.: Codeblock zum Plotten der Trajektorien

Auf Basis dieses Programmcodes können im nachfolgenden Kapitel die Szenarien angepasst und die Resultate der generierten Trajektorien ausgewertet werden.

4. Trajektorienanalyse

4.1. Analyseergebnisse

Zur Strukturierung dieses Kapitels wurden Unterkapitel angelegt, welche sich jeweils mit einem Szenario befassen. Diese folgen der bereits bekannten Szenarioübersicht (vgl. Kapitel 3). Alle bisher getroffenen Annahmen und Vorgaben, sowie die diskutierten Grundlagen finden Anwendung.

4.1.1. Szenario 0 - Interstellare Trajektorien von Erde (Kreisorbit)

- Szenario 0 befasst sich mit interstellaren Trajektorien für ein RFZ der Standardkonfiguration, welche ausgehend von einem Kreisorbit um die Erde berechnet und analysiert werden.

Betrachtet man die Analyseergebnisse von Szenario 0, so stellt man fest, dass Fluchttrajektorien aus dem Erdborbit grundsätzlich möglich sind. Die Flucht ist jedoch an gewisse Voraussetzungen gebunden. Um diese Voraussetzungen zu untersuchen, wurden mit Hilfe des Scripts für Szenario 0 mehrere Konfigurationen desselben Orbittyps analysiert. In Szenario 0 wird der einfachste Orbittyp, ein nicht-inklinierter Kreisorbit, angenommen. Für einen Orbit dieses Typs werden alle Orbitparameter auf null gesetzt, einzig die große Halbachse entspricht der Perigäumshöhe. Die Inklination des Orbits wird immer im GCRS vorgegeben, sodass sich eine Inklination gegenüber der Ekliptik des Sonnensystems ergibt (vgl. Kapitel 2.1.1 und 2.1.2). Während der Analyse konnte festgestellt werden, dass das Erreichen einer Fluchttrajektorie mit steigender Orbithöhe wahrscheinlicher wird. Zu diesem Zweck wurden drei verschiedene Orbithöhen analysiert.

Die erste Orbitkonfiguration gibt eine Orbithöhe von 600 km vor. Da in der Hauptfunktion zur Vernachlässigung der Restatmosphäre als untere Orbitgrenze 200 km vorgegeben werden, bieten 600 km Orbithöhe die Möglichkeit, die Trajektorien über mehrere Tage zu untersuchen. Die nachfolgende Abbildung 4.1 zeigt zunächst den Ausgangsorbit. Die Orbithöhe wird zum Radius der Erde (blau) hinzuaddiert. Der Verlauf des Orbits ist in Rot dargestellt. Das Schema der Farbcodierung der Plots gilt universell für die vorliegende Arbeit.

Abbildung 4.1.: Ausgangsorbit (Parking Orbit) Szenario 0
(Kreisorbit $e = 0$, $h = 600 \text{ km}$, $i = 0^\circ$)

Wird das Script durchlaufen, zeigt sich für einen Simulationszeitraum von maximal zehn Tagen, dass keine der vorab definierten Trajektorien (blauer Farbverlauf) das Gravitationspotential der Erde überwinden kann (vgl. Abb. 4.2). Alle Trajektorien werden aufgrund der unteren Grenzbedingung abgebrochen.

Abbildung 4.2.: Trajektorienverlauf Szenario 0, SOI Erde ($t = 10 \text{ d}$, $h = 600 \text{ km}$)

In der nächsten Konfiguration wird der Grenzbereich abgebildet, in der die Flucht bei einigen Startpunkten entlang des Orbits möglich ist. Dieser liegt bei einer Orbithöhe von

$h \approx 30000 \text{ km}$. Betrachtet man die Trajektorien im selben Simulationszeitraum ($t = 10 \text{ d}$), so zeigt sich ein chaotisches Verhalten der Trajektorien 0 bis 4 (vgl. Abb. 4.3).

Abbildung 4.3.: Trajektorienverlauf Szenario 0, SOI Erde ($t = 10 \text{ d}$, $h = 30000 \text{ km}$)

Isoliert man die Trajektorien 5 bis 9, wird der Verlauf der Fluchttrajektorien deutlicher (vgl. Abb. 4.4). Der Richtungsvektor der Sonnenstrahlung wird durch den roten Pfeil veranschaulicht.

Abbildung 4.4.: Trajektorienverlauf Szenario 0, SOI Erde
($t = 10 \text{ d}$, $h = 30000 \text{ km}$, trajectory 5 – trajectory 9)

Da diese Trajektorien die Erde und auch die SOI der Erde verlassen, kann über die Schleifenabfrage des Scripts (vgl. Abb. 3.1) der interplanetare Teil der Trajektorie berechnet werden. Dieser wird in der nachfolgenden Abbildung 4.5 dargestellt. Um die Berechnung zu begrenzen, wurde die Entfernung von *Voyager I* (rot, gestrichelt) als obere Grenze in der Hauptfunktion hinterlegt ($r = 120 AU$). Die Trajektorien nehmen aufgrund der Strahlungsrichtung der Sonne einen radialen Verlauf in Bezug auf das Zentrum des Sonnensystems an (HCRS). Um die Maßstäbe zu verdeutlichen, wurden die Planetenbahnen der äußeren Planeten (Jupiter, Saturn, Uranus, Neptun) dem Plot hinzugefügt.

Abbildung 4.5.: Trajektorienverlauf Szenario 0, interstellar (trajectory 5 – trajectory 9)

Die abschließende Konfiguration des Szenario 0 zielt darauf ab, dass alle Trajektorien das Gravitationspotential der Erde verlassen. Dies ist ab einer Orbithöhe von $h = 90000 km$ möglich. Von jedem beliebigen Startpunkt aus wird eine Fluchttrajektorie generiert (vgl. Abb. 4.6).

Abbildung 4.6.: Trajektorienverlauf Szenario 0, SOI Erde ($t = 10 d$, $h = 90000 km$)

Auch in dieser Konfiguration wird die zweite Schleife aufgerufen. Qualitativ sichtbar ändert sich jedoch im Vergleich zum Plot der vorherigen Konfiguration (vgl. Abb. 4.5) nichts, weswegen auf diesen verzichtet wird.

Die generierten Rohdaten werden zur besseren Visualisierung und Auswertung in Diagrammen unterschiedlicher Typen dargestellt. Exemplarisch für die erste Konfiguration (Orbithöhe $h = 600 km$) kann anhand der x- und y-Komponenten einer Trajektorie gezeigt werden, dass der Orbit zwar durch die Strahlung beeinflusst wird, sich jedoch nur ein elliptisch, spiralförmiger Verlauf einstellt (vgl. Abb. 4.7). Der Trajektorienverlauf wird in blau dargestellt. Die Abweichung in der z-Komponente sind minimal und aus Zwecken der Visualisierung vernachlässigt.

Abbildung 4.7.: x-y-Diagramm Szenario 0, SOI Erde ($h = 600 \text{ km}$)

Die Trajektorie wird abgebrochen sobald der normierte Positionswert des RFZ $|r|$ dem unteren Grenzwert r_{lower} entspricht.

$$|r| \stackrel{!}{=} r_{lower} = r_{earth} + 200 \text{ km} = 6571 \text{ km} \quad (4.26)$$

Das nachfolgende Diagramm, welches die normierte Position des RFZ in Abhängigkeit der Zeit t zeigt, bestätigt dies. Im Vergleich zum maximalen Simulationszeitraum von 10 Tagen wird die Trajektorie bereits nach $t < 6 \text{ h}$ abgebrochen. Die Position wird im GCRS angegeben. Die maximale Auslenkung der Trajektorie beträgt $r \approx 400 \text{ km}$ in Bezug auf den Ausgangsorbit.

Abbildung 4.8.: r-t-Diagramm Szenario 0 (bezieht sich auf den Abstand zur Erde), SOI Erde ($h = 600 \text{ km}$)

In Konfiguration 2 ($h = 30000 \text{ km}$) zeigen sich die ersten Fluchttrajektorien. Gut sichtbar wird dies, wenn die normierte Geschwindigkeit $|v|$ in Abhängigkeit der normierten Position $|r|$ exemplarisch für eine Trajektorie dargestellt wird (vgl. Abb. 4.9). Zunächst ist darauf hinzuweisen, dass statt der unteren Grenzbedingung diesmal die obere Grenzbedingung bei Erreichen der SOI Grenze der Erde greift. Die Trajektorie wird bei $r \approx 1.5e6 \text{ km}$ abgebrochen. Zu Beginn des Trajektorienverlaufs sind zudem Schwankungen in der Geschwindigkeit sichtbar. Zunächst steigt die Geschwindigkeit auf $v \approx 4 \frac{\text{km}}{\text{s}}$, fällt dann jedoch auf $v \approx 2,6 \frac{\text{km}}{\text{s}}$ bei einer Entfernung von $r \approx 120000 \text{ km}$. Ab diesem Grenzwert überwiegt die Strahlungskraft die Gravitationskraft und das RFZ wird kontinuierlich beschleunigt. Das RFZ verlässt die SOI nach einem Zeitraum von $t \approx 75 \text{ h}$ mit einer Geschwindigkeit von $v \approx 10,8 \frac{\text{km}}{\text{s}}$.

Abbildung 4.9.: v-r-Diagramm Szenario 0, SOI Erde ($h = 30000 \text{ km}$)

Im interplanetaren Raum wird das RFZ weiter beschleunigt (vgl. Abb. 4.10). Seine stationäre Endgeschwindigkeit erreicht es nach $t \approx 2,5 \text{ y}$. Auffällig ist, dass der Großteil der Beschleunigung binnen des ersten halben Jahres geschieht. Dies deckt sich mit dem Verhalten der Strahlungskraft aufgrund des Abstandsquadratgesetz (vgl. Kapitel 2.1.3). Die Endgeschwindigkeit liegt somit bei $v \approx 109 \frac{\text{km}}{\text{s}}$. Das entspricht 0,036% der Lichtgeschwindigkeit (ausgehend von der Standardkonfiguration des RFZ). Das Sonnensystem würde dann nach $t \approx 5,2 \text{ y}$ verlassen werden (Grenzwert Entfernung *Voyager I*).

Abbildung 4.10.: v-t-Diagramm Szenario 0, interstellar ($h = 30000 \text{ km}$)

Eine weitere Auffälligkeit der Trajektorie liegt in ihrem Positionsverlauf. Es stellt sich ein nahezu linearer Verlauf im Positions-Zeit-Diagramm ein (vgl. Abb. 4.11). Nach Verlassen der SOI der Erde wird die Flugkurve linearisiert.

Abbildung 4.11.: r-t-Diagramm Szenario 0, interstellar ($h = 30000 \text{ km}$)

Die Diagramme der dritten Konfiguration ($h = 90000 \text{ km}$) unterscheiden sich quantitativ und qualitativ nicht sonderlich zu denen der zweiten Konfiguration. Als nennenswerter Unterschied kann die verkürzte Zeit von $t \approx 65 \text{ d}$ bis zum Erreichen der SOI Grenze genannt werden (vgl. Abb. 4.12). Dies entspricht der kürzestmöglichen Flugzeit dieser Konfiguration.

Da nach Überwinden des Gravitationspotentials der Erde wiederum ein linearer Verlauf der Trajektorie vorliegt, ist diese Zeitdifferenz bezogen auf die Gesamtflugzeit von $t \approx 5,2y$ jedoch vernachlässigbar.

Abbildung 4.12.: r-t-Diagramm Szenario 0, SOI Erde ($h = 90000 \text{ km}$)

4.1.2. Szenario 1 - Interstellare Trajektorien von Erde (GTO, nicht inkliniert)

→ Szenario 1 befasst sich mit interstellaren Trajektorien für ein RFZ der Standardkonfiguration, welche ausgehend von einem GEO-Transfer-Orbit (GTO) um die Erde berechnet und analysiert werden.

In Szenario 1 wird anstatt eines Kreisorbites ein GTO untersucht (vgl. Abb. 4.13). Als ein gängiger Orbittyp ermöglicht ein GTO den Transfer zwischen einem LEO und einem GEO mittels eines Hohmann-Transfers. Dabei wird durch Erhöhung der Apoapsis eine elliptische Transfertrajektorie geschaffen. Dies erfordert zwei Schubmanöver, eines im Startorbit und eines im Zielorbit. Im Gegensatz zu Szenario 0 wurden die zehn Startpunkte entlang des elliptischen Orbits verteilt. Der Orbit besitzt ein Perigäum, welches sich an einem Standard-LEO mit einer Perigäumshöhe von $h_P = 200 \text{ km}$ orientiert.

Abbildung 4.13.: Ausgangsorbit (Parking Orbit) Szenario 1
($e = 0,73$, $h_P = 200 \text{ km}$, $i = 0^\circ$)

Die große Halbachse a kann über den Radius des Perigäums

$$R_P = h_P + R_{earth} \quad (4.27)$$

und die Zielhöhe des GEO h_{GEO} definiert werden. [5]

$$a = \frac{h_{GEO} + R_P}{2} \quad (4.28)$$

Wurde die große Halbachse berechnet, kann darüber die Exzentrizität e abgeleitet werden. [5]

$$e = 1 - \frac{R_P}{a} \quad (4.29)$$

Damit ist der Orbit bereits ausreichend definiert. Die Inklination wird in Szenario 1 auf $i = 0^\circ$ (GCRS) gesetzt.

Möchte man nun den Orbit untersuchen, so kann einzig die Länge des aufsteigenden Knotens $RAAN$ variiert werden. Es zeigt sich, dass in keinem Fall das Gravitationspotential überwunden werden kann. Exemplarisch dafür zeigt die nachfolgende Abbildung den Trajektoriensatz mit einer $RAAN = 270^\circ$. Alle Trajektorien werden aufgrund der unteren Grenzbedingung abgebrochen. Dementsprechend wurde auch keine Schleife für den interplanetaren Raum aufgerufen.

Abbildung 4.14.: Trajektorienverlauf Szenario 1, SOI Erde ($h_P = 200 \text{ km}$)

Die Diagramme sind daher nur zweitrangig. Exemplarisch zeigt die nachfolgende Abbildung das Positions-Zeit-Diagramm für eine Trajektorie. Diese hat im Vergleich die maximal mögliche Auslenkung erreicht. Sie liegt bei $r \approx 60000 \text{ km}$. Die Trajektorie wird nach $t \approx 23,5 \text{ h}$ abgebrochen.

Abbildung 4.15.: r-t-Diagramm Szenario 1, SOI Erde ($h_P = 200 \text{ km}$)

4.1.3. Szenario 2 - Interstellare Trajektorien von Erde (GTO, inkliniert)

→ Szenario 2 befasst sich mit interstellaren Trajektorien für ein RFZ der Standardkonfiguration, welche ausgehend von einem inklinierten GTO um die Erde berechnet und analysiert werden.

Szenario 2 ist nahezu identisch zu Szenario 1. Auch hier wird ein GTO untersucht, jedoch wird zusätzlich zur $RAAN$ die Inklination i variiert. Die Perigäumshöhe liegt wiederum bei $h_P = 200 \text{ km}$. Die Geometrie des Ausgangsorbits ist dementsprechend identisch zu Szenario 1.

Trotz der zusätzlichen Variation der Inklination konnte auch in diesem Szenario über keine der Trajektorien das Gravitationspotential überwunden werden. Die nachfolgende Abbildung zeigt exemplarisch den Verlauf für einen Ausgangsorbit mit der $RAAN = 270^\circ$ und einer hohen Inklination von $i = 80^\circ$.

Abbildung 4.16.: Trajektorienverlauf Szenario 2, SOI Erde ($h_P = 200 \text{ km}$)

Im Vergleich zu Szenario 1 wird eine maximale Auslenkung von $r < 60000 \text{ km}$ erreicht. Die Trajektorie wird jedoch bereits nach $t < 20 \text{ h}$ abgebrochen.

Abbildung 4.17.: r-t-Diagramm Szenario 2, SOI Erde ($h_P = 200 \text{ km}$)

4.1.4. Szenario 3 - Interstellare Trajektorien von Erde (Molnija)

→ Szenario 3 befasst sich mit interstellaren Trajektorien für ein RFZ der Standardkonfiguration, welche ausgehend von einem Molnija-Orbit um die Erde berechnet und analysiert werden.

In Szenario 3 wird ein weiterer Standardorbit als Ausgangsorbit verwendet. Der Molnija-Orbit wurde in der Mitte des 20. Jahrhunderts als Spionageorbit verwendet, da er aufgrund seiner Orbitparameter in einem Zyklus von 12 h die Gebiete der *USA* und damaligen *UdSSR* abdeckte. Charakteristisch ist die spezifische Inklination von $i = 63,4^\circ$. Das hat zur Folge, dass die große Halbachse bei $a = 26553 \text{ km}$, und die Exzentrizität bei $e = 0,73$ liegt (vgl. Abb. 4.18). Die Analyse hat gezeigt, dass für spezifische Bereiche der *RAAN*, sowie des Arguments des Perigäums *ArgP* sehr zuverlässig Fluchttrajektorien generiert werden können. Um die Wahrscheinlichkeit zu erhöhen, wird eine Perigäumshöhe von $h_P = 600 \text{ km}$ angenommen, statt der bisherigen $h_P = 200 \text{ km}$. [50]

Abbildung 4.18.: Ausgangsorbit (Parking Orbit) Szenario 3
 $(e = 0,73, h_P = 600 \text{ km}, i = 63,4^\circ)$

In der nachfolgenden Abbildung wurde der Ausgangsorbit der Strahlungsrichtung angepasst, sodass das Perigäum in Richtung der Sonne zeigt. Das geschieht bei einer $RAAN = 255^\circ$ und einem $ArgP = 325^\circ$. Damit kann die Perigäumsgeschwindigkeit optimal ausgenutzt werden. Die Trajektorien 2, 4, 5 und 6 ermöglichen keine Flucht und wurden daher ausgeblendet.

Abbildung 4.19.: Trajektorienverlauf Szenario 3, SOI Erde ($h_P = 600 \text{ km}$)

Ähnlich wie bei Szenario 0 nehmen die Fluchttrajektorien im interplanetaren Raum einen linear, gebündelten Verlauf an (vgl. Abb. 4.20).

Abbildung 4.20.: Trajektorienverlauf Szenario 3, interstellar ($h_P = 600 \text{ km}$)

Aus den Diagrammen können wiederum die relevanten Daten ausgelesen werden. Im Positions-Zeit-Diagramm für die SOI der Erde zeigt sich, dass die SOI-Grenze nach $t \approx 3,1 \text{ d}$ erreicht wird (vgl. Abb. 4.21). Exemplarisch wird der Verlauf von Trajektorie 9 dargestellt, welche als die schnellste Trajektorie identifiziert werden konnte.

Abbildung 4.21.: r-t-Diagramm Szenario 3, SOI Erde ($h_P = 600 \text{ km}$)

Für den interplanetaren Raum zeigt das Geschwindigkeits-Zeit-Diagramm (vgl. Abb. 4.22), dass die stationäre Endgeschwindigkeit bei $v \approx 109 \frac{\text{km}}{\text{s}}$ liegt. Dieser Wert wird bereits nach $t \approx 2,5 \text{ y}$ erreicht. Entlang dieser Trajektorie würde das RFZ nach $t \approx 5,2 \text{ y}$ den interstellaren Raum erreichen.

Abbildung 4.22.: v - t -Diagramm Szenario 3, interstellar ($h_P = 600 \text{ km}$)

4.1.5. Szenario 4 - Interstellare Trajektorien von Erde (SSO, polar)

- Szenario 4 befasst sich mit interstellaren Trajektorien für ein RFZ der Standardkonfiguration, welche ausgehend von einem polaren sonnensynchronen Orbit (SSO) um die Erde berechnet und analysiert werden.

Nachdem in den ersten vier Szenarien Standardorbits untersucht wurden, werden ab Szenario 4 nicht standardisierte Ausgangsorbit aufgestellt. Diese sollen mit Hilfe der bereits gewonnenen Erkenntnisse mehr Fluchttrajektorien in Bezug auf die Startpunkte generieren. In Szenario 4 wird zu diesem Zweck ein hoch-polarer Orbit erzeugt. Dieser soll zudem sonnensynchron sein und nimmt wieder eine kreisförmige Geometrie an. Dies hat zum Zweck, dass das RFZ an jedem Startpunkt die gleichen Kräfte erfährt und somit ein zeitunabhängiger Start gewährleistet werden kann. Der Ausgangsorbit kann daher nur in der Orbithöhe variiert werden, ähnlich wie in Szenario 0.

Um Fluchttrajektorien zu ermöglichen, muss mindestens eine Orbithöhe von $h \approx 40000 \text{ km}$ vorliegen. Das entspricht in Näherung der Höhe eines GEO. Betrachtet man die Trajektorien für eine Orbithöhe $h = h_{GEO}$, ergeben sich die in der nachfolgenden Abbildung dargestellten Trajektorien.

Abbildung 4.23.: Trajektorienverlauf Szenario 4, SOI Erde
 $(h = h_{GEO}, e = 0, i = 113,4^\circ)$

Es zeigt sich ein spiralförmiger Verlauf jeder Trajektorie. Gut sichtbar ist zudem, dass die Trajektorien in Summe eine gleichmäßig ringförmige Formation annehmen. An jedem Startpunkt wirken demnach identische Kräfte. Es spielt energetisch betrachtet keine Rolle, an welchem Punkt gestartet wird. Dieses Verhalten verdeutlicht sich in der zweidimensionalen Draufsicht der SOI (vgl. Abb. 4.24).

Abbildung 4.24.: Trajektorienverlauf Szenario 4, SOI Erde Draufsicht
 $(h = h_{GEO}, e = 0, i = 113,4^\circ)$

Das nachfolgende Geschwindigkeits-Zeit-Diagramm zeigt die wichtigsten Ausgabeparameter für die SOI der Erde (vgl. Abb. 4.25). Die Diagramme aus Szenario 4 gelten in erster Näherung für alle berechneten Trajektorien. Trotz anfänglicher Schwankungen kann die Strahlungskraft

nach $t \approx 1d$ das RFZ kontinuierlich beschleunigen. Dabei steigt die normierte Geschwindigkeit von $v \approx 2 \frac{km}{s}$ auf $v \approx 11,5 \frac{km}{s}$ bei Verlassen der SOI. Das RFZ benötigt dafür weniger als vier Tage.

Abbildung 4.25.: v-t-Diagramm Szenario 4, SOI Erde ($h = h_{GEO}$)

Im interplanetaren Raum setzt sich die ringförmige Formation der Trajektorien fort (vgl. Abb. 4.26). Der Verlauf jeder einzelnen Trajektorie verhält sich wiederum annähernd linear.

Abbildung 4.26.: Trajektorienverlauf Szenario 4, interstellar ($h = h_{GEO}$)

Im Geschwindigkeits-Zeit-Diagramm (vgl. Abb. 4.27) stellt sich der stationäre Endwert der Geschwindigkeit bei $v \approx 109 \frac{km}{s}$ ein. Die Entfernung von *Voyager I* wird nach $t \approx 5,2 y$ erreicht.

Abbildung 4.27.: v-t-Diagramm Szenario 4, interstellar ($h = h_{GEO}$)

Eine weitere Vergrößerung der Orbithöhe hätte zur Folge, dass aufgrund des geringeren Einflusses der Gravitationskraft sich ein weniger spiralförmiger Verlauf innerhalb der SOI der Erde einstellt. Damit können leichte Zeitgewinne innerhalb der SOI ermöglicht werden. Da sich aber im Gesamtverlauf der Trajektorien keine signifikante Abweichung zeigt, werden höhere Orbithöhen an dieser Stelle vernachlässigt.

4.1.6. Szenario 5 - Interstellare Trajektorien von Erde (HEO)

→ Szenario 5 befasst sich mit interstellaren Trajektorien für ein RFZ der Standardkonfiguration, welche ausgehend von einem hochelliptischen Orbit (HEO) um die Erde berechnet und analysiert werden.

Nachdem in Szenario 4 ein Orbit analysiert wurde, welcher zeitunabhängige Starts ermöglicht, soll der Ausgangsorbit in Szenario 5 mehrere Richtungen einzelner Trajektorien innerhalb der Orbitebene ermöglichen. Es soll gezeigt werden, dass durch die Wahl des Startpunkts entlang der Orbitbahn der Richtungsverlauf beeinflusst werden kann. Zu diesem Zweck wird ein hochelliptischer Orbit gewählt. HEOs charakterisieren sich durch ihre hohe Exzentrizität. Für Szenario 5 wird eine Exzentrizität von $e = 0,9$ gewählt. Der Ausgangsorbit weist erneut eine Perigäumshöhe von $h_P = 600 \text{ km}$ auf. Die Berechnung der großen Halbachse a erfolgt mit Hilfe des Abstands des Perigäums R_P und der Exzentrizität.

$$a = \frac{R_P}{1 - e} = \frac{R_{\text{earth}} + h_P}{1 - e} \quad (4.30)$$

Damit kann für die große Halbachse ein Wert von $a \approx 70000 \text{ km}$ errechnet werden (vgl. Abb. 4.28). Vor Allem durch die Variation der Exzentrizität kann die Orbitbahn und somit der Verlauf der Trajektorien beeinflusst werden.

Abbildung 4.28.: Ausgangsorbit (Parking Orbit) Szenario 5 ($e = 0,9$, $h_P = 600 \text{ km}$)

Die Ausrichtung des Orbits kann ebenso variiert werden. Zu diesem Zweck können die Inklination und die Länge des aufsteigenden Knotens, sowie das Argument des Perigäums angepasst werden. In Szenario 5 soll zu Demonstrationszwecken $i = 23,4^\circ$, $RAAN = 350^\circ$ und $ArgP = 0^\circ$ gelten (vgl. Abb. 4.29).

Abbildung 4.29.: Trajektorienverlauf Szenario 5, SOI Erde
($h_P = 600 \text{ km}$, $i = 23,4^\circ$, $RAAN = 350^\circ$)

Aufgrund der gewählten Inklination liegt die Orbitebene innerhalb der Ekliptik. Somit kann die Strahlungskraft optimal wirken. Dabei bleibt jedoch festzuhalten, dass auf einer solchen Orbitbahn nicht alle Trajektorien das Gravitationspotential verlassen. Trajektorie 6 wird aufgrund der unteren Grenzbedingung abgebrochen.

Betrachtet man die gesamte SOI, so zeigen sich drei Trajektoriengruppen (vgl. Abb. 4.30). Der Verlauf ist demnach klar abhängig von der wahren Anomalie ν des Startpunkts. Einen extremen Verlauf zeigt Trajektorie 5 (Startpunkt $\nu = 180^\circ$, Apogäum, rechter Trajektorienverlauf), welche aufgrund der Strahlungskraft nahezu vollständig die Richtung ändert.

Abbildung 4.30.: Trajektorienverlauf Szenario 5, SOI Erde gesamt
($h_P = 600 \text{ km}$, $i = 23,4^\circ$, $RAAN = 350^\circ$)

Durch die Bestimmung eines Offsets ($\nu = 340^\circ$) und die Anpassung der Schrittweite der wahren Anomalie ($\Delta j = 15^\circ$, vgl. Kapitel 3.3), kann der relevante Bereich des Orbits besser abgebildet werden. Durch die Erhöhung der Anzahl der Startpunkte könnte ein noch weiterer Bereich abgedeckt werden. Das soll an dieser Stelle aufgrund der limitierten Rechenleistung vernachlässigt werden. In der nachfolgenden Abbildung zeigt sich aber aufgrund des eingegrenzten Startbereichs eine deutlich homogen gefächerte Trajektorienformation.

Abbildung 4.31.: Trajektorienverlauf Szenario 5, SOI Erde begrenztes Startfenster ($h_P = 600 \text{ km}$, $i = 23,4^\circ$, $RAAN = 350^\circ$)

Betrachtet man die Diagramme treten ähnliche Werte wie in den vorherigen Szenarien auf. Im Geschwindigkeits-Zeit-Diagramm für die Trajektorie 9 in der SOI der Erde (vgl. Abb. 4.32) liegt die Austrittsgeschwindigkeit bei $v \approx 11,5 \frac{\text{km}}{\text{s}}$ nach einer Zeit von $t \approx 3 \text{ d}$. Die höhere Anfangsgeschwindigkeit ergibt sich aufgrund des HEO. Trajektorie 9 hat ihren Startpunkt bei $\nu = 324^\circ$, also annähernd im Perigäum. Die Tangentialgeschwindigkeit entlang eines Orbit ist in der Periapsis am höchsten.

Abbildung 4.32.: v-t-Diagramm Szenario 5, SOI Erde ($h_P = 600 \text{ km}$)

Im interplanetaren Raum setzt sich die Divergenz der Trajektorien fort (vgl. Abb. 4.33). Es sind nach wie vor die drei Gruppen aus der Anfangskonfiguration dieses Szenarios zu sehen.

Aufgrund der zurückgelegten Distanz (bis $r = 120 \text{ AU}$) ist die Abweichung zwischen den einzelnen Trajektorien sehr viel größer als beim Verlassen der SOI der Erde. In Hinblick auf den Maßstab der Abbildung täuscht die geringe sichtbar Abweichung.

Abbildung 4.33.: Trajektorienverlauf Szenario 5, interstellar
($h_P = 600 \text{ km}$, $i = 23,4^\circ$, $RAAN = 350^\circ$)

Trajektorie 9 weist jedoch, wie bisher, ähnliche Werte wie in den anderen Szenarien auf (vgl. Abb. 4.34). Die Endgeschwindigkeit liegt bei $v \approx 109 \frac{\text{km}}{\text{s}}$. Die Distanz der *Voyager I* Sonde wird nach $t \approx 5,2 \text{ y}$ erreicht.

Abbildung 4.34.: v-t-Diagramm Szenario 5, interstellar
($h_P = 600 \text{ km}$, $i = 23,4^\circ$, $RAAN = 350^\circ$)

4.1.7. Szenario 6 - Rendezvoustrajektorien von Erde zu Mond

→ Szenario 6 befasst sich mit Rendezvoustrajektorien für ein RFZ der Standardkonfiguration, welche zum Ziel haben, dass das RFZ von der Erde aus den Mond erreicht.

In Szenario 6 soll mit dem gewonnen Erkenntnissen statt einer interstellaren Trajektorie eine Rendezvoustrajektorie erstellt werden. Ziel ist es, den Mond zu erreichen. Als Grundlage wird ein HEO wie in Szenario 5 angenommen (vgl. Abb. 4.35). Dieser besitzt eine Exzentrizität von $e = 0,9$, die Perigäumshöhe beträgt $h_P = 600 \text{ km}$.

Abbildung 4.35.: Ausgangsorbit (Parking Orbit) Szenario 6 ($e = 0,9$, $h_P = 600 \text{ km}$)

Aufgrund der Konstellation der drei Himmelskörper (Mond, Erde, Sonne) ist es nötig den Auswertungszeitpunkt anzupassen. Statt des bisherigen Zeitpunkts (04.12.2022, vgl. Kapitel 3.2) wird der 11.12.2022 vorgegeben. Andernfalls kann der Mond nicht erreicht werden.

Durch die folgende spezifische Ausrichtung des Orbits werden die Trajektorien so manipuliert, dass sie auf die SOI des Monds treffen. Sobald dies geschieht, werden die Trajektorien aufgrund der in der Hauptfunktion implementierten Bedingung abgebrochen. Um eine sinnvolle Auswertung zu ermöglichen, wird ein Offset in der wahren Anomalie der Startpunkte von $\nu = 250^\circ$ vorgegeben. Von diesem Punkt aus, werden mit einer Schrittweite von $\Delta j = 1,5^\circ$ die übrigen Startpunkte definiert. Die geometrische Ausrichtung des Orbits wird über die Inklination ($i = 7^\circ$) und die Länge des aufsteigenden Knotens ($RAAN = 27^\circ$) eingestellt (vgl. Abb. 4.36).

Abbildung 4.36.: Trajektorienverlauf Szenario 6, SOI Erde begrenztes Startfenster
 $(h_P = 600 \text{ km}, i = 7^\circ, RAAN = 27^\circ)$

Statt wie bisher, wird im zweiten Schleifendurchlauf nicht der interplanetare Raum analysiert, sondern die SOI des Mondes (vgl. Abb. 4.37). Nach der passiven Koordinatentransformation werden über eine modifizierte Hauptfunktion die Trajektorien innerhalb der SOI berechnet. Die Hauptfunktion enthält nun eine Abbruchbedingung bei Erreichen des Mondes. Zu diesem Zweck wurde ein tiefer Orbit um den Mond definiert (Kreisorbit, $h = 100 \text{ km}$). Sobald die normierte Orbithöhe unterschritten wird, wird die Funktion abgebrochen.

Abbildung 4.37.: Trajektorienverlauf Szenario 6, SOI Mond
 $(h_P = 600 \text{ km}, i = 7^\circ, RAAN = 27^\circ)$

In einer Nahaufnahme des Mondes zeigt sich der Verlauf der Trajektorien (vgl. Abb. 4.38). Ein RFZ welches den abgebrochenen Trajektorien folgt (Index 4-7) würde ohne weitere Kursmanö-

ver auf der Mondoberfläche aufschlagen. Aufgrund der zweidimensionalen Ansicht des Plots, tritt eine räumliche Verzerrung des tiefen inklinierten Orbits auf. Durch die hohe Auflösung der Trajektorienberechnungen (10000 Steps) kann die Veränderung der Flugbahnen (ohne Kollision) gut visualisiert werden. Die auftretende Krümmung nimmt in der nahen Umgebung des Mondes aufgrund des höheren Gravitationspotentials zu (vgl. Trajektorien 1-3).

Abbildung 4.38.: Trajektorienverlauf Szenario 6, SOI Mond Draufsicht
($h_P = 600 \text{ km}$, $i = 7^\circ$, $RAAN = 27^\circ$)

Die Auswertung der Daten zeigt am Beispiel der Trajektorie 5, dass die Zeit zwischen Eintritt in die Mond SOI und Erreichen des tiefen Orbits bei $t \approx 3 \text{ h}$ liegt (vgl. Abb. 4.39). Wird die Flugzeit bis zum Erreichen der Mond SOI hinzuaddiert ergibt sich eine Gesamtflugzeit von $t \approx 1,8 \text{ d}$.

Abbildung 4.39.: v-t-Diagramm Szenario 6, SOI Mond
 ($h_P = 600 \text{ km}$, $i = 7^\circ$, $RAAN = 27^\circ$)

Anhand des Beschleunigungs-Zeit-Diagramms innerhalb der Mond SOI (vgl. Abb. 4.40) wird das Abstandsgesetz gut dargestellt. Das RFZ wird exponentiell beschleunigt, sobald es sich nah genug am Mond befindet. Die Gravitationskraft ist dabei deutlich stärker als die Strahlungskraft.

Abbildung 4.40.: a-t-Diagramm Szenario 6, SOI Mond
 ($h_P = 600 \text{ km}$, $i = 7^\circ$, $RAAN = 27^\circ$)

4.1.8. Szenario 7 - Rendezvoustrajektorien von Erde zu Mars

→ Szenario 7 befasst sich mit Rendezvoustrajektorien für ein RFZ der Standardkonfiguration, welche zum Ziel haben, dass das RFZ von der Erde aus den Mars erreicht.

Das Verfahren aus Szenario 6 kann auch für einen Transfer zwischen Erde und Mars angewendet werden. Dabei treten jedoch mehrere Schwierigkeiten auf. Zum einen haben die beiden Planeten voneinander unabhängige Umlaufbahnen unterschiedlicher Inklinationen mit einem externen Gravitationszentrum. Im Vergleich dazu kreist der Mond um die Erde. Zum zweiten sind die Distanzen deutlich höher als im System Erde-Mond. Die Einstellung der korrekten Orbitparameter wird also um ein Vielfaches erschwert. Dazu kommt, dass aufgrund der separaten SOIs eine dritte Schleife ausgeführt werden muss (SOI Erde – interplanetarer Raum – SOI Mars). Das bedeutet einen höheren Rechen- und Zeitaufwand.

Letztendlich war es möglich für einen spezifischen Zeitpunkt (korrekte Konstellation Sonne – Erde – Mars) die Daten der Trajektorien zu ermitteln. Zu diesem Zeitpunkt stehen die drei Himmelskörper nahezu in einer Linie (Opposition). In Hinblick auf die kurzen Transferzeiten (vgl. Abb. 4.45) muss beim Start des RFZ wenig vorgehalten werden, sodass sich der Startzeitpunkt nur um wenige Tage verschiebt. Da sich die Konstellation abseits der auf- bzw. absteigenden Knoten befindet, muss die unterschiedliche Inklination der Umlaufbahnen überwunden werden. Der Ausgleich der Inklinationsdifferenz kann durch die Orbitgeometrie und -ausrichtung vorgenommen werden. Der Startorbit wird entsprechend als sonnensynchroner hochpolarer Orbit ausgelegt und weist eine geringe Exzentrizität von $e = 0,24$ auf (vgl. Abb. 4.41). Es wurde festgestellt, dass über die Steuerung der Exzentrizität die Inklination der spiralförmigen Fluchttrajektorie beeinflusst werden kann. Die große Halbachse entspricht der Höhe eines GEO h_{GEO} . Aus Szenario 4 ist bekannt, dass eine geringere Höhe keine Fluchttrajektorien ermöglicht.

Abbildung 4.41.: Ausgangsorbit (Parking Orbit) Szenario 7 ($e = 0,24$, $h_P = h_{GEO}$)

Die Ausrichtung des Orbits wird in Hinblick auf das Zielfenster vorgenommen. Da der Mars getroffen werden soll und eine Korrektur der Trajektorie im Flug nicht vorgesehen ist, müssen die Startparameter möglichst exakt gewählt werden. Neben der angepassten Exzentrizität wird vor allem die Inklination auf $i = 90^\circ$ (GCRS) eingestellt (vgl. Abb. 4.42). Dadurch wird der polare Verlauf ermöglicht. Zudem wird der Orbit über die Länge des aufsteigenden Knotens $RAAN = 340,5^\circ$ zur Sonne ausgerichtet. Die Lage des Orbits wird über das Argument des Perigäums $ArgP = 90^\circ$ angepasst. Es hat sich gezeigt, dass dadurch ebenfalls die Inklination beeinflusst werden kann. Das Startfenster der Trajektorie beginnt bei $\nu = 47,875^\circ$ (Trajektorie 1) und wird für die übrigen Trajektorien mit einer Schrittweite von $\Delta j = 0,05^\circ$ propagiert. Weichen die Orbitparameter von den Gegebenen ab, wird der Mars in dieser Planetenkonstellation nicht getroffen.

Abbildung 4.42.: Trajektorienverlauf Szenario 7, SOI Erde
 $(h_P = h_{GEO}, i = 90^\circ, RAAN = 340,5^\circ, ArgP = 90^\circ)$

Der Verlauf im interplanetaren Raum zeigt sich wie in anderen Szenarien auch linear (vgl. Abb. 4.43). Die Abbildung zeigt keine maßstabsgetreue Darstellung aller Himmelskörper (Sonne – gelb, Erde – blau, Mars – rot). Die Geometrie und Größenverhältnisse der Planetenbahnen hingegen sind maßstabsgerecht.

Abbildung 4.43.: Trajektorienverlauf Szenario 7, interplanetar
 $(h_P = h_{GEO}, i = 90^\circ, RAAN = 340,5^\circ, ArgP = 90^\circ)$,
 Sonne – gelb, Erde – blau, Mars – rot

Nachdem die Orbitparameter korrekt eingestellt wurden, wird der Mars von fünf der neun Trajektorien getroffen (vgl. Abb. 4.44). Wie in Szenario 6 wurde auch hier eine Abbruchbedingung für den Fall einer Kollision implementiert. Diese liegt bei einer Orbithöhe von $h_{min} = 200\text{ km}$ (Minimum Orbit). Da sich zum Startzeitpunkt die Umlaufbahn der Erde bezogen auf die Ekliptik unterhalb der Marsbahn befand (nach Überschreitung des absteigenden Knotens), wird die südliche Hemisphäre des Mars getroffen.

Abbildung 4.44.: Trajektorienverlauf Szenario 7, SOI Mars
 $(h_P = h_{GEO}, i = 90^\circ, RAAN = 340,5^\circ, ArgP = 90^\circ)$

Die Auswertung der Berechnungsdaten zeigt, dass der Eintritt in die Mars SOI mit einer

Geschwindigkeit von $v \approx 65,4 \frac{km}{s}$ stattfindet (vgl. Abb. 4.45). Sobald sich das RFZ dem Mars nähert, wird es exponentiell auf eine Geschwindigkeit von $v \approx 65,9 \frac{km}{s}$ beschleunigt, bis die Trajektorie nach $t \approx 25,8 d$ abgebrochen wird.

Abbildung 4.45.: v-t-Diagramm Szenario 7, SOI Mars
($h_P = h_{GEO}$, $i = 90^\circ$, $RAAN = 340,5^\circ$, $ArgP = 90^\circ$)

4.2. Bewertung Analyseergebnisse

Um eine bessere Übersichtlichkeit der Analyseergebnisse zu gewährleisten, wurden in der nachfolgenden Tabelle die wichtigsten Daten aus jedem Szenario zusammengefasst. Die Tabelle umfasst allgemeine Daten (Orbittyp, Trajektorienziel, Status), die Orbitparameter des Startorbits (Orbithöhe h , Inklination i , Exzentrizität e , Länge des aufsteigenden Knotens $RAAN$, Argument des Perigäums $ArgP$), sowie die Endgeschwindigkeiten v_{end} und die Transferzeiten t_{end} . Der Status ermöglicht eine schnelle Einschätzung der Szenarienkombination hinsichtlich ihrer Durchführbarkeit. Dabei wird folgende Klassifizierung verwendet:

- Grün: Ziel ist mit keinen / geringen Einschränkungen der Orbitkonfiguration erreichbar.
- Gelb: Ziel ist mit Einschränkungen der Orbitkonfiguration erreichbar.
- Rot: Ziel ist nicht erreichbar.

Die Einschätzung wurde in Hinblick auf die Konfiguration vorgenommen und basiert auf den Erkenntnissen, welche beim Experimentieren mit den Szenarien gewonnen wurden. Die hier präsentierten Ergebnisse stellen lediglich den Erfolgs- bzw. Optimalfall für jede Konfiguration dar.

Tabelle 4.1.: Übersicht Szenarienparameter

Szenario	0	1	2	3	4	5	6	7
Orbit	Kreisorbit	GTO	GTO	Molniya	SSO	HEO	HEO	SSO
Ziel	Interstellar	Interstellar	Interstellar	Interstellar	Interstellar	Interstellar	Mond	Mars
Status								
h [km]	600 – 90000	200	200	600	35786	600	600	35786
i [°]	0	0	0 – 90	63,4	113,4	23,4	7	113,4
e [–]	0	0,73	0,73	0,73	0	0,9	0,9	0,24
$RAAN$ [°]	0	270	270	255	340	350	27	340,5
$ArgP$ [°]	0	0	0	325	0	0	0	90
v_{end} [$\frac{km}{s}$]	109	–	–	109	109	109	5,9	65,9
t_{end}	5,2 y	–	–	5,2 y	5,2 y	5,2 y	42 h	25,8 d

Zuerst bleibt festzuhalten, dass eine Flucht aus einem erdnahen Orbit für ein RFZ mit einem Sonnensegel aus Aerographit grundsätzlich möglich ist. Das konnte in mehreren Szenarien bestätigt werden. Es konnte weiterhin festgestellt werden, dass eine interstellare Trajektorie deutlich leichter zu erreichen ist als eine Rendezvoustrajektorie. Daher sollte in der Bewertung der einzelnen Szenarien dahingehend unterschieden werden.

Die Fluchtszenarien wurden in den Szenarien 0 – 5 untersucht (vgl. Tabelle 4.1) und haben zum Ziel so schnell wie möglich den Bereich des äußeren Sonnensystems, bzw. den interstellaren Raum zu erreichen. Die Komplexität der Orbits wurde dabei gesteigert. Dies geschah in Hinblick auf die Variation und Anzahl der zu ändernden Orbitparameter. Der grundlegendste Orbittyp ist ein Kreisorbit.

Bei der Untersuchung von Szenario 0 zeigte sich, dass die Orbithöhe direkten Einfluss darauf hat, ob eine Trajektorie dem Gravitationspotential der Erde entfliehen kann (vgl. Kapitel 4.1.1). Je größer die Orbithöhe ist, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit einer Flucht (ab $h > 30000 \text{ km}$). Daher wird das Szenario mit dem Status *Gelb* klassifiziert. Weiterhin hat sich gezeigt, dass bei starker Vergrößerung der Orbithöhe innerhalb der SOI der Erde keine signifikante Erhöhung der Endgeschwindigkeit auftritt. Demzufolge ist es sinnvoll die Orbithöhe so gering wie möglich zu halten, um die Mission möglichst effizient durchzuführen. Da bereits Orbithöhen unterhalb der Höhe eines GEO-Orbits zum Erfolg führen wäre ein realer Anwendungsfall gegeben.

Die Szenarien 1 und 2 haben sich auf den Spezialfall eines GTO beschränkt (vgl. Kapitel 4.1.2 & 4.1.3). Für eine reale Anwendung bedeutet das im Gegensatz zu den anderen Szenarien einen Perigäumshöhe von $h = 200 \text{ km}$. Lediglich die Inklination und die RAAN konnten variiert werden. Trotz der erhöhten Exzentrizität und damit erhöhten Perigäumsgeschwindigkeit, haben beide Szenarien in keiner Konfiguration zum Erfolg geführt (Status Klassifizierung *Rot*).

Erste Erfolge mit einem elliptischen Orbit konnten über einen Molnija Standardorbit (Szenario 3, vgl. Kapitel 4.1.4) erzielt werden. Die Exzentrizität ist dabei genauso groß wie bei den GTOs, die große Halbachse hat jedoch einen größeren Wert. Trotz der festen Inklination von $i = 63,4^\circ$ konnten durch die Variation der RAAN Orbitausrichtungen gefunden werden, welche eine Flucht ermöglichen. Da hierbei jedoch nur ein stark begrenzter Bereich zum Erfolg führt, wurde Szenario 3 mit *Gelb* klassifiziert.

Das anschließende Szenario 4 knüpft an Szenario 0 an, indem versucht wurde, durch Ausrichtung des Kreisorbits eine höhere Erfolgsrate zu erzielen. Der verwendete sonnensynchrone, polare Orbit ermöglicht es unabhängig vom Startpunkt entlang der Bahn gleiche Startbedingungen zu generieren (vgl. Kapitel 4.1.5). Die Orbithöhe wurde im Sinne einer realen Anwendung auf h_{GEO} eingestellt. Das Ergebnis waren konstant generierte Fluchttrajektorien. Neben dieser Konstanz haben die Trajektorien den Vorteil einerseits ringförmige Konstellationsflüge zu gewährleisten und andererseits Inklinationsunterschiede überwinden zu können. Konstellationsflüge sind interessant, da die Payloadmasse jedes RFZ limitiert ist. Für eine interstellare Mission müssen demnach mehrere RFZ gleichzeitig gestartet werden, um verschiedene Systeme (Sensorik, Kommunikation, Datenverarbeitung etc.) mitführen zu können.

In Szenario 5 wurde die Wahrscheinlichkeit Fluchttrajektorien zu generieren über die Exzentrizität gesteuert (vgl. Kapitel 4.1.6). Es konnte festgestellt werden, dass die Wahrscheinlichkeit für Orbits mit geringer Perigäumshöhe steigt, sobald die Exzentrizität erhöht wird. Die Untersuchung eines HEO mit einer Exzentrizität von $e = 0,9$ konnte daher unabhängig

vom Startpunkt Fluchttrajektorien generieren. Es konnte weiterhin gezeigt werden, dass ein gestreuter Konstellationsflug innerhalb einer Ebene möglich ist. Damit ergeben sich Möglichkeiten zur Untersuchung der Grenzbereiche des Sonnensystems. Durch den Start von mehreren Startpunkten aus könnte eine nahezu zeitgleiche Untersuchung in gleichen Distanzen zur Erde vorgenommen werden. Statt also nur eine Sonde an einem spezifischen Punkt Analysen durchführen zu lassen, könnte mit Hilfe, der in Szenario 4 und 5 berechneten Trajektorien eine großflächige Analyse durchgeführt werden.

Über alle Fluchtszenarien hinweg fällt auf, dass die Endgeschwindigkeit und die Transferzeit zur vorgegebenen Zieldistanz sich nur minimal verändert. Aufgrund des Unterschieds in den Größenordnungen der Geschwindigkeiten bei Verlassen des Startorbits und der Endgeschwindigkeit war dies jedoch erwartbar. Bei einer anderen RFZ-Konfiguration, bspw. mit einer größeren Payloadmasse, muss dieser Zusammenhang neu bewertet werden. Wie bereits zuvor festgehalten, ist die Endgeschwindigkeit direkt abhängig von der Masse des RFZ (vgl. Kapitel 3). Diese Konstanz bei den Endgeschwindigkeiten, respektive den Transferzeiten, ermöglicht aber auch die oben genannten zeitgleichen Parallelanalysen der Weltraumumgebung im Grenzbereich des Sonnensystems.

Festzuhalten bleibt jedoch, dass in der untersuchten RFZ-Konfiguration Geschwindigkeiten von $v = 109 \frac{km}{s}$ erreicht werden. Dieser hohe Wert ermöglicht es im Vergleich zu bisher durchgeführten interstellaren Missionen (bspw. *Voyager*) in deutlich kürzeren Transferzeiten den Zielbereich zu erreichen. Statt der bei *Voyager* benötigten 45 Jahre erreicht ein entsprechend konfiguriertes RFZ die aktuelle Position von *Voyager I* binnen 5,2 Jahren. Wie bereits im Paper von HELLER ET AL. [1] vorherberechnet wurde, können Sonnensegel aus Aerographit hohe Geschwindigkeiten erreichen und somit einen Beitrag zur Erforschung des interstellaren Raums leisten.

Im Gegensatz zu den Fluchttrajektorien wurde in den Szenarien 6 und 7 die Möglichkeit untersucht einen Himmelskörper mit Hilfe des Sonnensegels zu erreichen (vgl. Kapitel 4.1.7 & 4.1.8). Das hier gezeigt Konzept dient lediglich der Validierung, ob seitens der zugrundeliegenden Kräfte ein solcher Transfer möglich ist (proof of concept). Vorgabe zur Erstellung der Szenarien war, so wenig variable Eingangsparameter wie möglich zu verwenden. Daher wurde in beiden Szenarien ein optimierter Startorbit festgelegt, welcher zu einer bestimmten Zeit an einem bestimmten Punkt verlassen wird. Diese Vorgaben resultieren aus der Problematik, dass beim direkten Flug zu anderen Himmelskörpern mit Hilfe eines Sonnensegels, die Konstellation der Planeten eine entscheidende Rolle spielt. Aufgrund der radial von der Sonne ausgehenden Strahlung, müssen für eine nicht veränderbare, lineare Trajektorie beide Himmelskörper in einer Linie in Bezug auf das Zentrum der Sonne stehen. Da dieser Zustand nicht dauerhaft auftritt, ist der Transfer abhängig vom gewählten Startzeitpunkt. Dieser Umstand kann gut anhand der nachfolgenden Grafik gezeigt werden (vgl. Abb. 4.46). Hier werden alle Oppositionen innerhalb des Zeitraums von 1999 bis 2022 dargestellt. Die gemeinsame Linie zwischen der Erdbahn (blau) und der Marsbahn (orange) tritt also nur rund alle zwei Jahre auf. [51]

Abbildung 4.46.: Oppositionskonstellation zwischen Erde und Mars [51]

Im System Erde-Mond tritt die Möglichkeit eines Transfers deutlich häufiger auf. Das Zielobjekt befindet sich einerseits innerhalb der SOI der Erde (kürzere Distanz) und bewegt sich andererseits um die Erde (Mars und Erde haben einen externen Schwerpunkt). Das vereinfacht die Abstimmung des Startfensters und des Startzeitpunkts. Es hat sich gezeigt, dass für einen Mondtransfer verschiedene Orbits infrage kommen, während bei einem Marstransfer nur ein SSO zum Ziel führt. Das hängt weiterhin mit dem Ausgleich der Bahnneigung zwischen der Erd- und Marsbahn zusammen (vgl. Kapitel 4.1.8). Im Vergleich zum Startfenster der Marstrajektorie ($\Delta\nu = 0,5^\circ$) kann das Startfenster der Mondtrajektorie mehrere Grad breit sein. Diese Aussage trifft nur zu, solange das Zielfenster der gesamten Oberfläche des Himmelskörpers entspricht. Wird ein exakter Standort gefordert, müssen die Startparameter angepasst werden. Näheres dazu wird am Ende des Kapitels diskutiert.

Aufgrund der Beschränkung der Payloadmasse ist nicht vorgesehen zusätzliche Steuerelemente zur Korrektur der Lage- und Bahnparameter mitzunehmen. Im Detail bedeutet das, dass während des Fluges die Trajektorie nicht verändert werden kann und bei Erreichen des Ziels ein aktives Abbremsen des RFZ nicht möglich ist. Auf die Flugbahnkorrekturen wird an dieser Stelle nicht näher eingegangen. Auf die Rendezvousgeschwindigkeiten soll im nachfolgenden eingegangen werden.

Die Endgeschwindigkeiten bei der Annäherung an beide Himmelskörper ist so hoch, dass das RFZ beim Auftreffen auf deren Oberflächen zerstört werden würde. Aufgrund der geringeren Distanz zum Mond als zum Mars, hat das RFZ nicht die Möglichkeit stärker zu beschleunigen und fliegt daher mit einer Endgeschwindigkeit von $v \approx 5,9 \frac{km}{s}$. Die Auswertung des Geschwindigkeit-Zeit-Diagramms aus der SOI der Erde (vor Eintritt in die SOI des Mondes) zeigt, dass das RFZ absolut betrachtet sogar Geschwindigkeit verloren hat (vgl. Abb. 4.47). Bei Verlassen des HEO beschleunigt das RFZ kurzzeitig von $v \approx 6,5 \frac{km}{s}$ auf $v \approx 10,5 \frac{km}{s}$. Durch die Gravitation der Erde wird es jedoch wieder gebremst und muss erneut Geschwindigkeit aufbauen. Daher liegt die Aufprallgeschwindigkeit unter der Geschwindigkeit bei Verlassen

des HEOs.

Abbildung 4.47.: Szenario 6 Geschwindigkeits-Zeit-Diagramm SOI Erde

In diesem System kann also durch Optimierung der Orbitausrichtung und der Payloadmasse die Endgeschwindigkeit minimiert werden. Dies geht jedoch zu Lasten der Transferzeit. Es ergibt sich ein Extremwertproblem, welches situativ für jeden realen Anwendungsfall angepasst werden muss.

Im Falle der Marstrajektorie muss jedoch eine deutlich höhere Endgeschwindigkeit ausgeglichen werden ($v \approx 65,9 \frac{km}{s}$). Da eine Optimierung des Startorbits aufgrund der langen Beschleunigungszeit außerhalb der SOI der Erde nicht ausreichend ist, müssen Alternativen zur Verringerung der Endgeschwindigkeit gesucht werden. Eine Möglichkeit ist die Unterbrechung der Beschleunigung durch frühzeitiges Trennen des Segels von der Payload. Damit würde das RFZ mit einer deutlich geringeren Geschwindigkeit zum Mars fliegen, da davon auszugehen ist, dass der Strahlungsdruck, der auf die projizierte Fläche der Payload wirkt zu vernachlässigen ist. Im Umkehrschluss bedeutet das jedoch, dass die Transferzeit deutlich steigt. Eine weitere Möglichkeit wäre die Anwendung eines Aerobraking-Manövers (Bremsen durch den Atmosphärenwiderstand am Mars). Aerobraking findet vor allem bei Marsmissionen Anwendung (bspw. Mars Reconnaissance Orbiter) um mit möglichst wenig Treibstoff die Geschwindigkeit zu verringern. Durch den kontrollierten Eintritt in die Atmosphäre (an der Periapsis) wird die Höhe der Apoapsis kontinuierlich gesenkt. Die Geschwindigkeit des RFZ muss jedoch bereits nach Durchführung des ersten Orbitdurchlaufs unterhalb der Fluchtgeschwindigkeit liegen (Fluchtgeschwindigkeit Mars $v \approx 5 \frac{km}{s}$). In der diskutierten Konfiguration bedeutet das ein Geschwindigkeitsverlust von $\Delta v \approx 60 \frac{km}{s}$. Ein Vorteil hierbei ist, dass der Beschleunigungskoeffizient a_{drag} beim Aerobraking direkt von der Masse m , der projizierten Oberfläche A und der Eintrittsgeschwindigkeit v_{rel} des RFZ abhängig ist. Die nachfolgende Gleichung zeigt, dass die Bremsbeschleunigung steigt, je höher die projizierte Fläche ist, je

geringer die Masse ist und je höher die Eintrittsgeschwindigkeit ist. [5]

$$a_{drag} = -\frac{1}{2} \cdot C_{drag} \cdot \frac{A}{m} \cdot \rho(h) \cdot v_{rel}^2 \quad (4.31)$$

Zur Berechnung der Bremsbeschleunigung muss mit Hilfe des Atmosphärenmodells des Mars die Atmosphärendichte $\rho(h)$ in Abhängigkeit der Höhe bestimmt werden. Das Modell konnte mittels der Daten aus der Mars Global Surveyor Mission (1996) erstellt werden. Aus dem Modell können der Druck $p(h)$ und die Temperatur $T(h)$ für sämtliche Höhen der Marsatmosphäre berechnet werden. Die spezifische Gaskonstante R konnte ebenfalls bestimmt werden und liegt bei $R = 0,1921 \frac{kJ}{kg \cdot K}$. Die nachfolgende Gleichung ermittelt unter Verwendung des universellen Gasgesetzes den Verlauf der Dichte. [52]

$$\rho(h) = \frac{p(h)}{R \cdot T(h)} \quad (4.32)$$

Für die Eintrittshöhe in die Marsatmosphäre von $h = 230 \text{ km}$ kann mit dem Widerstandskoeffizienten $C_{drag} = 0,47$ (Kugel) eine Bremsverzögerung von $a = 142 \frac{m}{s^2}$ berechnet werden (vgl. Anhang A.2). Aufgrund dieser hohen Verzögerung wird das RFZ bereits in den oberen Schichten der Thermosphäre so stark abgebremst, dass es die Endgeschwindigkeit im freien Fall erreicht (terminal velocity). Das RFZ fällt demnach im freien Fall auf die Oberfläche des Mars und hat am Boden eine Geschwindigkeit von $v_{terminal} = 0,32 \frac{m}{s}$. Dieser Wert dient als Abschätzung. Möchte man das Segel jedoch frühzeitig von der Payload trennen, dann muss eine neue Bewertung vorgenommen werden. Durch die Trennung würde sich zwar die Masse nicht signifikant verringern, jedoch würde die projizierte Fläche stark abnehmen. Zudem muss ein anderer Widerstandsbeiwert verwendet werden. [53]

Letztendlich zeigt sich, dass Rendezvous Missionen unter Verwendung von Sonnensegeln aus Aerographit grundsätzlich möglich sind. Es treten jedoch situativ Problematiken auf, welche eine Anpassung der Missionsparameter erfordern. Dabei muss immer abgewogen werden, zwischen Transferzeit, bzw. Geschwindigkeit, und der mitgeführten Payloadmasse. Gerade in Hinblick auf Transportmissionen zu einer potentiellen Mond- oder Marsbasis muss das exakte Startfenster berücksichtigt werden. Neben der grundsätzlichen Durchführbarkeit spielen für reale Missionsanwendungen weitere Faktoren eine Rolle. Dazu zählen unter anderem geringe Produktions- und Startkosten, welche nicht Bestandteil dieser Arbeit sind. Demnach sind Aerographitsegel, unter Beachtung des Anforderungsprofils, eine realistische Antriebstechnik sowohl zur weiteren Erforschung des äußeren Sonnensystems und über dessen Grenzen hinaus als auch für zukünftige Missionen zum Mond und zum Mars.

5. Zusammenfassung und Ausblick

Unter Anwendung der in Kapitel 2 beleuchteten astrodynamischen Grundlagen konnte das in Kapitel 3 vorgestellte Programm zur Berechnung und Simulation der Trajektorien erarbeitet werden. Die Ausführung der jeweiligen Szenarioscripts ermöglichte eine detaillierte Auswertung der Trajektorien- und -verläufe in Kapitel 4. Alle durchgeführten Analysen haben sich an der festgelegten Standardkonfiguration des RFZ ($m = 1 \text{ kg}$, $A = 10000 \text{ m}^2$, Segelform sphärisch, Segelmaterial Aerographit) orientiert.

Unter Anwendung des UML-Standards wurde zunächst ein Diagramm entwickelt, welches den allgemeinen Ablauf der Szenarioscripts aufzeigt. Dieses Diagramm enthält Aktionsblöcke, welche das Script unterteilen. Zu Beginn jedes Scripts werden die benötigten Packages und Libraries importiert. Zur Verwendung der im Script implementierten Funktionen werden NumPy, Astropy, Plotly, Matplotlib und Poliastro benötigt.

Mit Hilfe dieser Packages konnten als erstes die Ephemeridendaten der Erde, des Mondes und des Mars, sowie der Hilfskörper heruntergeladen werden. Als Datenbank werden die vom JPL bereitgestellten SPICE Kernels verwendet. Weiterhin konnten die Radien der Hill-Sphären bestimmt werden, welche für die Hauptfunktion des Scripts benötigt wird. Zusätzlich wurden globale Eingangsparameter definiert, welche ebenso benötigt werden. Dazu zählen physikalische Konstanten, Massen und Entfernungen verschiedener Himmelskörper, sowie weitere Simulationsparameter (Zeitrahen, Diskretisierungsschritte, RFZ-Konfiguration etc.).

Nach Definition der Parameter, konnte die Hauptfunktion erstellt werden. Diese hat zum Ziel eine einheitlich Rückgabematrix für jede Trajektorie mit allen Positions-, Geschwindigkeits- und Beschleunigungsdaten, sowie deren Zeitrahmen zu generieren. Die initialen Daten wurden im späteren Verlauf durch die Generierung eines Ausgangsorbites mit Hilfe von poliastro gewonnen. Dieser Ausgangsorbit verwendet die klassischen Bahnelemente eines Keplerorbites. Neben der allgemeinen Berechnung der Kraftvektoren und den daraus resultierenden kinematischen Parametern, mussten einige Probleme gelöst werden. Aufgrund des Erdschattens im Ausgangsorbit konnte nicht gewährleistet werden, dass das RFZ während des Fluges kontinuierlich dieselbe Strahlungskraft erfährt. Aufgrund dessen wurde eine Funktion implementiert, welche diese Berechnung ermöglicht (`line_of_sight`-Faktor). Weiterhin wurden `break`-Funktionen implementiert, welche die Trajektorienberechnung bei Auftreten besonderer Ereignisse abbricht. Dazu zählen die Kollision mit der Erde oder einem anderen Himmelskörper, sowie die Wechsel einer SOI.

Um Trajektorien zu berechnen, wurden im weiteren Verlauf des Scripts Startpunkte entlang des Ausgangsorbites definiert. Diese können gleichmäßig verteilt sein oder in einem spezifi-

schen Startfenster angeordnet werden. Die Trajektorie jedes Startpunkts wird daraufhin in einer Einzelmatrix gespeichert, um mit Poliastro zwei- und dreidimensionale Plots, sowie mit Matplotlib die Ausgabe verschiedener Diagrammtypen zu ermöglichen. Diese Einzelmatrizen wurden zuvor mit Astropy in kartesische Koordinaten transformiert.

Die Analyse der Szenarien, sowie deren Trajektorien hat gezeigt, dass Starts aus einem Erdborbit grundsätzlich möglich sind. Diese können sowohl den interstellare als auch spezifische Rendezvoustrajektorien zum Ziel haben. In den ersten sechs Szenarien (Index 0 - 5) wurden interstellare Trajektorien untersucht, während in Szenario 6 und Szenario 7 Trajektorien zum Mond und zum Mars untersucht wurden. Die ersten vier Szenarien verwenden zudem standardisierte Orbittypen, wohingegen die übrigen Szenarien auf eigens erstellte Orbits zurückgreifen.

Es zeigte sich, dass ein RFZ der Standardkonfiguration den interstellaren Raum mit einer stationären Endgeschwindigkeit von $v_{end} = 109 \frac{km}{s}$ innerhalb eines Zeitraums von $t_{end} = 5,2 y$ erreicht. Diese Werte sind aufgrund der Differenz zwischen Startgeschwindigkeit und Endgeschwindigkeit in allen interstellaren Szenarien ähnlich groß. In den Rendezvoustrajektorien konnte gezeigt werden, dass der Mond mit Geschwindigkeit von $v_{end} = 5,9 \frac{km}{s}$ binnen einer Zeit von $t_{end} = 42 h$ erreicht werden kann. Der Mars wiederum kann mit einer Endgeschwindigkeit von $v_{end} = 65,9 \frac{km}{s}$ in einem Zeitraum von $t_{end} = 25,8 d$ erreicht werden.

Trotzdem wurde gezeigt, dass interstellare und Rendezvoustrajektorien von der Erde aus grundsätzlich möglich sind. Es ergaben sich während der Bearbeitung der Thematik einige offene Fragen. Diese beziehen sich hauptsächlich auf Szenario 6 und 7. Die hohen Geschwindigkeiten, mit denen das RFZ die Himmelskörper erreicht ermöglichen kein direktes Einschwenken in einen stabilen Zielorbit. Das RFZ muss dementsprechend abgebremst werden. Mit dem Ansatz des Aerobraking konnte gezeigt werden, dass aufgrund der geringen Masse und der großen Querschnittsfläche das RFZ in der Atmosphäre des Mars auf die Maximalgeschwindigkeit im freien Fall gebremst werden kann. In Hinblick auf die strukturelle Integrität des RFZ muss dies jedoch mit Vorsicht bewertet werden. Durch das Fehlen einer Atmosphäre auf dem Mond müsste in Szenario 6 sogar ein komplett alternativer Ansatz gewählt werden.

Weiterhin hat sich gezeigt, dass ein Abweichen von der idealen Trajektorie schwere Auswirkungen auf den Abschluss der jeweiligen Mission hat. Leichte Änderungen bewirken starke Verschiebungen des Zielortes aufgrund der großen Distanzen zwischen Erde und dem jeweiligen Himmelskörper. Diese Abweichungen können durch verschiedene Ereignisse ausgelöst werden und müssen für eine reale Missionsanwendung bewertet werden. Dazu zählen unter anderem Abweichungen im Strahlungspotential der Sonne und der damit verbundenen Änderung der Strahlungskraft, sowie die Änderung des Absorptionspotentials des Segels bspw. durch Veränderung der projizierten Oberfläche (Einschläge von Mikrometeoriten etc.). Die Verwendung von Steuermöglichkeiten (lokale Änderung des optischen Koeffizienten, Steuertriebwerke etc.) muss in Betracht gezogen werden.

Die wohl wichtigste Frage bleibt die nach dem Oppositionsproblem zwischen Erde und Mars. Zwar konnte im Optimalfall die Transferzeit drastisch reduziert werden, jedoch bleibt die

Trajektorie mehr oder weniger an den zweijährigen Zyklus der Konstellation gebunden. Damit eine dauerhafte Verbindung mit dem Mars aufgebaut werden kann, muss ein alternativer Ansatz gefunden werden, welcher beide Vorteile miteinander vereint. Die Bewertung über die Effizienz eines solchen Ansatzes bleibt offen, da es letztlich auf eine Abwägung zwischen Transferzeit und Effizienz hinausläuft.

Die offenen Fragen zeigen, dass die Konzeption einer realen Mission entweder in den interstellaren Raum oder zu einem anderen Himmelskörper die Lösung vieler Probleme erfordert. Nichtsdestotrotz ergeben sich dadurch Gelegenheiten, welche die Erforschung eines solchen Antriebskonzepts rechtfertigen. Neben einem potenziell kommerziellen Nutzen dieser Antriebstechnik eröffnen sich gerade in der Erforschung des Sonnensystems und darüber hinaus neue Möglichkeiten. Offensichtlich ist die Erforschung der Grenzbereiche des Sonnensystems unter Verwendung aktueller Messtechniken. Entfernungen für die Voyager I bspw. 45 Jahre benötigt hat, können in einem Zeitraum von rund 5 Jahren zurückgelegt werden. Interessant wären sowohl Analysen des interstellaren Mediums, sowie die weitere Erforschung der Heliosphäre. Weniger offensichtlich hingegen wäre die Erprobung wissenschaftlicher Hochgeschwindigkeitsmessungen an einem beliebigen Planeten während des Vorbeiflugs. In Hinblick auf die potenzielle Erforschung anderer Sternensysteme und deren Planeten muss solch eine Fähigkeit nachgewiesen werden. Sollte es möglich sein unter Verwendung von Sonnensegeln bspw. zu Alpha Centauri zu reisen, dann wäre der Analysezeitraum während des Vorbeiflugs bspw. an Proxima Centauri b stark begrenzt. Entsprechende Tests könnten am Mars mit den vorgestellten Parametern durchgeführt werden. Neben den zuvor genannten exotischen Missionszielen können unter Verwendung von Formationstrajektorien vor allem astronomische und astrometrische Messungen von der Verwendung eines solchen Antriebs profitieren. Unter der Voraussetzung, dass große Stückzahlen von Raumfahrzeugen kostengünstig produziert und gestartet werden können, kann ein deutlich größerer Teil des Sonnensystems gleichzeitig durch wissenschaftliche Missionen abgedeckt werden. Astronomische Messungen wären nicht mehr an Einzelmissionen geknüpft. Dabei spielt die Entfernung des Ziels keine Rolle. Sowohl Objekte im Asteroidengürtel als auch transneptunische Objekte wären in Reichweite und vielleicht könnte dadurch auch ein Beitrag geleistet werden zur Entdeckung des bisher nur theoretisierten neunten Planeten unseres Sonnensystems.

Literaturverzeichnis

- [1] HELLER, René ; ANGLADA-ESCUDE, Guillem ; HIPPE, Michael ; KERVELLA, Pierre: Low-cost precursor of an interstellar mission. In: *Astronomy & Astrophysics* 641 (2020), S. A45
- [2] KARLAPP, Julius: *Untersuchung von Sonnensegeln auf Basis von Aerographit*. November 2021
- [3] HINTZ, Gerald R.: *Orbital mechanics and astrodynamics*. Springer, 2015
- [4] GURFIL, Pini ; SEIDELMANN, P. K.: *Celestial mechanics and astrodynamics: theory and practice*. Bd. 436. Springer, 2016
- [5] BACH, Christian ; DROBNY, Christian: *Vorlesung Bahnmechanik und Missionsplanung*. 2019
- [6] SANAD, Ibrahim: *Design of Remote Sensing Satellite Orbit*, Diss., 01 2013
- [7] HEILIGERS, Jeannette ; MINGOTTI, Giorgio ; MCINNES, Colin: *Optimisation of Solar Sail Interplanetary Heteroclinic Connections*, 2014
- [8] IACO VERIS, Alessandro de: *Practical astrodynamics*. Springer, 2018
- [9] *Gravitational Fields*. Juni 2022. – a-levelphysicstutor, Internetseite: <https://www.a-levelphysicstutor.com/field-gravit-3.php>
- [10] TAJMAR, Martin: *Vorlesung Raumfahrtsysteme I*. 2017
- [11] HERR, Norman: *Inverse Square Law*. California State University, Juni 2022. – CSUN, Internetseite: <http://www.csun.edu/science/books/sourcebook/chapters/15-geometric-principles/inverse-square.html>
- [12] LILLO-BOX, Jorge: *The TROY project*. European Southern Observatory, Juni 2022. – ESO, Internetseite: <https://www.sc.eso.org/~jlillobo/troy/Background.html>
- [13] RAUER, H. et al.: The PLATO 2.0 mission. In: *Experimental Astronomy* 38 (2014), November, Nr. 1-2, S. 249–330
- [14] VELEV, Kalina: *Static Gravity Field Anomalies*. Jet Propulsion Laboratory, Juni 2022. – JPL, Internetseite: <https://gracefo.jpl.nasa.gov/resources/10/static-gravity-field-anomalies/>
- [15] MCGREGOR, Veronica ; JACKSON, Randal: *Flattening of Brown Dwarf, Jupiter and Saturn (Illustration)*. Jet Propulsion Laboratory, Juni 2022. – JPL, Internetseite: <https://www.jpl.nasa.gov/images/pia24376-flattening-of-brown-dwarf-jupiter-and-saturn-illustration>

- [16] SCHMIEL, Tino: *Vorlesung SpaceE - Space Environment*. 2018
- [17] EL-JABY, Samy ; RICHARDSON, Richard: Monte Carlo simulations of the secondary neutron ambient and effective dose equivalent rates from surface to suborbital altitudes and low Earth orbit. In: *Life Sciences in Space Research* 6 (2015), 05
- [18] KILIC, Cagri: *Mission Analyses of a Double Unit CubeSat BeEagleSat*, Diss., 12 2014
- [19] NUMPY DEVELOPERS: *What is NumPy?* numpy.org, Juni 2022. – NumPy, Internetseite: <https://numpy.org/doc/stable/user/whatisnumpy.html#whatisnumpy>
- [20] ASTROPY DEVELOPERS: *About Astropy*. astropy.org, Juni 2022. – Astropy, Internetseite: <https://www.astropy.org/about.html>
- [21] ASTROPY DEVELOPERS: *Affiliated Packages*. astropy.org, Juni 2022. – Astropy, Internetseite: <https://www.astropy.org/affiliated/index.html>
- [22] RODRÍGUEZ, Juan Luis C. ; POLIASTRO DEVELOPERS: *Quickstart*. poliastro.space, Juni 2022. – poliastro, Internetseite: <https://docs.poliastro.space/en/stable/quickstart.html>
- [23] ASTROPY DEVELOPERS: *Solar System Ephemerides*. astropy.org, Juni 2022. – Astropy, Internetseite: <https://docs.poliastro.space/en/stable/quickstart.html>
- [24] SEMENOV, Boris: *The SPICE Toolkit*. The Navigation and Ancillary Information Facility, Juni 2022. – JPL, Internetseite: <https://naif.jpl.nasa.gov/naif/toolkit.html>
- [25] SEMENOV, Boris: *Kernel Selection*. The Navigation and Ancillary Information Facility, Juni 2022. – JPL, Internetseite: https://naif.jpl.nasa.gov/naif/kernel_selection.html
- [26] RHODES, Brandon: *jplephem*. pypi.org, Juni 2022. – jplephem, Internetseite: <https://pypi.org/project/jplephem/>
- [27] ASTROPY DEVELOPERS: *astropy:docs*. astropy.org, Juni 2022. – Astropy, Internetseite: <https://docs.astropy.org/en/stable/index.html>
- [28] BELL, E.: *Tesla Roadster*. NASA Space Science Data Coordinated Archive, Juni 2022. – NASA, Internetseite: <https://nssdc.gsfc.nasa.gov/nmc/spacecraft/display.action?id=2018-017A>
- [29] PLOTLY DEVELOPERS: *Low-Code Data Apps*. plotly.com, Juni 2022. – plotly, Internetseite: <https://plotly.com/>
- [30] MATPLOTLIB DEVELOPERS: *Matplotlib: Visualization with Python*. matplotlib.org, Juni 2022. – matplotlib, Internetseite: <https://matplotlib.org/>
- [31] RODRÍGUEZ, Juan Luis C. ; POLIASTRO DEVELOPERS: *Visualizing the SpaceX Tesla Roadster trip to Mars*. poliastro.space, Juni 2022. – poliastro, Internetseite: <https://docs.poliastro.space/en/stable/examples/Visualizing>
- [32] RODRÍGUEZ, Juan Luis C. ; POLIASTRO DEVELOPERS: *Bibliography*. poliastro.space, Juni 2022. – poliastro, Internetseite: <https://docs.poliastro.space/en/stable/bibliography.html>
- [33] CANO RODRÍGUEZ, Juan L. ; MCLEAN, Frazer ; EICHHORN, Helge: poliastro: An Astrodynamics library written in Python with Fortran performance, 2016

- [34] MACEY, Tobias: *Making Orbital Mechanics More Accessible With Poliastro - Episode 342*. pythonpodcast.com, November 2021. – pythonpodcast, Internetseite: <https://www.pythonpodcast.com/poliastro-python-orbital-mechanics-episode-342/>
- [35] RODRÍGUEZ, Juan Luis C. ; POLIASTRO DEVELOPERS: *API reference*. poliastro.space, Juni 2022. – poliastro, Internetseite: <https://docs.poliastro.space/en/stable/api.html#>
- [36] RODRÍGUEZ, Juan Luis C. ; POLIASTRO DEVELOPERS: *poliastro.twobody.orbit.creation*. poliastro.space, Juni 2022. – poliastro, Internetseite: <https://docs.poliastro.space/en/stable/autoapi/poliastro/twobody/orbit/creation/index.html>
- [37] RODRÍGUEZ, Juan Luis C. ; POLIASTRO DEVELOPERS: *poliastro.constants.general*. poliastro.space, Juni 2022. – poliastro, Internetseite: <https://docs.poliastro.space/en/stable/autoapi/poliastro/constants/general/index.html>
- [38] RODRÍGUEZ, Juan Luis C. ; POLIASTRO DEVELOPERS: *poliastro.ephem*. poliastro.space, Juni 2022. – poliastro, Internetseite: <https://docs.poliastro.space/en/stable/autoapi/poliastro/ephem/index.html>
poliastro.ephem.Ephem
- [39] RODRÍGUEZ, Juan Luis C. ; POLIASTRO DEVELOPERS: *poliastro.core.propagation*. poliastro.space, Juni 2022. – poliastro, Internetseite: <https://docs.poliastro.space/en/stable/autoapi/poliastro/core/propagation/index.html>
- [40] RODRÍGUEZ, Juan Luis C. ; POLIASTRO DEVELOPERS: *poliastro.maneuver*. poliastro.space, Juni 2022. – poliastro, Internetseite: <https://docs.poliastro.space/en/stable/autoapi/poliastro/maneuver/index.html>
- [41] RODRÍGUEZ, Juan Luis C. ; POLIASTRO DEVELOPERS: *poliastro.iod*. poliastro.space, Juni 2022. – poliastro, Internetseite: <https://docs.poliastro.space/en/stable/autoapi/poliastro/iod/index.html>
- [42] CONTE, Davide ; SPENCER, David: Targeting the Martian Moons via Direct Insertion into Mars' Orbit, 2015
- [43] RODRÍGUEZ, Juan Luis C. ; POLIASTRO DEVELOPERS: *poliastro.plotting*. poliastro.space, Juni 2022. – poliastro, Internetseite: <https://docs.poliastro.space/en/stable/autoapi/poliastro/plotting/index.html>
- [44] RODRÍGUEZ, Juan Luis C. ; POLIASTRO DEVELOPERS: *poliastro.plotting.porkchop*. poliastro.space, Juni 2022. – poliastro, Internetseite: <https://docs.poliastro.space/en/stable/autoapi/poliastro/plotting/porkchop/index.html?-highlight=pork>
- [45] RODRÍGUEZ, Juan Luis C. ; POLIASTRO DEVELOPERS: *Porkchops with poliastro*. poliastro.space, Juni 2022. – poliastro, Internetseite: <https://docs.poliastro.space/en/stable/examples/Porkchops>

- [46] RODRÍGUEZ, Juan Luis C. ; POLIASTRO DEVELOPERS: *poliastro.twobody.states*. poliastro.space, Juni 2022. – poliastro, Internetseite: <https://docs.poliastro.space/en/stable/autoapi/poliastro/twobody/states/index.html?highlight=classical>
- [47] RODRÍGUEZ, Juan Luis C. ; POLIASTRO DEVELOPERS: *poliastro.frames*. poliastro.space, Juni 2022. – poliastro, Internetseite: <https://docs.poliastro.space/en/stable/autoapi/poliastro/frames/index.html>
- [48] ASTROPY DEVELOPERS: *Quantity*. astropy.org, Juni 2022. – Astropy, Internetseite: <https://docs.astropy.org/en/stable/api/astropy.units.quantity.Quantity.html#astropy.units.quantity.Quantity.to>
- [49] RODRÍGUEZ, Juan Luis C. ; POLIASTRO DEVELOPERS: *poliastro.core.events*. poliastro.space, Juni 2022. – poliastro, Internetseite: <https://docs.poliastro.space/en/stable/autoapi/poliastro/core/events/index.html>
- [50] CAPDEROU, Michel: *Handbook of satellite orbits: From kepler to GPS*. Springer Science & Business, 2014
- [51] DLR: *Oppositionen von Erde und Mars 1999 bis 2022*. dlr.de, 2022. – DLR, Internetseite: <https://www.dlr.de/content/de/bilder/2020/04/oppositionen-von-erde-und-mars-1999-bis-2022.html>
- [52] HALL, Nancy: *Mars Atmosphere Model*. grc.nasa.gov, Mai 2021. – NASA, Internetseite: <https://www.grc.nasa.gov/www/k-12/airplane/atmosmrm.html>
- [53] BENSON, Tom: *Terminal Velocity*. grc.nasa.gov, 2022. – NASA, Internetseite: <https://www.grc.nasa.gov/www/k-12/VirtualAero/BottleRocket/airplane/termv.html>

A. Anhang

A.1. Vollständiger Code Szenario 7 (Erde - Mars)

Code ist momentan nicht verfügbar.

A.2. Atmosphärenmodell Mars

Berechnung Dichte, Bremsverzögerung, Geschwindigkeit in Marsatmosphäre:

Gegebene Werte:

$$\begin{aligned} v_{rel} &:= 65900 \frac{\text{m}}{\text{s}} & A &:= 10000 \text{ m}^2 & C_{drag} &:= 0,47 \text{ (Kugel)} \\ R &:= 0,1921 \frac{\text{kJ}}{\text{kg K}} & m &:= 1 \text{ kg} & g_{Mars} &:= 3,69 \frac{\text{m}}{\text{s}^2} \end{aligned}$$

Obere Atmosphäre ($h > 7000 \text{ km}$):

$$\begin{aligned} h_{up} &:= 230000 \text{ (Eintrittshöhe)} \\ p_{up} &:= \left(0,699 \cdot e^{-0,00009 \cdot h_{up}} \right) \text{ kPa} = 7,154 \cdot 10^{-7} \text{ Pa} \\ T_{up} &:= \left(-23,4 - 0,00222 \cdot h_{up} \right) \text{ K} + 273,15 \text{ K} = -260,85 \text{ K} \\ \rho_{up} &:= \frac{p_{up}}{R \cdot T_{up}} = -1,4278 \cdot 10^{-11} \frac{\text{kg}}{\text{m}^3} \\ a_{up} &:= -\frac{1}{2} \cdot \left(\frac{A}{m} \right) \cdot C_{drag} \cdot \rho_{up} \cdot v_{rel}^2 = 145,7142 \frac{\text{m}}{\text{s}^2} \end{aligned}$$

Untere Atmosphäre ($h < 7000 \text{ km}$):

$$\begin{aligned} h_{down} &:= 0 \text{ (Bodenhöhe)} \\ p_{down} &:= \left(0,699 \cdot e^{-0,00009 \cdot h_{down}} \right) \text{ kPa} = 699,0 \text{ Pa} \\ T_{down} &:= \left(-31 - 0,000998 \cdot h_{down} \right) \text{ K} + 273,15 \text{ K} = 242,15 \text{ K} \\ \rho_{down} &:= \frac{p_{down}}{R \cdot T_{down}} = 0,015 \frac{\text{kg}}{\text{m}^3} \\ F_G &:= m \cdot g_{Mars} = 3,69 \text{ N} \\ v &:= \sqrt{\frac{2 \cdot F_G}{C_{drag} \cdot \rho_{down} \cdot A}} = 0,3233 \frac{\text{m}}{\text{s}} \end{aligned}$$

B. Tabellen

B.1. Eingangsparmeter Szenarien

Eingangsparmeter	Variabilität	Aktionsblock UML-Diagramm
Anzahl Startpunkte	variabel	Definition Auswertungsparameter
Argument des Perigäums Startorbit	variabel	Definition Ephemeriden / Ausgangsorbit
Betrachtungszeitraum SOI (Erde, Sonne, Drittkörper)	variabel	Definition globale Eingangsparmeter
Diskretisierungsschritte SOI (Erde, Sonne, Drittkörper)	variabel	Definition globale Eingangsparmeter
Distanz Sonne-Drittkörper (Mars, Mond, etc.)	variabel	Definition globale Eingangsparmeter
Distanz Sonne-Erde	variabel	Definition globale Eingangsparmeter
Durchmesser Drittkörper	konstant	Import Packages / Libraries
Durchmesser Erde	konstant	Import Packages / Libraries
effektive Segelfläche Raumfahrzeug	variabel	Definition globale Eingangsparmeter
Ephemeriden (Erde, Drittkörper)	variabel	Definition Ephemeriden / Ausgangsorbit
Exzentrizität Startorbit	variabel	Definition Ephemeriden / Ausgangsorbit
große Halbachse Startorbit	variabel	Definition Ephemeriden / Ausgangsorbit
Höhe Startorbit	variabel	Definition Ephemeriden / Ausgangsorbit
Inklination Startorbit	variabel	Definition Ephemeriden / Ausgangsorbit
Masse Drittkörper (Mond, Mars, etc.)	konstant	Definition globale Eingangsparmeter
Masse Erde	konstant	Definition globale Eingangsparmeter
Masse Raumfahrzeug	variabel	Definition globale Eingangsparmeter
Masse Sonne	konstant	Definition globale Eingangsparmeter
optischer Koeffizient	variabel	Definition globale Eingangsparmeter
RAAN Startorbit	variabel	Definition Ephemeriden / Ausgangsorbit
Startdatum	variabel	Definition globale Eingangsparmeter
Strahlungsleistung der Sonne	konstant	Definition globale Eingangsparmeter
Verteilung Startpunkt auf Orbit	variabel	Definition Auswertungsparameter
wahre Anomalie Startorbit	variabel	Definition Ephemeriden / Ausgangsorbit

